

Diseño de un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina

Eduardo Gómez Restrepo

Tesis doctoral presentada para optar al título de Doctor en Biotecnología

Tutores

Jorge William Arboleda, Doctor (PhD) en Ciencias Biológicas

Silvia Restrepo Restrepo, Doctor (PhD) Sciences De La Vie Biologie, Diversite Et Adaptation Des Plantes

Adriana Maria Gallego Rua, Doctor (PhD) en Biotecnología

Arles Fredy Serna, Doctor (PhD) en Pensamiento Complejo

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Doctorado en Biotecnología

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

Cita	(Gómez Restrepo, 2024)
Referencia Estilo APA 7 (2020)	Gómez Restrepo, E. (2024). <i>Diseño de un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina</i> [Tesis doctoral]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Doctorado en Biotecnología, Cohorte X.

Grupo de Investigación Seleccione grupo de investigación UdeA (A-Z).

Seleccione centro de investigación UdeA (A-Z).

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de contenido

Resumen.....	16
Abstract.....	17
1. Introducción.....	18
1.1. <i>Planteamiento del problema.....</i>	19
1.1.1. Pregunta central priorizada para la investigación viva y espiralada.....	20
1.2. <i>Antecedentes</i>	22
1.2.1. Análisis multidimensional de las problemáticas identificadas desde un enfoque fenomenológico para la identificación de las variables multidimensionales para el diseño de un modelo bioeconómico para Caldas	22
1.2.2. Administración y gestión	26
1.2.3. Desarrollo tecnológico.....	27
1.2.4. Aprovisionamiento	27
1.2.5. Comercialización y ventas	28
1.3. <i>Justificación.....</i>	28
1.4. <i>Objetivos</i>	31
1.4.1. Objetivo general	31
1.4.2. Objetivos específicos	31
1.5. <i>Hipótesis.....</i>	31
1.5.1. Hipótesis de trabajo	31
1.5.1.1. Hipótesis alterna.....	32
1.5.1.1.1. Variables.	32
1.5.1.1.2. Supuestos.....	32
1.5.1.2. Laboratorios.....	33
2. Marco teórico.....	34
2.1. <i>Contexto de la Bioeconomía en Latinoamérica.....</i>	34
2.2. <i>Uso e Intercambio de Datos Biológicos.....</i>	36
2.3. <i>Importancia de los Datos y Plataformas de Información.....</i>	37

2.4.	<i>Definición y caracterización de plataformas y hubs de datos en el contexto de la bioeconomía y la biodiversidad</i>	39
2.5.	<i>Identificación de los principales países líderes en bioeconomía y biodiversidad en América Latina, y análisis comparativo de sus estrategias y políticas relacionadas con plataformas y hubs de datos</i>	40
2.6.	<i>Discusión sobre la importancia de la disponibilidad, acceso y calidad de los datos, especialmente los biodatos, para el desarrollo de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad</i>	41
2.7.	<i>Análisis de las brechas y desafíos existentes en la gestión de datos en el contexto de la bioeconomía y la biodiversidad en Colombia y otros países de la región</i>	41
2.8.	<i>Revisión de los modelos actuales de gobernanza de datos, incluyendo sus fortalezas, debilidades y limitaciones para promover la democratización en el acceso y uso de datos de calidad</i>	43
2.9.	<i>Discusión sobre el concepto de "democratización de datos" y su relevancia en el contexto de la bioeconomía y la gestión de biodatos</i>	44
2.10.	<i>Análisis de los mecanismos y estrategias para promover una distribución más equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los biodatos como un activo estratégico</i>	44
2.11.	<i>Propuestas y alternativas innovadoras para la gobernanza de datos en el ámbito de la bioeconomía, basadas en principios de equidad, transparencia y participación</i>	45
2.12.	<i>Definición y caracterización del concepto de "bioeconomía regenerativa" y su relación con el desarrollo sostenible</i>	47
2.13.	<i>Discusión sobre la importancia de la valoración de los biodatos y su integración en modelos bioeconómicos regenerativos</i>	48
2.14.	<i>Análisis de la convergencia entre biología, tecnologías digitales e inteligencia artificial, y su potencial para generar estrategias de desarrollo sostenible en el marco de la bioeconomía</i>	49
2.15.	<i>Revisión de enfoques y metodologías para la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales en el diseño de modelos bioeconómicos regenerativos</i>	51
2.16.	<i>Propuesta de un marco conceptual para el diseño de un modelo bioeconómico regenerativo que integre la valoración de biodatos, la democratización en el acceso y uso de datos, y la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales</i>	53
3.	Metodología	55
3.1.	<i>Sendero del investigador, a partir de la aplicación de la "metódica del sujeto investigador"</i>	55
3.1.1.	Principios Rectores de la Metódica	55

3.2.	<i>Fases Metodológicas</i>	56
3.2.1.	Análisis fenomenológico.....	56
3.2.2.	Definición de categorías de indagación.....	56
3.2.3.	Integración de laboratorios vivos.....	57
3.2.3.1.	Laboratorio Vivo 1 (Lab1): Misión de Sabios por Caldas.	57
3.2.3.1.1.	Ficha Técnica. Laboratorio Vivo 1: Misión de Sabios por Caldas.	57
3.2.3.2.	Laboratorio Vivo 2 (Lab2), o Proyecto Moonshot: Mercado de Datos para el Bien Común.	59
3.2.3.2.1.	Ficha Técnica. Laboratorio Vivo 2: Proyecto Moonshot.	59
3.2.3.3.	Laboratorio Vivo 3 (Lab3): Minkalab.	63
3.2.3.3.1.	Ficha Técnica. Laboratorio Vivo 3: Minkalab.	63
3.2.4.	Construcción de la matriz epistémica.....	65
3.2.5.	Aplicación de estrategias metodológicas.....	65
3.2.6.	Validación empírica.....	66
3.2.6.1.	Programa Biofábricas.....	66
3.2.6.2.	Programa Juntos.....	66
3.2.7.	Difusión y retroalimentación.....	66
3.2.8.	Consideraciones Bio-Éticas.....	67
3.3.	<i>Una investigación viva y espiralada: un enfoque bioinspirado</i>	68
3.3.1.	Fundamentos de la metodología viva y espiralada.....	70
3.3.2.	Fases Metodológicas.....	70
3.3.3.	Principios rectores.....	71
3.3.4.	Representación gráfica y espiralada de las categorías de indagación e investigación.....	72
4.	Resultados	73
4.1.	<i>Un modelo bioeconómico regenerativo impulsado por la bio-tecnología en alianza con la sabiduría de la naturaleza para el flujo e intercambio de biodatos para la generación de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de desarrollo regenerativo</i>	73
4.1.1.	Introducción.....	73
4.1.1.1.	La economía del futuro centrada en la sabiduría de la naturaleza.....	73
4.1.1.2.	Propósito del proceso de investigación doctoral.....	74
4.1.1.3.	Principios de la vida y la interconexión entre sistemas naturales y humanos.	75
4.1.1.4.	La vida como información: implicaciones para un modelo bioeconómico basado en biodatos.76	
4.1.1.5.	Informe Dasgupta sobre la Economía de la Biodiversidad: redefiniendo riqueza y progreso económico.76	
4.1.1.6.	Importancia de la matriz epistémica en la metodología de investigación.	77

4.1.2.	Contexto de la bioeconomía en Colombia y la región Andina	78
4.1.2.1.	Problemas identificados por la Misión Internacional de Sabios 2019 (MIS 2019).	78
4.1.2.2.	Trampas del desarrollo según la OCDE.....	80
4.1.2.3.	Oportunidad de la Misión de Sabios Caldas para un futuro sostenible e incluyente.	82
4.1.2.4.	Laboratorio Vivo 1: Misión de Sabios por Caldas como escenario de co-diseño y generación del modelo bioeconómico.....	83
4.1.2.5.	Influencia del ejercicio de co-creación colectiva en la política pública de ciencia, tecnología e innovación 2023-2033.	85
4.1.3.	Propuesta de un modelo bioeconómico regenerativo para Caldas	86
4.1.3.1.	Integración de biotecnología y sabiduría de la naturaleza.....	86
4.1.3.2.	Flujo e intercambio de biodatos como activo estratégico.....	88
4.1.3.3.	Modelo Bioeconómico a partir de la matriz epistémica: variables multidimensionales del modelo. 90	
4.1.3.3.1.	Capa 1: Modelo de Gobernanza de la Bioeconomía.....	92
4.1.3.3.2.	Capa 2: Regionalización de la política pública y visión estratégica centrada en la naturaleza y la cultura innovadora. Reto común: Caldas bio-diversa.....	93
4.1.3.3.3.	Capa 3: Educación Científica y Nuevos Modelos de Bionegocios.	95
4.1.3.3.4.	Capa 4: Nuevos modelos de negocio de base bio-tecnológica. Intersección de la nanotecnología, la biología, las tecnologías de la información y la comunicación y las ciencias cognitivas. 96	
4.1.3.3.5.	Capa 5: Sofisticación de los sectores económicos priorizados con énfasis en ciencias de la vida. 97	
4.1.3.3.6.	Capa 6: Política Nacional Relacionada con Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y Sostenibilidad.....	98
4.1.3.3.7.	Capa 7: Repositorios de conocimiento y plataformas de intercambio de datos.	99
4.1.3.3.8.	Capa 8: Enfoque Bioeconómico desde una perspectiva regenerativa.....	100
4.1.4.	Pilares y estrategias del modelo bioeconómico	102
4.1.4.1.	Educación humanística y científica en biociencias.	102
4.1.4.2.	Bio-Economías impulsadas por datos y uso de biodatos.....	103
4.1.4.3.	Aprovechamiento de la diversidad natural y cultural.....	104
4.1.4.4.	Apropiación social del conocimiento.....	105
4.1.4.5.	Infraestructura y tecnologías para el desarrollo regenerativo.	106
4.1.4.6.	Implementación y pruebas piloto.....	106
4.1.4.6.1.	Casos de uso específicos.	106
4.1.4.6.2.	Generación de valor con el uso de datos.....	107

4.1.4.6.3.	Medición de impactos y aprendizajes.....	108
4.1.5.	Conclusiones.....	109
4.2.	<i>La Emergencia de un Cerebro Bio-Social para la co-creación de una inteligencia colectiva consciente de sí misma y de la necesidad de re-conexión con la sabiduría de la naturaleza</i>	110
4.2.1.	¿Qué es el Cerebro Biosocial?	110
4.2.1.1.	Intersecciones, inter y transdisciplinariedad desde un enfoque sistémico y complejo en consonancia con la trama de la vida.....	110
4.2.1.2.	La estructura funcional del Cerebro Biosocial.	111
4.2.1.2.1.	Niveles de procesamiento fundamentales.	111
4.2.1.2.2.	Nivel de Procesamiento del Cerebro Bio-Social desde la Cosmovisión Iku.	112
4.2.1.3.	Principios de una mentalidad biosocial.	113
4.2.1.3.1.	Intervención vs. No Intervención.....	114
4.2.1.3.2.	Calidad vs. Cantidad.....	114
4.2.1.3.3.	Igualdad vs. Desigualdad.....	114
4.2.1.3.4.	Cooperación vs. Competencia.	115
4.2.1.3.5.	Relaciones entre Grupos Externos e Internos.....	115
4.2.1.3.6.	Desafíos Intergeneracionales vs. Intrageneracionales.....	115
4.2.2.	El consciente e inconsciente del Cerebro Biosocial.....	116
4.2.2.1.	Perspectiva del consciente e inconsciente desde la ciencia moderna.	116
4.2.2.2.	Perspectiva desde las comunidades ancestrales.	117
4.2.2.2.1.	Los cerebros naturales para las comunidades de la Sierra Nevada.....	118
4.2.2.2.2.	Una nota aclaratoria sobre investigaciones relacionadas con las capacidades cognitivas en el mundo de las plantas, como una aproximación a la inteligencia del Mundo Natural.	119
4.2.3.	Facetas de la Inteligencia en el Cerebro Bio-social, y su interacción con otros tipos de inteligencia natural/biológica, social y colectiva	121
4.2.3.1.	“Cerebros Orgánicos Naturales” e Inteligencias Naturales.	121
4.2.3.2.	Cerebros Humanos e Inteligencia Social.....	122
4.2.3.3.	Cerebros Biocomputacionales e Inteligencia Artificial.	122
4.2.3.4.	Cerebros Cuánticos e Inteligencia Cuántica.....	123
4.2.4.	Pensamiento Biomimético como Principio Funcional para el diseño de un modelo económico y regenerativo centrado en la sabiduría de la naturaleza.....	125
4.2.4.1.	Definición y Ejemplos de Biomímesis Aplicados a la Economía y la Tecnología.....	126
4.2.4.2.	Principios de Biomímesis y su Relación con la Sostenibilidad y la Innovación.	126
4.2.5.	Propuesta de un modelo bioeconómico para Caldas en el marco de la MSC (Lab1) desde la teoría del cerebro biosocial, desde una mentalidad consciente de su relación consigo mismo y la naturaleza.....	127

4.2.5.1.	Hacia un modelo bioeconómico para Caldas basado en el uso de los biodatos para la generación de estrategias de desarrollo sostenible.	127
4.2.5.1.1.	Visión y Enfoque Bioeconómico.....	127
4.2.5.1.2.	Integración de Bioeconomía, Industrias Creativas y Culturales, y Diversidad Cultural.	128
4.2.5.1.3.	Visión Compartida.....	128
4.3.	<i>Los Biodatos como un Activo Estratégico para el Diseño de un Modelo Bioeconómico con Enfoque Regenerativo</i>	131
4.3.1.	¿Qué es un Bio-dato?	131
4.3.1.1.	Definición y alcance de los biodatos combinando elementos de biología, tecnología y economía.	131
4.3.1.2.	Tipos de bio-datos.	131
4.3.2.	Economías impulsadas por los datos e Intercambio de Datos para el bien común desde la perspectiva Bioeconómica.....	134
4.3.2.1.	La vida es información en continuo movimiento/intercambio.	134
4.3.2.2.	Datos para un propósito común: posibilitar la transición de Colombia hacia una economía basada en datos.	139
4.3.2.3.	Profundización en la visión de los datos para el bien común.....	141
4.3.2.3.1.	Una nota en terminología.....	141
4.3.2.4.	Entendiendo los principios de Ostrom como directrices públicas y sociales para gobernar los datos como un bien común.	142
4.3.2.4.1.	Reconfiguración del poder en economías basadas en datos.....	151
4.3.2.5.	Producto Bruto de Datos – PBD en la Era Digital.....	154
4.3.2.6.	La Oportunidad Social: Economías impulsadas por datos para nuestro futuro común.	156
4.3.2.7.	Desafíos para el progreso y consolidación de economías impulsadas por datos.....	158
4.3.2.7.1.	Desde un punto de vista sistémico.	160
4.3.2.7.2.	Desde la gestión/administración de datos.....	161
4.3.2.7.3.	Desde un punto de vista tecnológico.....	161
4.3.2.7.4.	Desde el punto de vista del marco regulatorio.....	162
4.3.2.7.5.	Desde una perspectiva financiera.....	163
4.3.2.7.6.	Desde la protección y seguridad.....	164
4.3.3.	Nuevo Contrato Bio-Social para enfrentar los desafíos identificados para la transformación hacia economías impulsadas por los Bio-datos	165
4.3.3.1.	Importancia de los bio-datos que provienen de la naturaleza y el entendimiento de su sabiduría para el desarrollo de una bioeconomía en la era de la inteligencia artificial.	166

4.3.3.2.	Metodología para la caracterización de ecosistemas de datos en Colombia. Una mirada desde la biorregión caldense.....	168
4.3.3.3.	Los Repositorios de conocimiento y Bancos de Biodatos, en el marco de la Misión de Sabios por Caldas para el diseño del modelo bioeconómico soportado en el uso e intercambio de bio-datos.	169
4.3.3.3.1.	Valor Estratégico de los Repositorios de Biodatos.....	170
4.3.3.3.2.	Retos en la Generación de Plataformas Tecnológicas de Biodatos.	171
4.3.3.3.3.	Ecosistemas de Biodatos para Nuevos Modelos de Empresa.....	171
4.3.3.3.4.	Mercados de Bio-Datos para el Bien Común, una apuesta a futuro para la transición hacia economías impulsadas por los bio-datos en la biorregión caldense.	172
4.4.	<i>Pensamiento de Diseño Biosocial inspirado en la sabiduría de la naturaleza.....</i>	174
4.4.1.	Misión de Sabios Caldas como fuente de inspiración para la construcción de una nueva perspectiva en el pensamiento de diseño biosocial centrado en la sabiduría de la naturaleza	174
4.4.2.	Fundamentos del diseño biosocial para la co-creación de un modelo económico centrado en la sabiduría de la naturaleza/Madre Tierra	176
4.4.2.1.	Objetivos de un diseño biosocial.	176
4.4.2.2.	Principios teóricos del diseño biosocial.	177
4.4.2.2.1.	Bioeconomía.	177
4.4.2.2.2.	Biotecnología.	177
4.4.2.2.3.	Biosocial.	178
4.4.2.2.4.	Bioconexión.	178
4.4.2.3.	Inter y Transdisciplinariedad.	178
4.4.2.3.1.	Modelo de creatividad para la generación de nuevos modelos de bio-negocio inspirado en el ciclo krebb de Neri Oxman.	178
4.4.2.3.2.	Arte y Diseño.....	180
4.4.2.3.3.	Ciencia e Ingeniería.	181
4.4.2.4.	Relaciones sistémicas y complejas.	182
4.4.2.5.	Aplicaciones Prácticas.....	182
4.4.2.5.1.	Casos de Estudio.	182
4.4.2.5.2.	Bio-Tecnologías Emergentes.....	183
4.4.2.6.	Hacia una Nueva Filosofía.....	183
4.4.2.6.1.	Bio-Ética y Filosofía Ambiental.....	183
4.4.2.6.2.	Educación y Cultura.	184
4.4.3.	Casos de estudio desde el pensamiento de diseño biosocial.....	184
4.4.3.1.	Diseño de un Emprendimiento Bioinspirado.....	184
4.4.3.2.	Cerebro Biosocial Hiplantro.....	184

4.4.3.3.	Exposición de Arte Universos Sonoros.	184
4.4.3.4.	Bioconectados en el Suroeste Antioqueño -red de mentes biosociales en el Suroeste Antioqueño.	185
4.4.3.5.	Foro Social para la Ciencia, la Tecnología e Innovación en Caldas.	185
4.4.3.6.	BioDiseño de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el Cerebro Biosocial....	185
4.5.	<i>Modelo de Gobernanza para la Ctel+E en Caldas desde la perspectiva bioeconómica y con enfoque regenerativo</i>	186
4.5.1.	Propuesta desde el Laboratorio Vivo 1 para la co-creación de un modelo de gobernanza para el desarrollo de un nuevo modelo económico, social y ambiental soportado en su diversidad natural y cultural	186
4.5.2.	Descentralización de la Gobernanza del sistema de Ctel + E de Caldas con un enfoque en bioeconomía.....	188
4.5.2.1.	Visión y Enfoque Técnico, Científico y de Política Pública de la Gobernanza de la Bioeconomía para el Departamento de Caldas.	188
4.5.2.2.	Propuesta de Toma de Decisiones Bioinspirada para Crear un Modelo de Gobernanza de la Bioeconomía para el Departamento de Caldas: Inspiración en la sabiduría de la naturaleza.....	189
4.5.2.3.	Principales Actores para el Desarrollo del Modelo de Gobernanza de la Bioeconomía.....	191
4.5.3.	Modelos de Gobernanza de datos y bio-datos en proceso de co-creación en el departamento de Caldas como resultados de la Misión de Sabios por Caldas	192
4.5.3.1.	Alineación de los modelos de gobernanza territoriales con el Plan Nacional de Infraestructura de Datos del Estado Colombiano – PNID.	192
4.5.3.2.	Propuesta para la creación de un modelo de gobernanza de datos para el sistema descentralizado de Ctel+E para Caldas en el marco del programa Juntos.	194
4.5.3.2.1.	Principios de la Gobernanza de Datos para el sistema de Ctel + E de Caldas.....	196
4.5.3.3.	EL Modelo de Gobernanza de Bio-datos para el Sistema Descentralizado de CTel de la Biorregión Caldense.....	197
4.5.3.3.1.	Capa Estratégica.....	197
4.5.3.3.2.	Capa Táctica y Operativa.....	207
4.5.3.3.3.	Capa de Entrega.	209
4.5.3.4.	Propuesta para la creación de un modelo de Gobernanza de bio-datos en el marco del programa Biofábricas.....	209
4.5.3.4.1.	Estructura de Gobernanza.	210
4.5.3.4.2.	Capa Táctica y Operativa.....	211
4.5.3.4.3.	Capa de Entrega.	214

5. Conclusiones	217
6. Recomendaciones	219
7. Referencias	224
8. Anexos	236

Lista de tablas

Tabla 1 <i>Caracterización de los fenómenos observados previamente</i>	25
Tabla 2 Eslabones débiles del sector biotecnológico.....	26
Tabla 3 Diseño metodológico.....	67
Tabla 4 Casos de uso intercambio de bio-datos.....	133
Tabla 5 Modelo Laissez Faire	144
Tabla 6 Modelo Centrado en el Colector	145
Tabla 7 Modelo Centrado en los Datos.....	146
Tabla 8 Modelo Centrado en el Generador	147
Tabla 9 Modelo Básico y Centralizado	149
Tabla 10 Modelo Descentralizado.....	149
Tabla 11 Estructuras y Procesos en la Gobernanza de Bio-datos: Roles y Responsabilidades Operativas.....	212

Lista de figuras

Figura 1 Fenómenos observados previamente	25
Figura 2 Sendero del Investigador	56
Figura 3 Misión 1: Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa	58
Figura 4 Categorías de indagación: Proyecto Moonshot	62
Figura 5 Elementos esenciales del laboratorio rural para la investigación	64
Figura 6 Categorías de indagación y categorías emergentes del proceso de investigación	72
Figura 7 Grandes problemas identificados en la MIS 2019	80
Figura 8 Trampas de desarrollo (círculos viciosos) de América Latina según la OCDE	81
Figura 9 Línea de tiempo de la Misión de Sabios por Caldas	84
Figura 10 Sistema de variables multidimensional para el diseño del modelo bioeconómico, como resultado de la aplicación de la metódica de investigación	91
Figura 11 Modelo gobernanza por Caldas	92
Figura 12 Modelo bioeconómico	94
Figura 13 Nuevos modelos de negocio de base tecnológico con enfoque: nano, bio, info, cogno	96
Figura 14 Repositorios de conocimiento del Departamento de Caldas	99
Figura 15 Modelo de desarrollo: Caldas, una mirada bioeconómica, creativa y cultural	101
Figura 16 Red de Cerebros: natural, humano y artificiales	124
Figura 17 Modelo de desarrollo: Caldas, una mirada bioeconómica, creativa y cultural	130
Figura 18 Características principales de las economías movidas por datos	137
Figura 19 Data flows in a Laissez Faire Model	144
Figura 20 Data Flows in a Collector Centric Data Trust	145
Figura 21 Data Flows in Data Centric Data Trust	146
Figura 22 Generator Centric Data Trust	147
Figura 23 Data Flow in Basic Data Common	148
Figura 24 Data Flow in a Validation Data Commons	148
Figura 25 Tarjeta de Puntuación de Evolución Digital	155
Figura 26 El poder de los datos en una economía de intercambio de datos	158
Figura 27 Repositorios de conocimiento del departamento de Caldas	170
Figura 28 Mapa de Flujo de datos - Mecanismo: Mercado de Datos	173
Figura 29 Ciclo Krebs de la Creatividad	179
Figura 30 Modelo de gobernanza para Caldas	187
Figura 31 Marco Entendimiento PNID Colombia	192
Figura 32 Modelo de Gobernanza de datos del sistema descentralizado de CTel+ E de Caldas	208
Figura 33 Ciclo de vida del dato	212

Figura 34 Modelo de gobernanza de bio-datos – Programa de BioFábricas 216

Siglas, acrónimos y abreviaturas

PNID	Plan Nacional de Infraestructura de Datos
MSC	Misión de Sabios por Caldas
CTel	Ciencia, Tecnología e Innovación
Ctel+E	Ciencia, Tecnología e Innovación, más Educación
UdeA	Universidad de Antioquia
IA	Inteligencia Artificial

Resumen

Esta tesis presenta un metamodelo biotecnológico que cataliza la integración inter y transdisciplinar, esencial en la transición hacia un modelo bioeconómico regenerativo. Al fusionar vida/bio y tecnología, se establecen lenguajes y estándares de modelado para simplificar la relación compleja entre estos campos. El metamodelo dinamiza la relación entre distintos modelos, evitando la necesidad de profundizar en cada variable individual. Incorpora la conciencia ambiental y social, promoviendo el desarrollo regenerativo desde una perspectiva bioinspirada. La gobernanza de datos juega un rol crucial en este modelo, asegurando decisiones informadas para prácticas sostenibles. Este enfoque trasciende los paradigmas económicos convencionales, priorizando la sostenibilidad y resiliencia ecológica, y promueve un cambio paradigmático hacia prácticas equitativas y sostenibles, impulsadas por un cerebro bio-social consciente y alineado con la naturaleza.

Palabras clave: Biodatos, Bioeconomía, Metamodelo Biotecnológico, Desarrollo Regenerativo, Prácticas Sostenibles, Gobernanza de Datos, Diseño Bioinspirado.

Abstract

This thesis introduces a biotechnological metamodel as a catalyst for interdisciplinary integration, essential for the transition to a regenerative bioeconomic model. Merging bio/life and technology, it establishes modeling languages and standards to simplify their complex relationship. The metamodel energizes the connection between different models, bypassing the need to delve into each individual variable. It incorporates environmental and social consciousness, fostering regenerative development from a bio-inspired perspective. Data governance plays a crucial role in this model, ensuring informed decisions for sustainable practices. This approach surpasses conventional economic paradigms, prioritizing ecological sustainability and resilience, and promotes a paradigm shift towards equitable and sustainable practices, driven by a bio-social brain aligned with nature.

Keywords: Biodata, Bioeconomics, Biotechnological Metamodel, Regenerative Development, Sustainable Practices, Data Governance, Bio-inspired Design.

1. Introducción

En el contexto de la bioeconomía regenerativa para el bien común, el cerebro biosocial representa una metafórica convergencia de sistemas vivos, donde el pensamiento humano, inspirado por la sabiduría innata de la naturaleza, facilita la interconexión entre la sociedad y sus entornos naturales y construidos. Este enfoque de pensamiento de diseño, centrado en la naturaleza y la regeneratividad, se nutre de la comprensión profunda de que la sostenibilidad es más que la mera conservación de recursos; es la regeneración activa y la mejora de los ecosistemas y comunidades.

La biomímesis, como principio funcional en el diseño de un modelo económico regenerativo, busca replicar no solo las formas y procesos naturales sino también las dinámicas de los ecosistemas, los cuales han perfeccionado sus métodos para mantener la vida a través de la evolución. Los sistemas económicos que adoptan este enfoque deben, por lo tanto, diseñarse para promover la diversidad biológica y cultural, la resiliencia y la autosuficiencia, reflejando y amplificando los ciclos naturales de la materia y la energía.

La taxonomía de la biomímesis proporciona una metodología sistémica para emular procesos naturales en la resolución de problemas complejos, incorporando nociones de pensamiento crítico bioinspirado. Este enfoque sistémico-complejo es fundamental para la concepción y realización de soluciones bioeconómicas que sean verdaderamente regenerativas y alineadas con el bien común.

La bioeconomía regenerativa propuesta debe trascender las prácticas convencionales y adoptar una filosofía de ‘cuna a cuna’, donde los materiales y productos al final de su ciclo de vida no se convierten en residuos, sino en nutrientes para nuevos procesos. En el marco de la bioeconomía regenerativa, el cerebro biosocial se convierte en un catalizador para el cambio, promoviendo la innovación y la adaptación dentro de un sistema económico que es parte integral de un ecosistema más amplio.

Para garantizar la viabilidad y la equidad a largo plazo, es crucial la implementación de un nuevo contrato bio-social que fomente una relación sólida entre los humanos y la naturaleza, reconociendo la interdependencia y la sabiduría compartida dentro de un marco ecosistémico y

complejo. Este enfoque transformador es vital para abordar la brecha de riqueza y el consumo sostenible de recursos, cerrar los ciclos de materia del impacto industrial y responder de manera efectiva a desafíos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Las estrategias de desarrollo sostenible y regenerativo deben, por lo tanto, integrar el pensamiento de diseño biomimético, el pensamiento crítico bioinspirado y los principios de la bioeconomía regenerativa para crear un modelo económico que respalde la coexistencia armoniosa de la humanidad con el resto del planeta, asegurando el bienestar y la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.

1.1. Planteamiento del problema

La bioeconomía, como paradigma emergente, busca armonizar el desarrollo económico con la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales (Aguilera Klink & Alcántara Escolano, 1994; Georgescu-Roegen, 1996). Sin embargo, la transición hacia un modelo bioeconómico regenerativo e inclusivo requiere una profunda transformación de las estructuras socioeconómicas tradicionales, así como la integración de conocimientos científicos y saberes ancestrales (Caro-Caro & Torres-Mora, 2015).

La presente investigación se enmarca en el contexto de Colombia y la Región Andina, una zona de excepcional riqueza biológica y cultural, pero que enfrenta complejos desafíos en términos de sostenibilidad y equidad (Rodríguez et al., 2019). Si bien el alcance geográfico del estudio se centra en esta región, la propuesta de un nuevo modelo bioeconómico tiene el potencial de ofrecer aprendizajes y lineamientos aplicables a escala global.

La academia desempeña un papel fundamental en la conceptualización y desarrollo de modelos bioeconómicos, al proveer marcos analíticos y herramientas metodológicas para comprender las dinámicas socioecológicas (Folke et al., 2016). No obstante, la construcción de una bioeconomía regenerativa trasciende el ámbito puramente académico y requiere la participación de diversos actores sociales, incluyendo comunidades locales e indígenas, instituciones gubernamentales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

La presente tesis doctoral se sustenta en cinco componentes clave que se intersectan a lo largo del documento: (1) un proceso de investigación vivo y espiralado a través de tres laboratorio

experimentales, (2) un aporte a la línea de investigación en bioeconomía de la Universidad de Antioquia, (3) la emergencia de nuevas categorías de investigación (*biodatos, modelos de gobernanza de biodatos, cerebro bio-social, pensamiento biosocial*), y (4) la conjunción de lo bio/vida y lo tecnológico desde un enfoque regenerativo. Estos componentes, aunque puedan parecer inicialmente teóricos, sientan las bases para el desarrollo de un modelo bioeconómico anclado en la realidad socio ecológica de Colombia, la Región Andina, y una de las regiones más ricas en biodiversidad que es el territorio del eje cafetero, particularmente Caldas como caso de estudio en el marco de la Misión de Sabios por Caldas (Laboratorio Vivo 1).

Es importante destacar que la incorporación de la sabiduría ancestral es un eje transversal en la construcción del modelo bioeconómico propuesto. Los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales, especialmente aquellos relacionados con el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, brindan valiosas lecciones para el diseño de sistemas económicos regenerativos (Tengö et al., 2017). La tesis busca tender puentes entre estos saberes y el conocimiento científico, reconociendo su complementariedad y potencial transformador.

En síntesis, la presente investigación doctoral se justifica por su abordaje transdisciplinario y socialmente relevante de la bioeconomía, su anclaje en el contexto biocultural de Colombia y la Región Andina, y su propuesta de un modelo bioeconómico regenerativo e inclusivo que integre ciencia, biodiseño, tecnología, y saberes ancestrales. Este trabajo aspira a contribuir al fortalecimiento de la línea de investigación en bioeconomía de la Universidad de Antioquia y a ofrecer lineamientos para la transición hacia sistemas económicos más justos y regenerativos.

1.1.1. Pregunta central priorizada para la investigación viva y espiralada

¿Cuáles son las condiciones para generar un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos y plataformas de información en biodiversidad para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina, que genere una disrupción de una economía tradicional a una economía basada en datos?

La pregunta central es crucial y abre la puerta a una investigación interdisciplinaria profunda que toca los fundamentos de la bioeconomía y la transformación de los datos en

conocimiento aplicable comprendiendo la forma en como la vida misma tiene dentro de sus pilares fundamentales la gestión de la información y los datos presentes en el ADN de cualquier organismo vivo.

La esencia de la vida radica en su capacidad para gestionar información. Aunque las células están repletas de innumerables reacciones químicas y están organizadas en compartimentos que permiten la compleja química de la vida, la coordinación de todos estos procesos depende de la transmisión y manejo eficiente de la información. Los genes, que regulan la producción y el mantenimiento de sustancias dentro de la célula, operan mediante un sistema de retroalimentación que refleja un avanzado manejo de información. El ADN, más que ser solo una estructura de bases químicas, es un almacén de información digital, haciendo que la vida opere como un sistema informático biológico. La información es la columna vertebral de la vida, permitiendo su funcionamiento, adaptación y evolución. (Nurse, 2021, p. XXX)

La tesis que se despliega ante nosotros investiga un tema de resonante actualidad y relevancia: la confluencia de la bioeconomía y la biotecnología con la inteligencia artificial, con un enfoque particular en Colombia y la Región Andina reconociendo la naturaleza que nos rodea y el reconocimiento de la sabiduría de la naturaleza, de la Madre Tierra transmitida por muchas de las comunidades que habitan las montañas colombianas, las selva amazónica y todo un sistema montañoso interconectado en todo Suramérica, los Andes. La investigación nos propone cómo la biodiversidad de la región, que aborda el 40% de la biodiversidad del planeta, puede ser el cimiento de un modelo de desarrollo que armonice la conservación con el equilibrio y progreso socioeconómico.

En la narrativa del manuscrito, se establece una justificación contextual que subraya la urgencia de adoptar un modelo bioeconómico en el departamento de Caldas, una región privilegiada de biodiversidad pero que también enfrenta desafíos únicos relacionados con la conservación y el uso sostenible de sus recursos naturales. El sujeto-investigador examina plataformas de datos existentes en el contexto caldense y discute su eficacia para catalizar estrategias de desarrollo sostenible, sobre todo para el diseño de modelos de gobernanza de datos que establezcan las reglas de juego esenciales para el funcionamiento de una bioeconomía

que comprende sus bio-datos como un activo estratégico para que los procesos de toma de decisiones partan de la información de calidad que viene de sus propios contextos.

El manuscrito aborda la disrupción que una economía centrada en la naturaleza y los datos podría generar en la economía tradicional, delineando una transición hacia prácticas más sustentables y regenerativas. Se desarrolla un marco teórico que interconecta la bioeconomía con principios de economía circular, regenerativa, y saberes del funcionamiento de la tierra con base en la cosmovisión de comunidades indígenas fundamentando la discusión en teorías de sistemas complejos y valor de la biodiversidad.

Para más detalles véase el anexo 1 (Preguntas frecuentes que surgen en el marco del proceso investigativo).

1.2. Antecedentes

1.2.1. Análisis multidimensional de las problemáticas identificadas desde un enfoque fenomenológico para la identificación de las variables multidimensionales para el diseño de un modelo bioeconómico para Caldas

En las últimas décadas, la bioeconomía ha emergido como un modelo de desarrollo sostenible que busca utilizar los recursos biológicos de manera eficiente e innovadora para generar productos y servicios de valor agregado. En este contexto, la biotecnología es fundamental para transformar el conocimiento científico en soluciones aplicables a diversos sectores económicos.

En Colombia, el interés por la bioeconomía ha crecido en los últimos años, impulsado por su rica biodiversidad y el potencial de sus recursos biológicos. Sin embargo, el país enfrenta desafíos significativos en términos de políticas públicas, regulación, financiación, innovación, educación e infraestructura tecnológica. Estos desafíos obstaculizan el desarrollo pleno del sector biotecnológico y su contribución a la bioeconomía nacional.

En este sentido, uno de los proyectos emblemáticos liderados por el investigador durante el periodo 2014-2017 denominado 'Caldas BioRegión', se convirtió en una iniciativa que fortaleció la ciencia, la tecnología y la innovación en biotecnología en el departamento de Caldas, Colombia. El objetivo de este proyecto, financiado por regalías, era generar valor agregado mediante la

biotecnología y mejorar la competitividad de la región del eje cafetero posicionando su vocación nacional e internacional en las ciencias de la vida, y las tecnologías de la información y la comunicación, dos pilares clave para construir la visión de una sociedad del conocimiento, para Colombia y la región del eje cafetero.

En el periodo 2017-2020 el investigador participó en el diseño y desarrollo de 4 publicaciones con datos y conocimientos fundamentales que sirvieron de base para desarrollar esta tesis. Cuatro estudios previos realizados en el marco del proyecto Caldas BioRegión, que exploran diferentes aspectos del sector biotecnológico en Colombia. Estos estudios son:

1. **Estudio del sector biotecnológico en la industria colombiana:** Este estudio caracteriza el estado actual de la biotecnología en empresas colombianas de los sectores de alimentos, salud, cosmética y agroindustria. Identifica las principales áreas de investigación y desarrollo, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector (Mesa et al., s.f.).
2. **Eslabones débiles y necesidades del sistema biotecnológico colombiano:** Este estudio analiza los eslabones débiles en la cadena de valor de la biotecnología en Colombia, desde la administración y gestión hasta la comercialización y ventas. También identifica las necesidades del sector en términos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), compuestos bioactivos, ecoeficiencia, producción, mercado, genética, tecnologías de la información (TI), empaque, orgánicos y control biológico (Ramírez et al., s. f.).
3. **Plan de incubación para empresas de base biotecnológica en Caldas:** Este documento presenta un plan para la incubación de empresas de base biotecnológica en el departamento de Caldas, aprovechando la infraestructura científica y tecnológica de la región. El plan incluye un análisis del ecosistema de emprendimiento, una perspectiva internacional y un modelo potenciador comercial para negocios en ciencias de la vida con tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, s. f.).
4. **Plan quinquenal de formación e inserción laboral en biotecnología y HPC para el departamento de Caldas:** Este plan estratégico busca fortalecer la formación de capital humano en biotecnología y computación de alto rendimiento (HPC) en Caldas. Incluye un

análisis de las capacidades nacionales y departamentales en estas áreas, así como un análisis prospectivo para identificar las necesidades de formación y las oportunidades de inserción laboral (Díaz Rozo et al., s. f.).

Estos estudios hacen parte de los antecedentes para el presente el proceso de investigación, que busca profundizar en la comprensión de la bioeconomía en el contexto colombiano y la región andina y proponer un modelo bioeconómico para el departamento de Caldas, como el escenario de pilotaje de una apuesta para transformar la visión de la economía hacia una centrada en la naturaleza.

Desde el año 2008, la trayectoria académica y profesional del investigador ha estado marcada por una exploración constante en el campo de la biotecnología, la bioeconomía y las tecnologías avanzadas y emergentes o de cuarta revolución industrial. Con un lente investigativo, ha podido examinar una diversidad de fenómenos que han servido de catalizador para establecer un marco inicial para mi investigación doctoral en la Universidad de Antioquia, específicamente en bioeconomía.

Este examen detallado de la biotecnología, y su interacción con la bioeconomía en Colombia, con un enfoque particular en el departamento de Caldas, ha revelado la naturaleza multidimensional y multivariable de estos campos. En colaboración con el comité tutorial, se optó por adoptar una perspectiva sistémica y compleja para abordar la diversidad de temas de investigación presentes. Esta decisión metodológica se discute más adelante en la sección 'Sendero del investigador', que detalla la aplicación de la metódica del sujeto-investigador, pilar esencial para la integración de este tipo de investigaciones *sui generis*. Sendero de investigador, a partir de la aplicación de la "Metódica del Sujeto Investigador" (Serna, 2021).

Es relevante señalar que los fenómenos identificados como punto de partida para este proyecto de investigación fueron compartidos y discutidos durante la evaluación comprensiva en octubre de 2020 (Figura 1; Tabla 1).

Figura 1

Fenómenos observados previamente

Tabla 1

Caracterización de los fenómenos observados previamente

CATEGORÍA	PROBLEMÁTICA/NECESIDAD
Política Pública	Falta de continuidad en la implementación de políticas en biodiversidad, biotecnología, negocios verdes, bioeconomía, entre otras. Regulación insuficiente para incentivar el uso de biodatos para su aprovechamiento y reutilización en investigación aplicada en biodiversidad y bioeconomía Desarticulación por parte de las entidades del estado en la implementación de políticas públicas para el uso responsable y sostenible de los recursos naturales en el territorio colombiano Financiación insuficiente CTel para el desarrollo de actividades en ciencia, tecnología e innovación relacionadas con biotecnología y bioeconomía
Gobernanza	Ausencia de Políticas de I+D+i que garanticen el desarrollo de investigaciones en biociencias como prioridad para formar científicos en el área de las ciencias de la vida Falta de continuidad en el proceso de implementación de las políticas públicas relacionadas con el uso sostenible de los recursos naturales. Ejemplos: Conpes Biotecnología 3697 (2011), Conpes 3934 Crecimiento verde
Innovación	Bajo desarrollo de bioproductos y servicios basados en el uso sostenible del capital natural que permitan contribuir a la diversificación de la economía nacional, a la generación de valor agregado y nuevos empleos Bajos niveles de investigación aplicada, que reconozca el uso e intercambio de datos nacional y transfronterizo como un activo estratégico para el desarrollo de la ciencia en Colombia y la región Andina
Educación	Insuficiente oferta educativa en biociencias: de pregrados y posgrados en biotecnología y supercomputación

	Insuficiente talento humano en 4RI capacitado en temas como: analítica de datos, machine learning, deep learning, procesamiento de lenguajes naturales, entre otras herramientas necesarias generar valor agregado a los datos generados en los procesos de investigación científica.
Infraestructura tecnológica	Bajos niveles de inversión pública en la construcción y sostenibilidad de laboratorios especializados para la generación de nuevo conocimiento en el área de las biociencias, conectado a las necesidades productivas del país Baja disponibilidad de capacidad computacional de alto desempeño en el ecosistema de CTel de Colombia para atender la demanda de los investigadores para el almacenamiento, procesamiento, disponibilidad y analítica de grandes cantidades de datos desde genes hasta ecosistemas Se requiere un alto nivel de inversión estatal para el funcionamiento, mantenimiento y actualización de esta. CASO BIOS
Ambiental	Los efectos del cambio climático y la variabilidad climática sobre la economía son cada vez más evidentes. Se estima que los daños ocasionados por el fenómeno de La Niña durante los años 2010 y 2011 ascendieron a 11,2 billones de pesos, asociados a pérdidas de infraestructura y daños en el sector agropecuario principalmente (BID y CEPAL, 2012)
Cambio Climático	Ausencia de sistemas productivos que contemplen los desarrollos biotecnológicos y el uso de tecnologías de Cuarta Revolución Industrial para sofisticar la oferta de bienes y servicios que tengan en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales limitados con los que cuenta el país y la región andina

A continuación, se describen los eslabones débiles del sector biotecnológico desde el enfoque de una cadena de valor, teniendo en cuenta diferentes perspectivas para su análisis, como la administración y la gestión, el aprovisionamiento, comercialización y ventas (Tabla 2).

Tabla 2

Eslabones débiles del sector biotecnológico

			COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
LOGÍSTICA INTERNA	PRODUCCIÓN	LOGÍSTICA EXTERNA	Los productos funcionales, nutraceúticos y orgánicos deben tener precios razonables al consumidor.

Nota. Adaptado de Ramírez et al (s.f.).

1.2.2. Administración y gestión

A este eslabón de la cadena de valor le corresponde la toma de decisiones de tipo económico, financiero y estratégico para la empresa. Este eslabón debe velar por que las inversiones que se hagan representen importantes beneficios. En este sentido, los procesos de investigación y desarrollo (al no percibirse un retorno o unos resultados de corto o mediano plazo) hacen que las inversiones sean limitadas o estén sujetas a proyectos que ya traigan una cofinanciación de una entidad externa. Además, se perciben fallas en la planeación y en sus procesos de vigilancia estratégica, ya que no se evidencia la respuesta oportuna a las exigencias

del mercado. La anterior situación se agrava por la desarticulación de los sistemas de innovación local y nacional.

1.2.3. Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico es el eslabón de la cadena de valor al que le corresponde el desarrollo de las actividades tendientes a mejorar el producto y el proceso. En este eslabón tienen lugar todas las actividades de investigación y desarrollo; las cuales, para el sector de la biotecnología, requieren talento humano altamente calificado y alta inversión de capital. Esto dificulta el desarrollo de procesos de investigación propios, siendo necesario hacerlos desde la casa matriz o en alianza con otra entidad.

El desarrollo de procesos de investigación en el país se complejiza por la excesiva regulación que existe, que limita el desarrollo de productos y procesos. En este sentido, esta causa -sumada a la anterior- provoca unos efectos directos que se logran percibir cuando hay más innovación incremental que innovación radical.

Hay escasa investigación en nuevos compuestos bioactivos y, en general, baja incorporación de antioxidantes a los productos; y más cuando se tiene en cuenta que las 'etiquetas limpias' se constituyen, hoy por hoy, en un factor determinante en la decisión de compra junto con el precio final.

A las empresas, actualmente -y debido al enfoque hacia lo medioambiental-, se les ha convertido en todo un reto llevar sus procesos y sus productos en esta línea. La evidencia muestra que se están haciendo esfuerzos enfocados al aprovechamiento de los residuos industriales, a la utilización de controladores biológicos y, en general, al uso de componentes más naturales. Pero para las empresas es vital poder equilibrar lo medioambiental con sus beneficios financieros.

1.2.4. Aprovisionamiento

Este eslabón es el responsable de la adquisición de materias primas, suministros y demás productos consumibles. El reto es poder adquirir dichos bienes bajo principios de economía y eficiencia para la empresa. Empero, con la tendencia al uso de productos eco amigables, esta

tarea se dificulta; mientras no se ha solucionado el tema de la rentabilidad con el uso de estos productos.

1.2.5. Comercialización y ventas

Este eslabón es el responsable de asegurar que el producto llegue al consumidor final. Dado que los procesos de desarrollo de productos con beneficios especiales para los consumidores (funcionales, nutracéuticos y orgánicos) tienen costos de producción asociados que son elevados. Debido al componente de investigación que tiene implícito es necesario plantear y ejecutar las estrategias para hacer que dichos productos lleguen con precios competitivos al mercado objetivo.

1.3. Justificación

La presente tesis doctoral se justifica por la necesidad imperiosa de replantear los pilares estructurales que fundamentan el actual sistema económico extractivista y antropocéntrico, y transitar hacia un modelo bioeconómico regenerativo que sitúe a la naturaleza en el centro del proceso de regeneración de la vida. Este cambio de paradigma es esencial para abordar los desafíos complejos que enfrenta la humanidad, tales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la escasez de recursos naturales.

El objetivo general de esta investigación es "Generar un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos y plataformas de información en biodiversidad para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina". Este objetivo se sustenta en la premisa de que el análisis y la comprensión de los biodatos, entendidos como la información digital relacionada con la biodiversidad, los ecosistemas y los procesos biológicos, son fundamentales para el diseño de un modelo económico centrado en la naturaleza.

Para alcanzar este objetivo general, se han establecido cuatro objetivos específicos:

1. Sistematizar un análisis de estado del arte de plataformas y hubs de datos en Colombia y los países líderes en Bioeconomía y Biodiversidad para identificar variables de relaciones multidimensionales en bioeconomía.

2. Evaluar el uso, aprovechamiento y reutilización de datos estructurados y no estructurados para la creación del modelo bioeconómico.
3. Diseñar un modelo bioeconómico basado en el uso de hubs de datos en biodiversidad y biotecnología.
4. Realizar una prueba piloto del modelo bioeconómico integrado al uso de plataformas de información.

Estos objetivos específicos se relacionan de manera secuencial y complementaria. El primer objetivo sienta las bases para comprender el estado actual de las plataformas de datos en el contexto de la bioeconomía y la biodiversidad, identificando variables clave y relaciones multidimensionales. El segundo objetivo profundiza en la evaluación del uso y aprovechamiento de los biodatos, reconociéndose como recursos valiosos para la creación del modelo bioeconómico desde la perspectiva de la gobernanza de los biodatos. El tercer objetivo se enfoca en el diseño mismo del modelo, integrando los biodatos como un componente central enmarcado en el Laboratorio Vivo 1 - Misión de Sabios por Caldas. Finalmente, el cuarto objetivo permite validar empíricamente el modelo propuesto a través de una prueba piloto y el uso de plataformas de información, a través de dos programas de investigación en desarrollo el Programa Biofábricas, y el Programa Juntos, ambos resultados de la Misión de Sabios por Caldas.

La elección de estos objetivos específicos se fundamenta en la premisa de que el análisis, la gestión y el intercambio de biodatos son aspectos cruciales para el desarrollo de un modelo bioeconómico que promueva estrategias de desarrollo sostenible y regenerativo. Además, la interrelación entre estos objetivos busca abordar la complejidad inherente al campo de la bioeconomía, reconociendo la necesidad de un enfoque interdisciplinario y la convergencia entre la biología, las tecnologías digitales emergentes y la inteligencia artificial.

Asimismo, la tesis reconoce la importancia del inconsciente colectivo y los saberes tradicionales y ancestrales en la construcción de este nuevo modelo económico centrado en la sabiduría de la naturaleza, y los 4.8 billones de evolución de la vida en el planeta, a través del pensamiento de diseño centrado en la naturaleza. Estos conocimientos, arraigados en narrativas, historias y patrones de comportamiento de las comunidades locales e indígenas, recuerdan las

formas históricamente en equilibrio con la naturaleza, y todos los seres que la habitan, para recuperar el balance perdido por diseñar economías desconectadas de los ciclos naturales y por métricas económicas que no incluye los procesos previos de la naturaleza para ofrecernos los múltiples servicios ecosistémicos de los que dependemos para subsistir.

La biomímesis y la bioinspiración se erigen como herramientas esenciales para cultivar un nuevo paradigma de pensamiento centrado en la naturaleza, cuyo propósito es diseñar la vida en armonía con los principios y patrones inherentes a los sistemas vivos. Esta perspectiva trasciende la simple observación de la genialidad de la naturaleza, y nos invita a profundizar en su capacidad intrínseca para tomar decisiones informadas y adaptativas. Al comprender los flujos, las leyes y los ciclos naturales a través de la lente de la biomímesis, podemos desarrollar estrategias biológicas que promuevan procesos de innovación verdaderamente regenerativos y sostenibles. Estas estrategias se nutrirán de la sabiduría inherente a la vida misma, emulando los mecanismos que han permitido a los sistemas naturales prosperar y evolucionar durante millones de años. Así, la biomímesis y la bioinspiración se convierten en las herramientas fundamentales para forjar un nuevo paradigma de pensamiento que sitúe a la naturaleza en el centro del diseño de nuestros sistemas económicos, sociales y ambientales, y co-crear así una nueva sociedad bioinspirada que comprenda que está embebida en la naturaleza y no apartada de ella, que somos la naturaleza misma.

En resumen, la presente tesis doctoral se justifica por su enfoque transformador y su objetivo de generar un modelo bioeconómico regenerativo que armonice el desarrollo económico con la conservación y restauración de los sistemas naturales. Al integrar la gobernanza de los biodatos, y su análisis, los conocimientos tradicionales y ancestrales, y la biomímesis, esta investigación sienta las bases para un cambio de paradigma hacia una economía centrada en la naturaleza, capaz de garantizar la abundancia y la prosperidad para las generaciones presentes y futuras.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Generar un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos y plataformas de información en biodiversidad para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina.

1.4.2. Objetivos específicos

- 1) Sistematizar un análisis de estado del arte de plataformas y hubs de datos en Colombia y los países líderes en Bioeconomía y Biodiversidad para identificar variables de relaciones multidimensionales en bioeconomía.
- 2) Evaluar el uso, aprovechamiento y reutilización de datos estructurados y no estructurados para la creación del modelo bioeconómico.
- 3) Diseñar un modelo bioeconómico basado en el uso de hubs de datos en biodiversidad y biotecnología.
- 4) Realizar una prueba piloto del modelo bioeconómico integrado al uso de plataformas de información.

1.5. Hipótesis

La implementación de un modelo bioeconómico regenerativo, co-creado a partir de la integración de saberes científicos, ancestrales y locales, y fundamentado en el análisis de datos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, conducirá a una gestión más eficiente de los recursos naturales, un mayor bienestar económico y una transición hacia prácticas productivas más sostenibles en Colombia y la Región Andina, en comparación con los enfoques económicos tradicionales.

1.5.1. Hipótesis de trabajo

La reestructuración de la economía con un enfoque eco-céntrico y regenerativo proporcionará un marco robusto para el desarrollo sostenible.

1.5.1.1. Hipótesis alterna.

- La integración de conocimientos diversos no necesariamente conducirá a estrategias bioeconómicas más adaptadas ni a una mayor adopción por parte de las comunidades.
- El análisis de datos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos podría no proporcionar una base sólida suficiente para la toma de decisiones y la valoración de recursos naturales.
- La implementación de prácticas regenerativas y bioinspiradas podría no contribuir significativamente a la restauración y conservación de los ecosistemas ni a la generación de oportunidades económicas sostenibles.

1.5.1.1.1. Variables.

Variables Independientes:

- Diseño y reestructuración de un modelo bioeconómico basado en datos y plataformas de información en biodiversidad.
- Integración de saberes científicos, ancestrales y locales.
- Implementación de prácticas regenerativas y bioinspiradas.
- Gobernanza de datos y diseño de políticas públicas en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

Variables Dependientes:

- Gestión eficiente de los recursos naturales.
- Bienestar económico.
- Transición hacia prácticas productivas sostenibles.
- Restauración y conservación de los ecosistemas.
- Generación de oportunidades económicas sostenibles.

1.5.1.1.2. Supuestos.

-
- La integración de conocimientos diversos permitirá el diseño de estrategias bioeconómicas adaptadas.
 - El análisis de datos sobre biodiversidad proporcionará una base sólida para la toma de decisiones.
 - Las prácticas regenerativas contribuirán a la restauración y conservación de los ecosistemas y a la generación de oportunidades económicas.

1.5.1.2. Laboratorios.

- Laboratorio Vivo 1: Misión de Sabios por Caldas. Este escenario permitió la co-creación de los fundamentos para el diseño de un modelo bioeconómico a partir del diálogo de saberes y la integración de perspectivas científicas, ancestrales y locales/territoriales.
- Laboratorio Vivo 2: Intercambio Internacional en Políticas Públicas. La participación en este espacio de intercambio global posibilitó la identificación de buenas prácticas y la formulación de recomendaciones para la gobernanza de datos y el diseño de políticas públicas en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.
- Laboratorio Vivo 3: Minkalab, Laboratorio Rural. Experiencia de intercambio de saberes tradicionales y ancestrales en un territorio que lleva 8 años en proceso de regeneración de su bosque húmedo, recuperación de las fuentes de agua, implementación de prácticas agroecológicas y agroforestales, adopción de tecnologías ancestrales y medios de comunicación multiespecie.

2. Marco teórico

El foco de Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente de la Misión Internacional de Sabios tomo como referente el concepto de que la bioeconomía es “la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible” (Vicepresidencia de la República de Colombia & Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020)

2.1. Contexto de la Bioeconomía en Latinoamérica

En los últimos años, la bioeconomía ha ganado reconocimiento en Latinoamérica como una estrategia clave para el desarrollo sostenible. Países como Argentina, Brasil y Colombia han avanzado en la formulación de políticas y estrategias de bioeconomía, destacándose por su riqueza en biodiversidad y potencial para la producción de biomasa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha identificado la bioeconomía como uno de los motores del crecimiento sostenible e inclusivo en la región, destacando su capacidad para transformar las estructuras productivas y promover el uso sostenible de la biodiversidad (Caribe, 2019).

Argentina ha centrado su estrategia de bioeconomía en la promoción de biocombustibles y la biotecnología agrícola. La Ley de Biocombustibles, implementada en 2006 y renovada en 2021, ha fomentado la producción de biodiésel y bioetanol, colocando al país como uno de los líderes mundiales en la exportación de biocombustibles. Además, el Programa Nacional de Biotecnología, lanzado en 2019, busca fortalecer la innovación en biotecnología agrícola, apoyando el desarrollo de cultivos genéticamente modificados que aumentan la productividad y resiliencia frente al cambio climático (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, 2021).

Brasil, por su parte, ha desarrollado un enfoque de ‘bioeconomía sociobiodiversidad’ que promueve el uso sostenible de la biodiversidad del Amazonas y el apoyo económico y social a las comunidades locales. La Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Medio Ambiente se enfoca en una bioeconomía basada en los bosques, diferenciándose de enfoques centrados en la

biotecnología o los biomateriales. Programas como el Plan Nacional de Bioeconomía (PNB), lanzado en 2020, incluyen iniciativas para el desarrollo de productos forestales no madereros y la valorización de la biodiversidad amazónica a través de la investigación y el desarrollo tecnológico.

En Colombia, la Estrategia Nacional de Bioeconomía de 2020 se centra en el aprovechamiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para fomentar el crecimiento económico sostenible. La estrategia colombiana se estructura en torno a cinco áreas estratégicas: biodiversidad y servicios ecosistémicos, Colombia biointeligente, agricultura productiva y sostenible, biomasa y química verde, y salud y bienestar. Estas áreas buscan integrar la biodiversidad en la economía, promoviendo la sostenibilidad y la inclusión social. El país también ha implementado el Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la productividad agrícola y la gestión de los recursos naturales (Departamento Nacional de Planeación de Colombia, 2023).

Chile también ha avanzado en la implementación de políticas de bioeconomía, con un enfoque particular en la biotecnología marina y los recursos acuáticos. La Estrategia Nacional de Innovación y Bioeconomía, lanzada en 2019, busca aprovechar los recursos marinos y costeros del país para el desarrollo de productos biotecnológicos, incluyendo alimentos funcionales, biofármacos y biomateriales. Esta estrategia también incluye la promoción de la acuicultura sostenible y la investigación en biotecnología marina.

México, con su rica diversidad biológica, ha desarrollado políticas para integrar la bioeconomía en su estrategia de desarrollo sostenible. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Bioeconomía, implementada en 2018, busca promover el uso sostenible de la biodiversidad para la creación de productos y servicios de alto valor agregado. El país ha centrado sus esfuerzos en la biotecnología agrícola, los biocombustibles y la valorización de los recursos genéticos (SEMARNAT, 2018).

La CEPAL ha identificado la bioeconomía como uno de los motores del crecimiento sostenible e incluso en la región, destacando su capacidad para transformar las estructuras productivas y promover el uso sostenible de la biodiversidad. La organización ha subrayado la importancia de integrar la bioeconomía en las estrategias nacionales de desarrollo, promoviendo

políticas que fomenten la investigación y la innovación en biotecnología, así como la valorización de los recursos biológicos (Caribe, 2019).

2.2. Uso e Intercambio de Datos Biológicos

El uso e intercambio de datos biológicos son aspectos cruciales en la promoción y desarrollo de la bioeconomía. A nivel global, diversos países han implementado estrategias y programas para gestionar y compartir datos biológicos de manera eficiente y equitativa. Estas iniciativas no solo fomentan la innovación y el desarrollo tecnológico, sino que también garantizan la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos.

Uno de los componentes clave del uso de datos biológicos es el acceso y la distribución justa de beneficios. El Protocolo de Nagoya, ratificado por muchos países, establece un marco legal para el acceso a recursos genéticos y la distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización (Naciones Unidas, 2011). Los repositorios y bases de datos son herramientas fundamentales para la conservación y uso de datos biológicos.

La gobernanza de datos en la bioeconomía es un campo emergente el cual debería incluir la formulación de políticas que promuevan el uso sostenible y la distribución equitativa de los recursos biológicos, o como se llama en el marco de esta tesis, biodatos. En Brasil, la Ley No. 13.123/2015 regula el acceso al patrimonio genético y el conocimiento tradicional asociado (Brasil, s. f.), orientando la distribución de los beneficios derivados de la explotación económica de estos recursos. Además, el Fondo Nacional para la Distribución de Beneficios apoya acciones y proyectos destinados a valorar el patrimonio genético y promover su uso sostenible.

La integración de conocimientos científicos, ancestrales y locales es esencial para el desarrollo de la bioeconomía. Este enfoque no solo valora los conocimientos tradicionales en la conservación y gestión de la biodiversidad, sino que también fomenta la participación de las comunidades indígenas y locales en las cadenas de valor de la bioeconomía. Por ejemplo, en Brasil, las políticas y programas de explotación sostenible de los productos de la socio-biodiversidad reflejan la diversidad biológica y cultural de la región, generando ingresos significativos para las comunidades locales.

La bioeconomía se considera una ‘economía del conocimiento’ debido a su fuerte dependencia del conocimiento científico, la investigación y la innovación. Los programas de investigación y desarrollo (I+D) se centran en la comprensión de los sistemas biológicos, el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de procesos eficientes. Estos programas optimizan la utilización de recursos, mejoran la calidad de los productos, aumentan la sostenibilidad ambiental y crean nuevas oportunidades económicas. La colaboración interdisciplinaria entre científicos, ingenieros, legisladores y empresarios es fundamental para avanzar en este campo y desarrollar soluciones innovadoras que aborden desafíos sociales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el crecimiento de la población mundial.

2.3. Importancia de los Datos y Plataformas de Información

En este marco, el análisis de datos y la integración de plataformas de información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos son fundamentales para guiar la toma de decisiones y el diseño de estrategias de desarrollo sostenible (UNEP, 2019). La calidad y el volumen de los datos serán cruciales para informar todo un sistema socioeconómico que comprende que está cerca de llegar a puntos de no retorno respecto a sus ecosistemas y a los servicios que estos proporcionan.

La importancia de los datos como activo estratégico en la bioeconomía ha sido ampliamente reconocida. Grupos de expertos del proyecto DataBio de la Unión Europea¹ (Södergård et al., 2021) enfatizan la necesidad de establecer infraestructuras de datos sólidas y sistemas de gobernanza eficientes para aprovechar el potencial de los datos en la investigación, la innovación y el desarrollo de productos y servicios. Estos autores señalan que los datos sobre biodiversidad, genómica, bioquímica y procesos biológicos son cruciales para el avance de la bioeconomía, pero su uso efectivo requiere enfoques colaborativos y marcos regulatorios adecuados.

En este sentido, como una de las categorías emergentes del proceso de investigación, se destaca el concepto de "biodatos" como un elemento clave en la transición hacia una bioeconomía basada en datos. Los biodatos abarcan información sobre sistemas biológicos,

¹ DataBio Project: <https://www.databio.eu>

desde genes hasta ecosistemas, y su análisis e intercambio pueden impulsar la toma de decisiones informadas, la innovación y la sostenibilidad en diversos sectores, como la agricultura, la salud y la energía.

La gobernanza de datos es un aspecto fundamental para aprovechar el potencial de los biodatos en la bioeconomía. Varios autores han explorado modelos y enfoques para la gobernanza efectiva de datos, considerando aspectos como la privacidad, la seguridad, la interoperabilidad y la equidad en el acceso y uso de los datos (Verhulst & Young, 2022; Abraham et al., 2019).

Además de los aspectos técnicos y regulatorios, es esencial considerar las dimensiones sociales, culturales y éticas en la gobernanza de datos para la bioeconomía (Mehrabi et al.; Herens et al., 2022) enfatizan la importancia de involucrar a las comunidades locales, los pueblos indígenas y otros grupos de interés en el diseño y la implementación de sistemas de gobernanza de datos, reconociendo sus conocimientos tradicionales y respetando sus derechos (Wilkinson et al., 2016).

La toma de decisiones bioinspirada y el diseño biomimético son enfoques emergentes que buscan aprovechar los principios y estrategias de la naturaleza para guiar el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles en la bioeconomía (Hargroves & Smith, 2006). Estos enfoques reconocen la sabiduría inherente en los sistemas biológicos y promueven el aprendizaje y la emulación de los procesos naturales para abordar desafíos complejos, desde el diseño de materiales y productos hasta la gestión de recursos y la planificación urbana.

En el contexto colombiano y de la Región Andina, la Misión Internacional de Sabios por Colombia ha resaltado la importancia de la bioeconomía y la economía creativa para impulsar el desarrollo sostenible y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad. Esta Misión ha propuesto un enfoque de Investigación Orientada por Misiones (IOM) que integra la ciencia, la tecnología y la innovación para abordar retos específicos, como la conservación de la diversidad natural y cultural, es importante resaltar que las recomendaciones de esta Misión se llevaron al departamento de Caldas y se implementaron creando la propuesta de un modelo bioeconómico

a partir del uso de los biodatos (Vicepresidencia de la República de Colombia & Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020).

El concepto emergente de ‘cerebro biosocial’ ha surgido como un marco teórico para comprender la interconexión entre los sistemas biológicos, sociales, bioculturales y tecnológicos en la búsqueda de estrategias de desarrollo sostenible con un enfoque regenerativo (Bateson, 1998; Capra, 2006). Este enfoque reconoce que la cognición y la toma de decisiones humanas están íntimamente ligadas a nuestro entorno natural y a las interacciones complejas dentro de los sistemas vivos. El cerebro biosocial promueve una visión holística y consciente de nuestra relación con la naturaleza, lo que puede guiar el diseño de modelos económicos centrados en la naturaleza y de desarrollo que permitan recuperar el equilibrio con la naturaleza.

2.4. Definición y caracterización de plataformas y hubs de datos en el contexto de la bioeconomía y la biodiversidad

En el marco de la bioeconomía y la gestión de la biodiversidad, las plataformas y hubs de datos desempeñan un papel fundamental como infraestructuras tecnológicas que permiten la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos biológicos y ambientales (Rocha et al., 2019). Estas plataformas integran diversas fuentes de datos, tales como secuencias genómicas, registros de biodiversidad, datos ecológicos y socioeconómicos, entre otros, y proporcionan interfaces y herramientas para su visualización, consulta y análisis por parte de investigadores, tomadores de decisiones y otros actores interesados.

La arquitectura de estas plataformas se basa en principios de interoperabilidad, escalabilidad y seguridad, permitiendo la integración de datos heterogéneos y el desarrollo de aplicaciones y servicios especializados (Sansone et al., 2019). Además, estos sistemas incorporan estándares y metadatos que garantizan la calidad, consistencia y trazabilidad de los datos, facilitando su reutilización y aprovechamiento en diferentes contextos y aplicaciones (Wilkinson et al., 2016).

2.5. Identificación de los principales países líderes en bioeconomía y biodiversidad en América Latina, y análisis comparativo de sus estrategias y políticas relacionadas con plataformas y hubs de datos

En América Latina, países como Brasil, Colombia, México, Argentina y Costa Rica se destacan como líderes en el desarrollo de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad (Rodríguez et al., 2019). Estos países han implementado estrategias y políticas específicas para promover la investigación, la innovación y el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos, reconociendo su potencial para impulsar el desarrollo económico y social de la región (Sasson & Malpica, 2018).

En cuanto a las plataformas y hubs de datos, se observan diferentes enfoques y niveles de madurez en cada país. Por ejemplo, Brasil cuenta con una sólida infraestructura de datos de biodiversidad, ejemplificada por el Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBR), que integra datos de múltiples instituciones y colecciones biológicas del país. Por su parte, Colombia ha impulsado iniciativas como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y el Portal de Datos Abiertos de Colombia, que buscan facilitar el acceso y uso de datos sobre biodiversidad y otros temas relacionados (Escobar et al., 2020).

México también ha avanzado en el desarrollo de plataformas de datos para la bioeconomía, como el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) y el Banco de Datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (Koleff et al., 2020). Argentina, por su parte, ha establecido el Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) como una plataforma para integrar y compartir datos de biodiversidad generados por instituciones científicas y académicas del país.

Un análisis comparativo de estas iniciativas revela algunas tendencias y desafíos comunes. En general, se observa una creciente adopción de estándares internacionales para la gestión y publicación de datos, así como un énfasis en la interoperabilidad y la colaboración regional e internacional. Sin embargo, también se identifican brechas en términos de capacidades técnicas, infraestructura y sostenibilidad financiera, que requieren atención para garantizar el impacto y la continuidad de estas plataformas a largo plazo.

2.6. Discusión sobre la importancia de la disponibilidad, acceso y calidad de los datos, especialmente los biodatos, para el desarrollo de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad

La disponibilidad, acceso y calidad de los datos, especialmente los biodatos, son aspectos críticos para el desarrollo de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad. Los biodatos, entendidos como la información biológica digitalizada y estructurada, constituyen la materia prima fundamental para la investigación, la innovación y la toma de decisiones informadas en estos campos (Muller-Karger et al., 2018).

La disponibilidad de biodatos de alta calidad y bien anotados permite a los investigadores y otros actores comprender mejor los patrones y procesos biológicos, identificar especies y ecosistemas prioritarios para la conservación, y desarrollar aplicaciones biotecnológicas novedosas (Heberling et al., 2019). Además, el acceso abierto y equitativo a estos datos fomenta la colaboración científica, la reproducibilidad de los resultados y la generación de nuevo conocimiento (Michener, 2015).

Sin embargo, la gestión efectiva de los biodatos enfrenta varios desafíos, como la heterogeneidad de las fuentes y formatos de datos, la falta de estándares y metadatos consistentes, y las barreras legales y técnicas para su acceso y reutilización (Penev et al., 2017). Superar estos desafíos requiere el desarrollo de infraestructuras robustas, la adopción de buenas prácticas de gestión de datos y la creación de marcos regulatorios y de gobernanza adecuados.

En el contexto de la bioeconomía, la disponibilidad y acceso a biodatos de calidad es esencial para identificar y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad y los recursos genéticos, desarrollar nuevos productos y servicios basados en la biodiversidad, y evaluar los impactos ambientales y socioeconómicos de estas actividades (Laird et al., 2020). Además, los biodatos son fundamentales para el monitoreo y la gestión adaptativa de los ecosistemas, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos.

2.7. Análisis de las brechas y desafíos existentes en la gestión de datos en el contexto de la bioeconomía y la biodiversidad en Colombia y otros países de la región

A pesar de los avances en el desarrollo de plataformas y hubs de datos para la bioeconomía y la biodiversidad en América Latina, persisten brechas y desafíos significativos en

la gestión de datos en estos campos. Uno de los principales desafíos es la falta de una cultura de datos sólida y extendida, que valore la importancia de la recopilación, documentación y compartición de datos de manera abierta y reproducible (Escribano et al., 2018).

Otro desafío importante es la limitada capacidad técnica y de infraestructura para la gestión de grandes volúmenes de datos biológicos y ambientales, especialmente en instituciones y países con recursos limitados (Canhos et al., 2015). Esto incluye la falta de personal especializado en bioinformática y ciencia de datos, así como la escasez de recursos computacionales y de almacenamiento adecuados (Escobar et al., 2020).

Además, la ausencia de estándares y protocolos comunes para la recopilación, anotación y publicación de datos dificulta la interoperabilidad y la integración de diferentes fuentes de información. Esta situación se ve agravada por la heterogeneidad de los marcos legales y regulatorios relacionados con el acceso y uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, lo que genera incertidumbre y barreras para la colaboración científica y el desarrollo de la bioeconomía (Silvestri et al., 2020).

En Colombia, si bien se han logrado avances importantes con iniciativas como el SiB Colombia y el Portal de Datos Abiertos, persisten brechas en la cobertura y calidad de los datos disponibles, así como en la articulación entre diferentes actores e instituciones relacionados con la bioeconomía y la gestión de la biodiversidad (Escobar et al., 2020). Además, se requiere fortalecer las capacidades nacionales para el análisis y aprovechamiento de los biodatos, así como para la participación en redes y plataformas regionales e internacionales de colaboración científica.

Para abordar estos desafíos, es necesario desarrollar estrategias y políticas integrales que promuevan la cultura de datos abiertos, fortalezcan las capacidades técnicas y de infraestructura, y establezcan marcos regulatorios y de gobernanza adecuados para la gestión de los biodatos en el contexto de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad (Alves et al., 2018). Esto implica la participación y colaboración activa de diferentes actores, incluyendo instituciones académicas, agencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil,

así como la articulación con iniciativas y redes regionales e internacionales relacionadas con la gestión de datos biológicos y ambientales (Kissling et al., 2018).

2.8. Revisión de los modelos actuales de gobernanza de datos, incluyendo sus fortalezas, debilidades y limitaciones para promover la democratización en el acceso y uso de datos de calidad

La gobernanza de datos es un aspecto crítico en el contexto de la bioeconomía y la gestión de biodatos, ya que establece las reglas, procesos y estructuras que determinan cómo se recopilan, almacenan, comparten y utilizan los datos (Khatri & Brown, 2010). Los modelos actuales de gobernanza de datos varían en su enfoque y alcance, y presentan fortalezas y debilidades para promover la democratización en el acceso y uso de datos de calidad.

Uno de los modelos más comunes es el enfoque centralizado, en el que una autoridad única controla y gestiona los datos (Rosenbaum, 2010). Este modelo puede garantizar la consistencia y la calidad de los datos, pero a menudo limita su accesibilidad y reutilización por parte de otros actores. Por otro lado, los modelos descentralizados, como los que se basan en arquitecturas distribuidas o tecnologías blockchain, pueden facilitar un acceso más amplio y equitativo a los datos, pero pueden presentar desafíos en términos de interoperabilidad y gobernabilidad. (Hsu et al., 2022; Karafiloski & Mishev, 2017).

Otro aspecto relevante es el equilibrio entre la apertura y la protección de los datos. Los modelos de datos abiertos, como los promovidos por iniciativas como el Global Biodiversity Information Facility (GBIF), buscan maximizar la disponibilidad y reutilización de los datos, pero pueden enfrentar limitaciones relacionadas con la privacidad, la propiedad intelectual y la soberanía de los datos (Robertson et al., 2014). En contraste, los modelos que enfatizan la protección y el control de los datos pueden limitar su potencial para generar valor social y económico (Kucera, 2016).

En general, se reconoce que los modelos efectivos de gobernanza de datos deben ser adaptativos, inclusivos y basados en principios éticos y de equidad (Michener, 2015). Esto implica la participación de múltiples partes interesadas en el diseño y la implementación de las políticas y prácticas de gobernanza, así como la consideración de los diversos contextos sociales, culturales y económicos en los que se generan y utilizan los datos (Eschenfelder & Johnson, 2014).

2.9. Discusión sobre el concepto de "democratización de datos" y su relevancia en el contexto de la bioeconomía y la gestión de biodatos

La democratización de datos se refiere al proceso de hacer que los datos sean accesibles, comprensibles y utilizables por un amplio espectro de usuarios, más allá de los expertos técnicos y los grandes actores institucionales (Kostkova et al., 2016). Este concepto es especialmente relevante en el contexto de la bioeconomía y la gestión de biodatos, ya que estos datos tienen el potencial de generar beneficios significativos para la sociedad, pero a menudo están concentrados en manos de unos pocos actores poderosos (Bubela et al., 2012).

La democratización de los biodatos implica no solo hacer que los datos estén disponibles, sino también garantizar que sean de calidad, interoperables y reutilizables (Wilkinson et al., 2016). Además, requiere el desarrollo de capacidades y herramientas que permitan a los usuarios no expertos acceder, analizar e interpretar los datos de manera efectiva (Garbarino & Mason, 2016).

En el contexto de la bioeconomía, la democratización de los biodatos es esencial para promover la innovación, el emprendimiento y la participación pública en el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en la biodiversidad (Herkert et al., 2021). También es fundamental para abordar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la salud pública, que requieren enfoques colaborativos y basados en evidencia (Kissling et al., 2018).

Sin embargo, la democratización de los biodatos también plantea desafíos importantes, como la necesidad de garantizar la privacidad y la seguridad de los datos sensibles, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los datos (Rourke et al., 2016). Abordar estos desafíos requiere el desarrollo de marcos éticos y legales sólidos, así como la creación de mecanismos de gobernanza inclusivos y transparentes (Lawson et al., 2018).

2.10. Análisis de los mecanismos y estrategias para promover una distribución más equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los biodatos como un activo estratégico

La distribución equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los biodatos es un aspecto clave para garantizar que la bioeconomía sea inclusiva y sostenible (Wynberg &

Laird, 2018). Esto implica reconocer el valor de los biodatos como un activo estratégico y desarrollar mecanismos y estrategias que permitan a los diferentes actores, incluyendo las comunidades locales y los pueblos indígenas, participar y beneficiarse de su uso (Díaz et al., 2015).

Uno de los mecanismos más discutidos en este contexto es el acceso y la participación en los beneficios (ABS, por sus siglas en inglés), que busca garantizar que los proveedores de recursos genéticos y conocimientos tradicionales reciban una parte justa de los beneficios derivados de su utilización (Adenle et al., 2014). Sin embargo, la implementación efectiva del ABS enfrenta desafíos relacionados con la complejidad de las cadenas de valor, la falta de capacidades y la incertidumbre regulatoria (Prip & Rosendal, 2015).

Otras estrategias para promover una distribución más equitativa de los beneficios incluyen el desarrollo de modelos de negocios inclusivos, que involucren a las comunidades locales como socios y beneficiarios directos (Sarkar et al., 2018); el fortalecimiento de las capacidades y la transferencia de tecnología, para permitir a los actores locales participar activamente en la generación y el uso de los biodatos (Tvedt & Schei, 2014); y el establecimiento de fondos y mecanismos financieros que redistribuyan los beneficios derivados de la bioeconomía hacia la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible (Overmann & Scholz, 2017).

Además, es fundamental garantizar la participación efectiva de los diferentes actores en los procesos de toma de decisiones relacionados con la gobernanza de los biodatos, a través de mecanismos de consulta, consentimiento libre, previo e informado, y co-diseño de políticas y estrategias (Silvestri et al., 2020).

2.11. Propuestas y alternativas innovadoras para la gobernanza de datos en el ámbito de la bioeconomía, basadas en principios de equidad, transparencia y participación

Para avanzar hacia una gobernanza de datos más equitativa, transparente y participativa en el ámbito de la bioeconomía, es necesario desarrollar propuestas y alternativas innovadoras que aborden los desafíos identificados y aprovechen las oportunidades emergentes. Algunas de estas propuestas incluyen:

1. Modelos de gobernanza policéntricos y adaptativos, que combinen diferentes enfoques (por ejemplo, centralizado y descentralizado) y permitan ajustes y aprendizajes continuos en función de las necesidades y contextos cambiantes (Chaffin et al., 2014).
2. Enfoques basados en la comunidad, que empoderen a los actores locales y les permitan participar activamente en la recopilación, gestión y uso de los biodatos, así como en la distribución de los beneficios derivados (Regner et al., 2022).
3. Plataformas y herramientas digitales que faciliten el acceso, la interoperabilidad y la reutilización de los biodatos, al tiempo que garantizan la seguridad, la privacidad y la trazabilidad de estos (Heberling et al., 2021).
4. Marcos éticos y legales que establezcan principios y directrices claras para la gobernanza de los biodatos, basados en valores como la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación (Prip, 2018).
5. Mecanismos de financiamiento innovadores, como los fondos fiduciarios o los esquemas de pago por servicios ecosistémicos, que permitan redistribuir los beneficios de la bioeconomía hacia la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad (Winkler & Nicholas, 2016).
6. Enfoques de ciencia abierta y colaborativa, que promuevan el intercambio de datos, conocimientos y capacidades entre diferentes actores y sectores, y faciliten la co-creación de soluciones a los desafíos de la bioeconomía (Pereira et al., 2020).

Para implementar estas propuestas de manera efectiva, se requiere un compromiso político y una colaboración intersectorial, así como la participación de la sociedad civil y las comunidades locales. Además, es necesario desarrollar indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el progreso y el impacto de las iniciativas de gobernanza de datos en la bioeconomía, realizar ajustes y continuas mejoras basadas en la evidencia y el aprendizaje colectivo (Merino & Manzor-Watss, 2022; Wynberg & Laird, 2018).

2.12. Definición y caracterización del concepto de "bioeconomía regenerativa" y su relación con el desarrollo sostenible

La bioeconomía regenerativa emerge como un paradigma transformador que busca armonizar el desarrollo económico con la conservación y restauración de los sistemas naturales (D'Amato et al., 2020). Este enfoque trasciende los modelos económicos tradicionales basados en la extracción y explotación de recursos, y propone una transición hacia un modelo que imita y se nutre de los principios y procesos presentes en la naturaleza (Braungart & McDonough, 2009).

La bioeconomía regenerativa se fundamenta en tres principios clave: (1) el uso de recursos renovables y la minimización de residuos, (2) la circularidad de los ciclos de materiales y energía, y (3) la restauración y regeneración de los ecosistemas (Lieder & Rashid, 2016). En este sentido, se alinea con los objetivos de la economía circular y la economía ecológica, pero promueve un enfoque regenerativo que cierra los ciclos de materiales y contribuye activamente a la renovación y mejora de los sistemas naturales (Moreau et al., 2017).

Un aspecto fundamental de la bioeconomía regenerativa es su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (Loiseau et al., 2016). Al promover el uso sostenible de los recursos biológicos, la bioeconomía regenerativa contribuye directamente a los ODS relacionados con la vida en la Tierra, la producción y el consumo responsables, y la acción climática (Aransiola et al., 2019). Además, al generar nuevas oportunidades económicas basadas en la valorización de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, puede impulsar el logro de otros ODS como la erradicación de la pobreza, la salud y el bienestar, y la innovación e infraestructura (Székács, 2017).

A diferencia de la economía verde, que a menudo se centra en la eficiencia y la mitigación de impactos, la bioeconomía regenerativa adopta un enfoque proactivo y restaurador, reconociendo la necesidad de reconstruir y fortalecer los sistemas naturales degradados (Velenturf & Purnell, 2021). Asimismo, se distingue de la economía circular en su énfasis en el uso de recursos biológicos renovables y en la integración de los conocimientos y prácticas tradicionales en el diseño de soluciones (Marin & Xnescu, 2021).

En resumen, la bioeconomía regenerativa representa un cambio de paradigma hacia un modelo económico que no solo busca la sostenibilidad, sino también la regeneración activa de los sistemas naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras (Sauvé et al., 2016). Este enfoque holístico y centrado en la naturaleza es esencial para abordar los desafíos complejos del desarrollo sostenible en el siglo XXI.

2.13. Discusión sobre la importancia de la valoración de los biodatos y su integración en modelos bioeconómicos regenerativos

Los biodatos, entendidos como la información digital relacionada con la biodiversidad, los ecosistemas y los procesos biológicos, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de modelos bioeconómicos regenerativos (Kissling et al., 2018). Estos datos son esenciales para comprender los patrones y dinámicas de la vida en la Tierra, evaluar el estado de los ecosistemas, identificar especies y recursos genéticos valiosos, y diseñar estrategias efectivas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad (Pereira et al., 2013).

Sin embargo, a pesar de su importancia, los biodatos a menudo se enfrentan a desafíos relacionados con su disponibilidad, calidad, interoperabilidad y accesibilidad (Mavrova et al., 2022). Muchos de estos datos se encuentran dispersos, incompletos o no están estandarizados, lo que dificulta su integración y análisis a escala global (Kissling et al., 2015). Además, existen barreras legales, técnicas y culturales que limitan el acceso y el intercambio de biodatos, lo que puede obstaculizar la colaboración científica y la toma de decisiones informadas (Larigauderie et al., 2018).

La valoración adecuada de los biodatos es un paso crucial para superar estos desafíos y aprovechar su potencial en el marco de la bioeconomía regenerativa. Esto implica reconocer el valor intrínseco de los biodatos como recursos esenciales para la investigación, la innovación y la toma de decisiones, así como su valor económico y comercial como insumos para el desarrollo de nuevos productos y servicios (Prip & Rosendal, 2015).

Además de la valoración económica, es importante considerar el valor ecosistémico de los biodatos, es decir, su contribución al monitoreo y la gestión sostenible de los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan (Costanza et al., 1997). Esta perspectiva reconoce que los

biodatos no son solo recursos comerciales, sino también bienes públicos que benefician a toda la sociedad y deben gestionarse de manera responsable y equitativa.

La integración de los biodatos en modelos bioeconómicos regenerativos implica el desarrollo de infraestructuras de datos robustas, que permitan la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de estos datos a gran escala (Michener & Jones, 2012). Además, requiere la adopción de estándares y protocolos de gestión de datos que garanticen su calidad, interoperabilidad y reutilización (Wilkinson et al., 2016).

Asimismo, es fundamental establecer marcos de gobernanza de datos que promuevan el acceso abierto y equitativo a los biodatos, al tiempo que se respetan los derechos de propiedad intelectual y se protegen los intereses de los proveedores de datos (Lawson et al., 2018). Estos marcos deben contemplar mecanismos de participación y beneficios justos para las comunidades locales y los pueblos indígenas, quienes son custodios de una gran cantidad de conocimientos tradicionales y biodatos valiosos (Bubela et al., 2019).

En resumen, la valoración y la integración adecuada de los biodatos son elementos clave para el desarrollo exitoso de modelos bioeconómicos regenerativos. Al aprovechar el potencial de estos datos y gestionarlos de manera sostenible y equitativa, se pueden generar soluciones innovadoras y estrategias de desarrollo que armonicen el crecimiento económico con la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (Navarro-Llopis et al., 2022).

2.14. Análisis de la convergencia entre biología, tecnologías digitales e inteligencia artificial, y su potencial para generar estrategias de desarrollo sostenible en el marco de la bioeconomía

La convergencia entre la biología, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) está impulsando una revolución en el campo de la bioeconomía (Birner et al., 2022). Esta convergencia ofrece oportunidades sin precedentes para comprender y aprovechar los sistemas biológicos de manera más eficiente, sostenible y escalable (Navarro-Llopis et al., 2022).

En el ámbito de las tecnologías digitales, herramientas como Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), la computación en la nube y las plataformas de análisis de datos están transformando la manera en que se recopilan, procesan y analizan los biodatos (Wolfert et al., 2017). Estas

tecnologías permiten la recopilación de grandes volúmenes de datos a partir de diversas fuentes, como sensores ambientales, imágenes satelitales, secuenciadores de ADN y dispositivos móviles, lo que facilita el monitoreo en tiempo real de los ecosistemas y los procesos biológicos (Liakos et al., 2018).

La inteligencia artificial, por su parte, desempeña un papel crucial en la extracción de conocimientos y patrones a partir de estos grandes volúmenes de biodatos (Leidner & Soyly, 2022). Técnicas como el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguaje natural y la visión por computadora permiten analizar y modelar sistemas biológicos complejos, identificar especies, predecir interacciones ecológicas y optimizar procesos biotecnológicos (Gomes et al., 2022).

La convergencia de estas tecnologías con la biología está generando numerosas aplicaciones en áreas clave de la bioeconomía, como la agricultura sostenible, la bioenergía, la biomedicina y la gestión de recursos naturales (Cheikh et al., 2022). Por ejemplo, en el sector agrícola, la integración de sensores IoT, imágenes satelitales y algoritmos de IA está permitiendo el desarrollo de sistemas de agricultura de precisión que optimizan el uso de recursos como agua, fertilizantes y pesticidas, reduciendo así el impacto ambiental y aumentando la productividad (Potì et al., 2022).

En el ámbito de la bioenergía, la biología sintética y las herramientas de modelado computacional están facilitando el diseño de microorganismos y rutas metabólicas más eficientes para la producción de biocombustibles y biomateriales a partir de residuos agrícolas y forestales (Zakaria et al., 2022).

En el campo de la gestión de recursos naturales, la combinación de datos de teledetección, modelos climáticos y algoritmos de IA está permitiendo realizar evaluaciones más precisas del estado de los ecosistemas, identificar áreas prioritarias para la conservación y diseñar estrategias de restauración y mitigación del cambio climático (Sarker et al., 2022).

Sin embargo, es importante destacar que la convergencia entre biología, tecnologías digitales e IA también plantea desafíos y consideraciones éticas y sociales que deben abordarse (Autio et al., 2022). Estos incluyen la protección de la privacidad y la seguridad de los datos, la

distribución equitativa de los beneficios derivados de estas tecnologías, y la necesidad de desarrollar marcos regulatorios y de gobernanza que promuevan su uso responsable y sostenible (Raman et al., 2022).

En resumen, la convergencia entre biología, tecnologías digitales e IA representa una oportunidad sin precedentes para impulsar el desarrollo de una bioeconomía regenerativa y sostenible. Al aprovechar el potencial de estas tecnologías y abordar sus desafíos éticos y sociales, se pueden generar soluciones innovadoras que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la transición hacia un modelo económico en armonía con los sistemas naturales (Birner et al., 2022).

2.15. Revisión de enfoques y metodologías para la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales en el diseño de modelos bioeconómicos regenerativos

Los saberes tradicionales y ancestrales, acumulados durante generaciones por las comunidades locales e indígenas, representan una fuente invaluable de conocimientos sobre la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad (Tengö et al., 2014). Estos saberes, que a menudo se transmiten de forma oral o a través de prácticas culturales, reflejan una comprensión profunda de los sistemas ecológicos y una relación armoniosa con la naturaleza (Mistry et al., 2016).

En el contexto de la bioeconomía regenerativa, la incorporación de estos saberes es fundamental para el diseño de modelos y estrategias de desarrollo que sean culturalmente relevantes, socialmente aceptables y ambientalmente sostenibles (Díaz et al., 2018). Además, los conocimientos tradicionales y ancestrales pueden complementar y enriquecer los enfoques científicos, ofreciendo perspectivas únicas y soluciones innovadoras para los desafíos actuales (Reyes-García et al., 2022).

Uno de los enfoques más prometedores para la incorporación de estos saberes es la investigación participativa (Cornwall & Jewkes, 1995). Este enfoque implica la colaboración directa con las comunidades locales e indígenas desde las etapas iniciales de la investigación, fomentando su participación en la definición de objetivos, la recopilación y el análisis de datos, y la implementación de soluciones (Chambers, 1994).

Otra metodología relevante es el co-diseño, que consiste en la creación conjunta de modelos, productos o servicios a través de un proceso iterativo y colaborativo que involucra a diferentes actores, incluyendo a las comunidades locales e indígenas (Sanders & Stappers, 2008). Este enfoque reconoce el valor de los conocimientos y perspectivas diversas, y permite la generación de soluciones más adaptadas a las necesidades y contextos locales (Merino & Manzor-Watts, 2022).

La transdisciplinariedad también desempeña un papel clave en la integración de saberes tradicionales y ancestrales en la bioeconomía regenerativa (Haider et al., 2018). Este enfoque promueve la colaboración y el diálogo entre diferentes disciplinas académicas y no académicas, incluyendo los conocimientos tradicionales y ancestrales, con el objetivo de abordar problemas complejos y generar soluciones más holísticas y sostenibles (Pohl et al., 2021).

Ejemplos concretos de la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales en la bioeconomía regenerativa incluyen el uso de prácticas agrícolas indígenas para la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria (Altieri & Nicholls, 2017), la aplicación de conocimientos tradicionales en la gestión forestal sostenible (Schmithüsen, 2013), y el desarrollo de productos biotecnológicos basados en recursos genéticos y conocimientos ancestrales (Oldham & Abesamis, 2016).

Sin embargo, es fundamental garantizar que la incorporación de estos saberes se realice de manera respetuosa, ética y equitativa, reconociendo los derechos de las comunidades locales e indígenas sobre sus conocimientos y recursos (Bubela et al., 2019). Esto implica establecer mecanismos de consentimiento libre, previo e informado, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de estos conocimientos (Rourke et al., 2020).

En resumen, la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales en el diseño de modelos bioeconómicos regenerativos es esencial para asegurar su relevancia cultural, su aceptación social y su sostenibilidad ambiental. Enfoques como la investigación participativa, el co-diseño y la transdisciplinariedad ofrecen metodologías valiosas para facilitar esta integración de manera respetuosa y equitativa, promoviendo así el desarrollo de soluciones innovadoras y adaptadas a los contextos locales.

2.16. Propuesta de un marco conceptual para el diseño de un modelo bioeconómico regenerativo que integre la valoración de biodatos, la democratización en el acceso y uso de datos, y la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales

En base a la revisión teórica y conceptual realizada, se propone un marco conceptual integrador para el diseño de un modelo bioeconómico regenerativo que armonice el desarrollo sostenible con la conservación y restauración de los sistemas naturales. Este marco se basa en tres pilares fundamentales: El primer pilar es la valoración y gestión adecuada de los biodatos. Reconociendo el valor intrínseco, económico y ecosistémico de estos datos, el marco propone el desarrollo de infraestructuras robustas para su recopilación, procesamiento y análisis a gran escala. Esto incluye la adopción de estándares y protocolos que garanticen la calidad, interoperabilidad y reutilización de los biodatos. Además, se contempla el establecimiento de marcos de gobernanza que promuevan el acceso abierto y equitativo a estos datos, asegurando la participación y los beneficios justos para las comunidades locales y los pueblos indígenas.

El segundo pilar es la democratización en el acceso y uso de los biodatos. El marco reconoce la importancia de hacer que estos datos sean accesibles, comprensibles y utilizables por un amplio espectro de actores, más allá de los expertos técnicos y las grandes instituciones. Esto implica el desarrollo de capacidades y herramientas que permitan a los usuarios no expertos acceder, analizar e interpretar los biodatos de manera efectiva. Asimismo, se promueve la participación de diversos actores, incluyendo comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en la toma de decisiones y el diseño de soluciones basadas en biodatos.

El tercer pilar es la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales. El marco conceptual reconoce el valor invaluable de estos conocimientos para el desarrollo de modelos bioeconómicos regenerativos que sean culturalmente relevantes, socialmente aceptables y ambientalmente sostenibles. Se propone la adopción de enfoques participativos, como la investigación participativa, el co-diseño y la transdisciplinariedad, para facilitar la integración respetuosa y equitativa de estos saberes. Además, se contempla el establecimiento de mecanismos de consentimiento libre, previo e informado, así como la distribución justa de los beneficios derivados del uso de estos conocimientos.

La convergencia entre estos tres pilares se produce a través de la integración de la biología, las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA). El marco reconoce el potencial transformador de esta convergencia para generar soluciones innovadoras y estrategias de desarrollo sostenible en el ámbito de la bioeconomía regenerativa. Herramientas como Big Data, Internet de las Cosas, computación en la nube y algoritmos de IA se utilizarán para procesar y analizar los biodatos, modelar sistemas biológicos complejos, optimizar procesos biotecnológicos y diseñar estrategias de conservación y restauración de ecosistemas.

Sin embargo, el marco también aborda los desafíos éticos y sociales que plantea esta convergencia, como la protección de la privacidad y la seguridad de los datos, la distribución equitativa de los beneficios y la necesidad de marcos regulatorios y de gobernanza que promuevan su uso responsable y sostenible.

En resumen, el marco conceptual propuesto ofrece una visión holística e integradora para el diseño de un modelo bioeconómico regenerativo. Al combinar la valoración de los biodatos, la democratización en su acceso y uso, la incorporación de saberes tradicionales y ancestrales, y la convergencia con las tecnologías digitales y la IA, se busca generar soluciones innovadoras que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la transición hacia un modelo económico en armonía con los sistemas naturales. Este marco promueve la participación de diversos actores, la distribución equitativa de beneficios y la consideración de aspectos éticos y sociales, asegurando así la relevancia cultural, la aceptación social y la sostenibilidad ambiental de las soluciones propuestas.

3. Metodología

3.1. Sendero del investigador, a partir de la aplicación de la “metódica del sujeto investigador”

El punto de partida para elegir y adoptar el enfoque metodológico en esta investigación doctoral hacia la integración de las variables multidimensionales del modelo bioeconómico, se fundamentó en la "Metódica del Sujeto Investigador" propuesta por Arles Fredy Serna (Serna, 2021). Esta metódica innovadora trasciende las herramientas científicas convencionales, promoviendo: un enfoque sistémico y complejo, una perspectiva reflexiva, adaptativa y centrada en el ser. Estamos ante una tesis doctoral con un enfoque humanista y centrada.

La Metódica del Sujeto Investigador reconoce al investigador como un sujeto autónomo y consciente, capaz de influir y reconfigurar los caminos de la investigación mediante un enfoque de pensamiento complejo y estratégico. Este enfoque es fundamental para abordar las complejidades inherentes al campo de la bioeconomía, caracterizado por desafíos multifacéticos que requieren soluciones interdisciplinarias. Por primera vez se desarrolla una tesis doctoral en bioeconomía, dentro del doctorado en biotecnología de la Universidad de Antioquia.

3.1.1. Principios Rectores de la Metódica

La Metódica se rige por principios clave que guían el proceso investigativo:

1. **Dinamismo y adaptabilidad:** La investigación se concibe como un proceso vivo y espiralado, donde el aprendizaje y la continua retroalimentación permiten ajustes y modificaciones en función de la información y los acontecimientos emergentes.
2. **Reflexividad:** El investigador asume un rol reflexivo y crítico, cuestionando constantemente los supuestos y paradigmas establecidos, lo que fomenta la generación de nuevas perspectivas y soluciones innovadoras.
3. **Pensamiento complejo:** Se adopta una visión sistémica y holística, reconociendo la interconexión entre los diversos componentes y dimensiones del fenómeno de estudio, y abordándolo desde múltiples enfoques y disciplinas.

3.2. Fases Metodológicas

El sendero investigador se desarrolla a través de las siguientes fases:

3.2.1. Análisis fenomenológico

Esta fase inicial implica la identificación y exploración de los fenómenos observados, así como el reconocimiento de las problemáticas y necesidades subyacentes relacionadas con la bioeconomía en el contexto local y regional.

3.2.2. Definición de categorías de indagación

A partir del análisis fenomenológico, se establecen categorías de indagación que guían la recopilación y análisis de información relevante para abordar los objetivos de investigación, con base en la ruta de investigación establecida con el comité tutorial del proceso de investigación (Figura 2).

Figura 2

Sendero del Investigador

Esta hoja de ruta determinó cuáles eran las áreas/disciplinas de exploración y experimentación, a través de las cuales se definieron las siguientes categorías de indagación para

enfocar el proceso de investigación dada la interdisciplinariedad del diseño de un modelo bioeconómico enfocado en la transformación socio-ecológica de toda una región. Las categorías de indagación que se eligieron fueron las siguientes:

- 1) Categoría de Indagación 1 - CI1: Datos como activo estratégico.
- 2) Categoría de Indagación 2 - CI2: Variables de relaciones multidimensionales.
- 3) Categoría de Indagación 3 - CI3: Toma de decisiones/gobernanza.
- 4) Categoría de Indagación 4 - CI4: Misión de Sabios por Caldas.

3.2.3. Integración de laboratorios vivos

Se incorporan experiencias prácticas y espacios de intercambio de conocimientos, denominados "laboratorios vivos", que enriquecen el proceso investigativo con perspectivas diversas, en tecnologías avanzadas y emergentes, escenarios de política pública internacional, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. Los laboratorios que se establecieron durante todo el proceso de investigación fueron los siguientes:

3.2.3.1. Laboratorio Vivo 1 (Lab1): Misión de Sabios por Caldas.

Se centra en la bioeconomía y la economía creativa. Proporcionó el marco para co-crear los cimientos de un modelo bioeconómico que integra la diversidad cultural y natural de la región.

3.2.3.1.1. Ficha Técnica. Laboratorio Vivo 1: Misión de Sabios por Caldas.

La Misión de Sabios por Caldas se centra en la bioeconomía y la economía creativa, proporcionando el marco para co-crear los cimientos de un modelo bioeconómico que integra la diversidad cultural y natural de la región. Este laboratorio busca transformar las estructuras socioeconómicas tradicionales mediante la integración de conocimientos científicos y saberes ancestrales.

Rol del investigador en el laboratorio vivo 1:

- Coordinador científico del nodo de bioeconomía, economía creativa y diversidad cultural.
- Comisionados participantes en el Nodo 1 (Figura 3).

Figura 3

Misión 1: Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa

Metodología:

- Alianza y Planificación Inicial: Establecimiento de alianzas estratégicas entre la Gobernación de Caldas y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CINDE).
- Conformación del Comité Central: Formación de un comité central de expertos en gestión de conocimiento y temáticas específicas de los nodos de la Misión.
- Organización en Nodos Temáticos: División en cinco nodos temáticos, incluyendo Bioeconomía y economía creativa, Agua y cambio climático, entre otros.
- Convocatoria y Formación de Equipos: Inclusión de diversos sectores mediante una convocatoria pública.
- Diagnóstico Participativo: Identificación de barreras y oportunidades en Ciencia Tecnología + Educación (CTel+E).
- Análisis y Desarrollo de Propuestas: Construcción de marcos conceptuales y políticas públicas participativas.

Nota: para conocer al detalle la metodología de la Misión por favor procede

Datos Cualitativos:

- Entrevistas y Grupos Focales: Conversaciones grabadas con expertos, líderes comunitarios y académicos.
- Análisis Documental: Revisión de documentos históricos y actuales.
- Participación en Foros y Talleres: Recopilación de opiniones y experiencias de diversos actores.

Datos Cuantitativos:

- Encuestas: Recopilación de datos sobre percepciones y necesidades de la comunidad.
- Estadísticas Regionales: Análisis de datos socioeconómicos y ambientales del departamento de Caldas.
- Indicadores de Desempeño: Medición de impactos y resultados de las políticas implementadas.

Documento resultado del laboratorio:

La Misión de Sabios por Caldas es un esfuerzo colaborativo que busca dialogar con las regiones de Colombia a través de la ciencia, tecnología e innovación (CTel), con el objetivo de crear un departamento equitativo, productivo y sostenible. Se alinea con el Plan Departamental de Desarrollo 2023 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrando las voces de la sociedad, el Estado, la empresa privada y la academia. Este libro sirve como una hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad del conocimiento, respondiendo a las demandas caldenses desde una perspectiva crítica (CINDE et al., 2023).

3.2.3.2. Laboratorio Vivo 2 (Lab2), o Proyecto Moonshot: Mercado de Datos para el Bien Común.

Como parte de una iniciativa del Foro Económico Mundial y su red de Centros de Cuarta Revolución Industrial, abordó el prototipado de políticas públicas dentro del contexto de la Cuarta Revolución Industrial y las políticas internacionales y nacionales de datos, particularmente enmarcadas en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos del Estado Colombiano.

3.2.3.2.1. Ficha Técnica. Laboratorio Vivo 2: Proyecto Moonshot.

El Proyecto Moonshot - Mercado de Datos para el bien común como una de las iniciativas de la Red de Centros de Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial abordó el prototipado de políticas públicas en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial y las políticas internacionales y nacionales de datos, particularmente enmarcadas en el Plan Nacional de Infraestructura de Datos del Estado Colombiano. Este laboratorio se enfoca en la creación de un marco de acción para la creación de mercado de datos para el bien común, como uno de los mecanismos de intercambio de datos identificado por el gobierno colombiano.

Metodología:

- Modelo de Gobernanza de Datos: Desarrollo de un modelo enfocado en principios éticos e inclusivos.
- Metodología de Valoración de Datos: Diseño de metodologías para incentivar la innovación y generación de ingresos.
- Estructura de Interoperabilidad de Datos: Facilitar el intercambio de información de manera transparente.
- Modelo Financiero: Resaltar la importancia de la valoración de datos como activos estratégicos.
- Interfaces de Usuario: Optimización de la experiencia de proveedores y consumidores de datos.
- Taskforce: Taskforce internacional para la creación del modelo para la creación un de mercado de datos para el bien común para Colombia.
- Miembro de la Iniciativa ‘Datos para un Propósito Común’ (Foro Económico Mundial [FEM], s.f.), en la cual se diseñaron y desarrollaron dos publicaciones que fueron el punto de partida para la construcción de la visión sobre gobernanza de datos y valoración de los datos como un activo estratégico para Colombia:
 - Marco global de Gobernanza de datos: Creación de una publicación sobre los fundamentos de las economías impulsadas por los datos (FEM, 2021a).

- Coautor líder de una publicación internacional: Datos para un propósito común: Permitir la transición de Colombia hacia una economía basada en datos (FEM, 2021b).
- TaskForce para el marco de política global de datos abiertos (FEM, 2023) de los países del G20 (Globalsmartcitiesalliance.org, s.f.).
- Participación como miembro técnico de la mesa de trabajo nacional del Plan Nacional de Infraestructura de Datos del Estado Colombiano – PNID (MINTIC, 2021), para el diseño, e implementación de la hoja de ruta del plan, además de componentes como el modelo de gobernanza de datos de Colombia (PolicyLab, 2022), la metodología cualitativa para la caracterización de ecosistema de datos en Colombia (DNP, 2021) y el mecanismo de mercado de datos para el PNID.

Datos Cualitativos:

- Co-Creación de Políticas: Participación de múltiples interesados nacionales e internacionales en la formulación de políticas.
- Estudios de Caso: Análisis de aplicaciones prácticas y estudios de casos específicos.
- Reuniones y Talleres: Registro de discusiones y conclusiones de encuentros con expertos y stakeholders.

Datos Cuantitativos:

- Análisis de Conjuntos de Datos: Evaluación de datos de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
- Indicadores de Rendimiento: Monitoreo de la efectividad de las políticas implementadas.
- Encuestas y Sondeos: Recolección de datos sobre el impacto de las políticas en la comunidad y en las empresas.

Figura 4

Categorías de indagación: Proyecto Moonshot

La imagen (Figura 4) proporciona una estructura conceptual organizada en cuatro círculos concéntricos que representan los diferentes niveles de análisis e interacción de las categorías de indagación e investigación partiendo de su propósito central que es: *'Datos para el bien común'*.

Estos círculos están interconectados, sugiriendo que los pilares del proyecto influyen en los objetivos y estos, a su vez, determinan las metodologías y acciones a seguir. La información en la imagen enfatiza el uso de datos para propiciar un cambio en la bioeconomía y la

biodiversidad, con una fuerte inclinación hacia la colaboración y la creación de un marco regulatorio ético y efectivo.

3.2.3.3. Laboratorio Vivo 3 (Lab3): Minkalab.

Es un laboratorio rural para el intercambio de saberes ancestrales y tradicionales con prácticas agroecológicas modernas. Este laboratorio aporta una perspectiva única sobre cómo la memoria ambiental y los saberes de las comunidades indígenas pueden influir en el diseño de economías basadas en principios naturales, y en la sabiduría que estas comunidades resguardan sobre el funcionamiento de la naturaleza. Es un ejemplo de cómo el retorno a prácticas tradicionales puede coexistir con la innovación para un futuro regenerativo.

3.2.3.3.1. Ficha Técnica. Laboratorio Vivo 3: Minkalab.

Minkalab es un laboratorio rural para el intercambio de saberes ancestrales y tradicionales con prácticas agroecológicas modernas. Este laboratorio aporta una perspectiva única sobre cómo la memoria ambiental y los saberes de las comunidades indígenas pueden influir en el diseño de economías basadas en principios naturales (Figura 5).

Figura 5

Elementos esenciales del laboratorio rural para la investigación

Metodología:

- Intercambio de Saberes: Fusión de conocimientos ancestrales con prácticas agroecológicas y comunitarias.
- Vivir la Investigación: Enraizamiento en una reserva natural y un territorio regenerado para aprender directamente de los ciclos y ritmos de la naturaleza.
- Inclusión y Participación: Convivencia con agricultores locales, líderes indígenas y académicos para un aprendizaje colectivo.

Datos Cualitativos:

- Relatos y Testimonios: Documentación de experiencias personales y prácticas tradicionales:

- Comunidad Emberá Chamí - Valparaíso Antioquia
- Comunidad Arhuaca - Sierra Nevada de Santa Marta
- Comunidad Kogui - Sierra Nevada de Santa Marta
- Comunidad Kumba Quimbaya
- Comunidad Q'ero Inca
- Observación Participante: Registro de observaciones sobre prácticas agroecológicas y comunitarias.
- Diálogos Interculturales: Recopilación de conocimientos mediante el intercambio cultural continuo.
- Tecnologías ancestrales: Reconocimiento de formas ancestrales de tecnologías a partir de los intercambios de saberes con las comunidades.

Datos Cuantitativos:

- Identificación de Prácticas Agroecológicas y Agroforestales: Análisis de la eficiencia y sostenibilidad de las prácticas implementadas.
- Observación Ambientales: Monitoreo de la biodiversidad y salud del ecosistema.

3.2.4. Construcción de la matriz epistémica

Se desarrolla una matriz epistémica que sistematiza y analiza las variables multidimensionales que conforman el modelo bioeconómico, considerando un grupo de variables multidimensionales que se identifican a lo largo del proceso de investigación.

3.2.5. Aplicación de estrategias metodológicas

Se implementan estrategias específicas, como la investigación participativa, el co-diseño y la transdisciplinariedad, para facilitar la integración de saberes y la generación de soluciones bioinspiradas y co-creadas con los múltiples actores involucrados en la ruta de la investigación, las cuales se encuentran en la explicación de cada uno de los laboratorios vivos.

3.2.6. Validación empírica

Se llevan a cabo pruebas piloto y casos de estudio para evaluar el diseño del modelo bioeconómico, y particularmente del metamodelo biotecnológico a través de los tres laboratorios vivos, permitiendo su ajuste y mejora continua.

3.2.6.1. Programa Biofábricas.

- Co-diseño de un modelo de gobernanza para la bioeconomía en Caldas.
- Co-diseño del modelo de gobernanza de biodatos en el marco del programa biofábricas y del diseño de la plataforma de biodatos 3BIO.

3.2.6.2. Programa Juntos.

- Co-diseño del Modelo de Gobernanza de datos del sistema descentralizado de CTel de Caldas en el marco de la plataforma de intercambio de datos².

3.2.7. Difusión y retroalimentación

Los resultados y hallazgos de la investigación se comparten con la comunidad académica y los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la retroalimentación para fortalecer el conocimiento y la práctica en el campo de la bioeconomía.

Al incorporar estas experiencias prácticas y vivenciales, la investigación se enriqueció con una visión holística e integral, fomentando la co-creación de nuevos enfoques y perspectivas para crear un modelo bioeconómico desde el senti-pensar con la naturaleza, con la Madre Tierra, recordando la importancia de volver al origen, a la esencia de la vida misma, a re-conectar con los ciclos naturales, y con los distintos tipos de inteligencias que hay presentes en un bosque, en una montaña, desde el mundo microscópico comprendiendo el funcionamiento de una molécula hasta la conexión que tenemos con los ciclos lunares para cultivar la tierra, estos laboratorios vivos y la simbiosis que se generó dio lugar a un ejercicio de investigación vivo y espiralado.

² Portal plataforma tecnológica Juntos - Informe Modelo gobernanza de Datos:
<https://portal.juntoscteicaldas.com/objetivo-3/>

3.2.8. Consideraciones Bio-Éticas

A lo largo de todo el proceso investigativo, se mantiene un estricto compromiso con los principios éticos y de integridad académica.

La Metodica del Sujeto Investigador proporciona un punto de partida para el diseño del marco metodológico (Tabla 3), haciéndolo innovador y holístico para abordar la complejidad del campo de la bioeconomía. Al combinar la reflexividad, el pensamiento complejo y la conexión con la naturaleza, esta Metodica/ Metodología permiten el desarrollo de un modelo bioeconómico integral y sensible a los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos inherentes a este campo emergente.

Tabla 3

Diseño metodológico

DISEÑO METODOLÓGICO	
PREGUNTA CENTRAL	¿Cuáles son las condiciones de un diseño de un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos y plataformas de información en biodiversidad para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina que genere una disrupción de una economía tradicional a una economía basada en datos?
OBJETIVO GENERAL	Generar un modelo bioeconómico a partir del análisis de datos y plataformas de información en biodiversidad para la generación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia y la Región Andina
CATEGORÍAS DE INDAGACIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. CI1 – Datos como activo estratégico 2. CI2 - Variables de relaciones multidimensionales 3. CI3 - Toma de decisiones / gobernanza 4. CI4 - Misión de Sabios por Caldas
CATEGORÍAS EMERGENTES	<p>CATEGORÍA EMERGENTE CENTRAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cerebro Bio-Social <p>SUBCATEGORÍAS EMERGENTES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mentalidad/Mente Biosocial 2) Biodatos <ol style="list-style-type: none"> a. Modelos de Gobernanza de Datos 3) Diseño Biomimético – Diseño Biosocial 4) Toma de decisiones bioinspirada
ENFOQUE	Cualitativo
MÉTODO	<p><u>Fenomenológico</u>: cuestiones de significados (explicitar la esencia de las experiencias de los actores). Respeta, por completo, el relato que hace la persona de sus propias vivencias. Se centra en el estudio de las realidades vividas o vivencias, generalmente, poco comunicables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Técnicas e instrumentos</u>: grabación de conversaciones; grupos focales (de discusión); escribir anécdotas de experiencias personales; literatura; reflexiones; poesía; arte; etc.

3.3. Una investigación viva y espiralada: un enfoque bioinspirado

El Camino en Espiral: Una Representación Integral de la Cosmovisión Iku y una aproximación a la Conexión con el Sujeto-Investigador en Bioeconomía y Biotecnología.

La cosmovisión Iku, simbolizada en la metáfora del "Camino en Espiral", refleja una comprensión profunda y holística del mundo que amalgama la espiritualidad, la cultura y la ecología. Este concepto, intrínseco a la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, es un paradigma que abarca no sólo la percepción del tiempo y el espacio sino también su relación simbiótica con la naturaleza y la construcción del conocimiento.

La espiral, en esta cosmovisión, simboliza el devenir y la temporalidad cíclica, centrándose en el núcleo de sentido que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Este símbolo se manifiesta en prácticas cotidianas, como el tejido de mochilas, que más que un artefacto cultural, representa la conceptualización del universo femenino y la creación misma.

Los lugares sagrados, considerados tanto tangibles como intangibles, son fundamentales para la organización territorial y cosmológica Iku. Estos sitios son percibidos como nodos de interconexión entre diversos órdenes ecológicos y sociales, esenciales para la supervivencia y la continuidad cultural de la comunidad.

La dimensión física y las condiciones infraestructurales del territorio Iku son entendidas a través de categorías sensoriales humanas, como frío-calor o húmedo-seco, que trascienden la mera observación para objetivar clasificaciones culturales profundas. Estas representaciones del espacio social son cruciales para la comprensión del orden social y la contingencia.

La producción de conocimiento en la comunidad Iku, descrita como "conocimiento práctico o concreto", enfatiza una observación detallada de las propiedades reales de la naturaleza. Los Mamos, como autoridades espirituales, ven los lugares sagrados no solo como puntos estratégicos para el equilibrio ecológico, sino también como espacios para la reflexión sobre el mundo sensible y las propiedades naturales.

La taxonomía y prácticas culturales Iku están estrechamente vinculadas con lo sagrado. Las actividades como el tejido y el teñido son más que prácticas artesanales; son rituales imbuidos de significados míticos y regulados por la Ley de Origen, un pilar de su cosmovisión.

Finalmente, aunque las condiciones físicas y sociales, como la geografía y el clima, influyen en la comunidad Iku, no son determinantes. Estas se interpretan a través de las disposiciones territoriales y culturales del grupo, reflejando una comprensión interconectada del entorno natural y social.

En conclusión, el "Camino en Espiral" de la cosmovisión Iku es una representación multifacética que encapsula la percepción del tiempo, el espacio, la naturaleza y el conocimiento, demostrando una integración íntima entre cultura, espiritualidad y medio ambiente. Este paradigma ofrece perspectivas valiosas para la bioeconomía y la biotecnología, inspirando enfoques interdisciplinarios y sostenibles en la interacción con la naturaleza y el uso de sus recursos.

Camino en espiral es la metáfora que hemos ideado para mostrar morfológicamente el devenir y el paso del tiempo en torno a una estructura, a través de ésta pretendemos explicar la existencia de una cosmovisión que sirve como centro de sentido y significación a la contingencia histórica del grupo indígena Iku. Para plantearla nos hemos basado en tres hechos etnográficos: el primero consiste en la forma de espiral, puntada tras puntada, que toma el tejido de la mochila hecha por las mujeres o «gwatis», la cual significa no solo el pensamiento de la mujer o «kunsumunu a'mia» sino también el útero de La Madre. El segundo es un detalle narrado en el mito de origen, en el cual la Madre manda a Serankwa por ser su hijo mayor a materializar el mundo, y él cruza un hilo de pensamiento en forma de espiral a través de los picos nevados o «chundwas» para crear el «corazón» y el «centro» del mundo material, la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos dos hechos etnográficos se ven pues fusionados en un acto concreto cotidiano que no por eso deja de ser sacralizado y que puede ser desarrollado tanto por hombres como por mujeres, el acto de hilar en un huso de madera. Este es el símbolo principal de la organización del mundo Arhuaco y por ende de su territorio sagrado, ya que el pensamiento de Serankwa es el huso clavado en la mitad de los picos nevados gracias al cual se materializó el pensamiento de La Madre en el mundo físico, a la manera de un gran caracol o «yo'sa». (Giraldo Jaramillo, 2010)

La metodología de investigación "Una Investigación Viva y Espiralada", puede entonces concebirse como un proceso dinámico y cíclico que se inspira en la Cosmovisión Iku, y en los ritmos naturales y en una conexión profunda con la Madre Tierra y todas sus principales formas de manifestación/expresión, para fomentar una consciente co-creación del ejercicio investigativo que permita expandir nuestra experiencia significativa de la vida, para ver más allá de las formas, estructuras, y componentes con los que interpretamos nuestra realidad social, cultural, y económica. Este enfoque metodológico sirvió como la comprensión de que la investigación no es solo un proceso lineal de causa y efecto, sino el establecimiento de nuevos canales de comunicación con la vida y sus múltiples facetas que se entrelazan y se despliegan en patrones espirales.

3.3.1. Fundamentos de la metodología viva y espiralada

- **Ciclicidad:** Reconocimiento de que la investigación sigue ciclos que reflejan los patrones naturales y estacionales de la Naturaleza o PachaMama como la llaman las comunidades Andinas, permitiendo que el proceso de investigación fluya con las energías de creación, crecimiento, cosecha y reposo.
- **Conexión:** Una profunda sinergia con la naturaleza y el entendimiento de que el investigador y el objeto de investigación son parte de un todo interconectado y vivo.
- **Reciprocidad (Ayni):** Un principio andino de reciprocidad y colaboración, donde el investigador ofrece algo a la comunidad o al medio ambiente a cambio de lo que recibe en conocimiento.

3.3.2. Fases Metodológicas

- 1) **Preparación del Terreno:** Identificación de la intención y propósito de la investigación, limpieza y preparación del 'terreno' mental y espiritual para asegurar que el proceso esté alineado con principios éticos y sostenibles.
- 2) **Siembra de Semillas:** Definición de hipótesis y preguntas de investigación, plantadas con la intención de que crezcan y se desarrollen en alineación con los ciclos naturales y la sabiduría ancestral.

- 3) Cultivo y Cuidado: Recolección de datos y análisis realizados con un enfoque consciente y respetuoso, nutriendo las 'plantas' de conocimiento con un enfoque holístico y colaborativo.
- 4) Cosecha: Extracción de conclusiones y aprendizajes de la investigación, recolectando los frutos del conocimiento que han madurado a lo largo del ciclo.
- 5) Celebración y Agradecimiento: Presentación y compartimiento de los resultados con la comunidad, celebrando y agradeciendo a la Madre Tierra/Pachamama y a todos los seres y elementos que contribuyeron al proceso.
- 6) Retorno a la Tierra: Integración y aplicación del conocimiento adquirido para beneficio de la comunidad y el medio ambiente, cerrando el ciclo y preparándose para el siguiente.

3.3.3. Principios rectores

- **Holismo:** Enfoque integral que considera múltiples perspectivas y dimensiones de la realidad.
- **Dinamismo:** Flexibilidad para adaptarse y responder a los cambios y descubrimientos que surgen durante el proceso de investigación.
- **Sostenibilidad:** Compromiso con métodos de investigación que promuevan la salud y el equilibrio ecológico.
- **Interconexión:** Enfoque relacional que entiende la investigación como un acto de comunicación y conexión con todas las formas de vida.

"Una Investigación Viva y Espiralada" se entrelaza con el proceso de investigación doctoral, siguiendo una secuencia cíclica y progresiva, reflejando la interconexión con la naturaleza y la responsabilidad hacia la conservación y la sostenibilidad en la región andina y Colombia. Es un llamado a abrazar la complejidad y la riqueza de la vida, a investigar con un sentido de asombro y respeto por toda expresión de vida reconociendo lo sagrado que habita en ella, y a permitir que nuestros descubrimientos y creaciones contribuyan a la expansión consciente de nuestra experiencia colectiva en la Tierra, para garantizar un planeta sano para las actuales y futuras generaciones.

3.3.4. Representación gráfica y espiralada de las categorías de indagación e investigación

A continuación, se presenta una representación gráfica (Figura 6) de las categorías de indagación y emergentes, ubicando en el centro del proceso vivo y espiralado a la principal protagonista del proceso de investigación, que es la Naturaleza, trayendo la cosmovisión desde las comunidades Iku como la Madre Tierra, como la gran matriz que sostiene la vida en el planeta, ya que es con, desde, y para *Ella* desde donde se cuestiona el planteamiento del problema del proyecto de investigación doctoral.

Figura 6

Categorías de indagación y categorías emergentes del proceso de investigación

4. Resultados

4.1. Un modelo bioeconómico regenerativo impulsado por la bio-tecnología en alianza con la sabiduría de la naturaleza para el flujo e intercambio de biodatos para la generación de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de desarrollo regenerativo

4.1.1. Introducción

4.1.1.1. La economía del futuro centrada en la sabiduría de la naturaleza.

En un mundo cada vez más consciente de la necesidad de un cambio paradigmático en la relación entre la humanidad y el medio ambiente, surge la imperiosa necesidad de diseñar modelos económicos que estén en armonía con los principios y ritmos de la naturaleza. La economía del futuro, que debe construirse con urgencia desde el presente momento, debe estar centrada en la sabiduría inherente a los sistemas naturales y a los saberes que han resguardado las comunidades indígenas de todo América como una apuesta para integrar estos saberes en un sistema de toma de decisiones bioinspirado, reconociendo que la prosperidad a largo plazo depende de nuestra capacidad para establecer una alianza sinérgica/simbi con la Madre Tierra.

Este enfoque se alinea con el concepto del cerebro biosocial, desarrollado en el Capítulo 2, que destaca la interconexión profunda entre los sistemas biológicos y sociales, y la importancia de una mentalidad consciente de nuestra relación con el entorno natural. La transición hacia una bioeconomía regenerativa requiere una comprensión holística de los flujos de información y energía que sustentan la vida, así como la integración de los biodatos como un activo estratégico para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de soluciones bioinspiradas para Colombia y la Región Andina.

Este capítulo sienta las bases para una exploración detallada de cómo la biotecnología, en alianza con la sabiduría ancestral y los principios de la naturaleza, puede catalizar la transformación hacia un modelo bioeconómico regenerativo. Se establecen vínculos con los capítulos subsiguientes, que abordan aspectos clave como el pensamiento de diseño biosocial, la gobernanza de datos y la gobernanza de la bioeconomía, todo ello en el contexto de Colombia y la región Andina.

La transición hacia una bioeconomía regenerativa requiere un cambio de paradigma que sitúe a la naturaleza y la sabiduría ancestral en el centro del diseño económico. Este nuevo modelo debe reconocer la interdependencia entre los sistemas humanos y naturales, y aprovechar el potencial de la biotecnología y los conocimientos tradicionales para generar soluciones sostenibles y resilientes.

El Informe Dasgupta sobre la Economía de la Biodiversidad (2021) destaca la necesidad de redefinir los conceptos de riqueza y progreso económico, incorporando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como pilares fundamentales. Este informe advierte que, sin una valoración adecuada de los activos naturales, la economía global se encamina hacia un colapso ecológico y social, algo que no es novedad, la evidencia científica es clara.

La sabiduría ancestral, resguardada durante milenios por las comunidades indígenas y tradicionales de la región Andina, ofrece una perspectiva invaluable para la construcción de una bioeconomía regenerativa. Estos conocimientos, arraigados en una comprensión profunda de los ciclos naturales y la interconexión de la vida, pueden guiar el diseño de sistemas económicos que promuevan la armonía con la Madre Tierra y el bienestar de todas las especies.

4.1.1.2. Propósito del proceso de investigación doctoral.

El propósito central de este proceso de investigación doctoral es desarrollar un modelo bioeconómico regenerativo que integre la biotecnología y la sabiduría de la naturaleza, con un enfoque particular en el flujo e intercambio de biodatos como activo estratégico. Se busca generar un marco conceptual y práctico que guíe la transición hacia una economía sostenible y resiliente en Colombia y la región Andina.

A través de una metodología transdisciplinaria y participativa, que involucra la co-creación de conocimiento con diversos actores sociales, este trabajo aspira a sentar las bases para un cambio transformador en la forma en que concebimos y gestionamos nuestros sistemas económicos. Se exploran las oportunidades y desafíos asociados a la integración de los principios de la vida y los biodatos en el diseño de políticas públicas, modelos de negocio y estrategias de desarrollo.

En última instancia, esta investigación busca contribuir a la construcción de un futuro en el que la economía esté al servicio de la vida, reconociendo la sabiduría inherente a los sistemas naturales y promoviendo una relación de reciprocidad y respeto con la Madre Tierra. Se espera que los hallazgos y propuestas generados a lo largo de este proceso inspiren y guíen acciones concretas hacia una bioeconomía regenerativa en Colombia y más allá.

4.1.1.3. Principios de la vida y la interconexión entre sistemas naturales y humanos.

La comprensión de los principios fundamentales que rigen la vida y la interconexión entre los sistemas naturales y humanos es esencial para el desarrollo de un modelo bioeconómico regenerativo. Estos principios, arraigados en la sabiduría ancestral y respaldados por la ciencia contemporánea, ofrecen un marco conceptual para el diseño de sistemas económicos en armonía con la naturaleza.

Uno de los principios clave es la interdependencia. Los ecosistemas son redes complejas de relaciones simbióticas, en las que cada elemento desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio y la resiliencia del conjunto. De manera similar, los sistemas humanos están inextricablemente entrelazados con los sistemas naturales, dependiendo de los servicios ecosistémicos para su supervivencia y bienestar.

Otro principio fundamental es la circularidad. En la naturaleza, los ciclos de nutrientes y energía operan en bucles cerrados, donde los residuos de un proceso se convierten en los insumos de otro. Este enfoque contrasta con el modelo económico lineal predominante, basado en la extracción, producción, consumo y descarte. La transición hacia una bioeconomía regenerativa implica la adopción de principios de circularidad, donde los flujos de materiales y energía se optimizan para minimizar los desechos y maximizar la eficiencia.

La diversidad es otro principio clave en los sistemas naturales. La biodiversidad no solo proporciona una amplia gama de recursos y servicios ecosistémicos, sino que también confiere resiliencia frente a perturbaciones y cambios ambientales. En el contexto de la bioeconomía, la valoración y conservación de la diversidad biológica y cultural se convierte en un imperativo estratégico para el desarrollo sostenible.

4.1.1.4. La vida como información: implicaciones para un modelo bioeconómico basado en biodatos.

El concepto de la vida como información, propuesto por el premio Nobel Paul Nurse, tiene implicaciones trascendentales para el desarrollo de un modelo bioeconómico basado en biodatos. Nurse argumenta que la esencia de la vida radica en su capacidad para procesar, almacenar y transmitir información genética, y que los organismos vivos pueden entenderse como sistemas complejos de gestión de la información.

Desde esta perspectiva, los biodatos se convierten en un activo estratégico para la comprensión y gestión de los sistemas biológicos. El análisis de la vasta cantidad de información contenida en los genomas, los ecosistemas y los patrones de comportamiento de los seres vivos abre un abanico de oportunidades para el desarrollo de soluciones innovadoras en campos como la medicina personalizada, la agricultura sostenible y la producción industrial ecoeficiente.

La integración de los biodatos en un modelo bioeconómico permite identificar patrones, predecir comportamientos y diseñar intervenciones precisas para abordar desafíos complejos. Por ejemplo, el estudio de los genomas de plantas y microorganismos puede conducir al desarrollo de cultivos más resilientes y nutritivos, contribuyendo a la seguridad alimentaria global. Asimismo, el análisis de datos ómicos en el ámbito de la salud humana facilita la identificación de biomarcadores y dianas terapéuticas, allanando el camino hacia tratamientos más efectivos y personalizados.

4.1.1.5. Informe Dasgupta sobre la Economía de la Biodiversidad: redefiniendo riqueza y progreso económico.

El Informe Dasgupta sobre la Economía de la Biodiversidad (2021) marca un hito en la reconfiguración de los conceptos de riqueza y progreso económico desde una perspectiva centrada en la naturaleza. Este informe, liderado por el economista Partha Dasgupta, advierte que la economía global está operando como si el capital natural fuera ilimitado y prescindible, lo que ha llevado a una degradación acelerada de los ecosistemas y la biodiversidad.

Dasgupta argumenta que el PIB convencional es una medida inadecuada del bienestar humano, ya que no refleja la depreciación del capital natural ni los costos asociados a la pérdida

de servicios ecosistémicos. En su lugar, propone una concepción más amplia de la riqueza, que incluya el capital natural, el capital humano y el capital producido por el hombre.

Este enfoque implica una valoración integral de los activos naturales, reconociendo su papel esencial en el sustento de la vida y el bienestar humano. El informe destaca la necesidad de incorporar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los sistemas de contabilidad nacional y en los procesos de toma de decisiones económicas.

Además, el Informe Dasgupta subraya la importancia de adoptar una perspectiva intergeneracional en la gestión del capital natural. Esto implica reconocer que las decisiones económicas del presente tienen impactos a largo plazo en la disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones futuras.

La integración de estas ideas en el diseño de un modelo bioeconómico regenerativo es fundamental para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la equidad intergeneracional. Implica una reevaluación profunda de los indicadores de progreso y la adopción de métricas que capturen de manera más precisa la salud de los ecosistemas y el bienestar humano en un sentido amplio.

4.1.1.6. Importancia de la matriz epistémica en la metodología de investigación.

La matriz epistémica desempeña un papel central en la metodología de investigación empleada en este trabajo. Esta herramienta conceptual permite organizar y analizar las variables multidimensionales que conforman el modelo bioeconómico regenerativo, considerando las interrelaciones complejas entre los componentes biológicos, tecnológicos, sociales y económicos.

La matriz epistémica se construye a partir de una comprensión sistémica y transdisciplinaria de los fenómenos estudiados. Integra conocimientos de diversas disciplinas, como la biología, la ecología, la economía, la ingeniería y las ciencias sociales, para generar una visión holística del problema y sus posibles soluciones.

En el contexto de esta investigación, la matriz epistémica permite mapear las variables clave que intervienen en el diseño de un modelo bioeconómico regenerativo, considerando aspectos como la gobernanza, las políticas públicas, la educación, los modelos de negocio, la gestión de datos y las tecnologías habilitadoras.

La aplicación de la matriz epistémica facilita la identificación de patrones, sinergias y puntos críticos en el sistema, así como la generación de hipótesis y la orientación de la recopilación y análisis de datos. Además, promueve un enfoque iterativo y adaptativo, en el que los hallazgos y aprendizajes se incorporan continuamente para refinar el modelo y las estrategias propuestas.

En resumen, la matriz epistémica constituye un marco metodológico robusto para abordar la complejidad inherente al desarrollo de un modelo bioeconómico regenerativo. Su uso permite integrar conocimientos diversos, identificar relaciones sistémicas y generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos sociales, ambientales y económicos de Colombia y la región Andina.

4.1.2. Contexto de la bioeconomía en Colombia y la región Andina

4.1.2.1. Problemas identificados por la Misión Internacional de Sabios 2019 (MIS 2019).

La Misión Internacional de Sabios 2019 (MIS 2019) identificó tres grandes problemas que han impedido que Colombia avance hacia una sociedad del conocimiento. Estos problemas, interconectados y multidimensionales, reflejan los desafíos estructurales que enfrenta el país en su transición hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.

El primer problema se refiere a la necesidad de una transformación productiva. Colombia ha dependido históricamente de la exportación de recursos naturales no renovables, como el petróleo, el carbón y la minería a gran escala. Este modelo extractivista ha generado impactos ambientales y sociales significativos, además de una alta vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas.

El segundo problema identificado por la MIS 2019 es la generación de empleo, la reducción de la pobreza y la inclusión efectiva de la periferia del país en la economía global. A pesar de los avances en algunos indicadores macroeconómicos, Colombia sigue enfrentando altos niveles de desigualdad y exclusión social, especialmente en las zonas rurales y los territorios históricamente marginados.

El tercer problema se relaciona con la sostenibilidad ambiental y la crisis climática. Colombia es un país megadiverso, con una riqueza biológica y ecosistémica excepcional. Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra amenazada por la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, la contaminación de los ríos y la pérdida de hábitats naturales. Además, el país es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, lo que requiere una acción decidida para la mitigación y la adaptación.

Estos problemas, identificados por la MIS 2019 (Figura 7), constituyen el telón de fondo para el desarrollo de un modelo bioeconómico regenerativo en Colombia. Abordarlos requiere un enfoque sistémico e innovador, que aproveche el potencial de la biotecnología y la sabiduría ancestral para generar soluciones sostenibles y equitativas.

Figura 7

Grandes problemas identificados en la MIS 2019

Nota. Autoría del tesista, y publicado en Misión de Sabios Caldas (CINDE et al., 2023).

4.1.2.2. Trampas del desarrollo según la OCDE.

El informe "Perspectivas Económicas de América Latina 2019" de la OCDE identifica cuatro "trampas del desarrollo" que enfrentan los países de la región, incluida Colombia. Estas trampas, entendidas como círculos viciosos que obstaculizan el progreso sostenible e inclusivo, están

interrelacionadas y requieren una acción coordinada y multidimensional para superarlas (Figura 8).

Figura 8

Trampas de desarrollo (círculos viciosos) de América Latina según la OCDE

Nota. Autoría del tesista, y publicado en Misión de Sabios Caldas (CINDE et al., 2023).

La primera trampa es la de la productividad. América Latina y el Caribe enfrentan un estancamiento en la productividad, con niveles que alcanzan solo el 40% de los países de la OCDE. Esta baja productividad se relaciona con factores como la informalidad, la baja inversión en investigación y desarrollo, y la falta de diversificación económica.

La segunda trampa es la de la vulnerabilidad social. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, una proporción significativa de la población de la región se encuentra en una situación de vulnerabilidad, con ingresos apenas superiores a la línea de pobreza y un alto riesgo de recaer en ella ante choques económicos o personales.

La tercera trampa es la institucional. La debilidad de las instituciones, la corrupción y la baja confianza en los gobiernos y las entidades públicas socavan la capacidad de los Estados para diseñar e implementar políticas efectivas de desarrollo. Esto se traduce en una menor inversión, una provisión deficiente de bienes y servicios públicos, y una menor cohesión social.

La cuarta trampa es la ambiental. El modelo de desarrollo predominante en la región ha generado impactos negativos en los ecosistemas y la biodiversidad, así como una alta vulnerabilidad al cambio climático. La degradación ambiental no solo compromete la sostenibilidad a largo plazo, sino que también afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

Superar estas trampas del desarrollo requiere un enfoque integral y transformador, que aborde las raíces estructurales de estos desafíos. La transición hacia una bioeconomía regenerativa, basada en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la innovación biotecnológica y la inclusión social, ofrece una vía prometedora para romper estos círculos viciosos y construir un futuro más próspero y resiliente para Colombia y la región Andina.

4.1.2.3. Oportunidad de la Misión de Sabios Caldas para un futuro sostenible e incluyente.

La Misión de Sabios Caldas, iniciativa liderada por el departamento de Caldas, Colombia, surge como una oportunidad única para repensar el modelo de desarrollo regional desde una perspectiva sostenible, incluyente y basada en el conocimiento. Esta misión busca trazar una hoja de ruta para convertir a Caldas en un referente nacional e internacional en la generación y aplicación de conocimientos para el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

La Misión de Sabios Caldas parte de un reconocimiento de las ventajas competitivas y las potencialidades del departamento, como su rica biodiversidad, su patrimonio cultural y su talento humano. Al mismo tiempo, busca abordar los desafíos estructurales que enfrenta la región, como la desigualdad, la pérdida de ecosistemas estratégicos y la necesidad de diversificar su economía.

Un eje central de la Misión es la promoción de la bioeconomía como un modelo de desarrollo sostenible e incluyente. Caldas cuenta con una amplia diversidad de recursos biológicos y genéticos, así como con una tradición de conocimientos ancestrales asociados a su

uso y conservación. Aprovechar este potencial a través de la investigación, la innovación y el emprendimiento en campos como la biotecnología, la agroecología y el ecoturismo se presenta como una vía promisoría para generar valor agregado, crear empleos de calidad y contribuir a la conservación de los ecosistemas.

Además, la Misión de Sabios Caldas reconoce la importancia de la educación y la apropiación social del conocimiento como pilares fundamentales para la transformación social y productiva del departamento. Fomentar una cultura de la innovación, el pensamiento crítico y la valoración de la diversidad biológica y cultural se convierte en una prioridad estratégica para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de su territorio.

La Misión también promueve la construcción de alianzas estratégicas entre la academia, el sector productivo, las entidades públicas y las comunidades locales. Estas sinergias son esenciales para generar soluciones innovadoras y pertinentes a los desafíos del territorio, así como para movilizar recursos y capacidades en torno a objetivos comunes.

En síntesis, la Misión de Sabios Caldas representa una ventana de oportunidad para repensar el modelo de desarrollo regional desde una perspectiva bioeconómica, aprovechando las potencialidades del territorio y abordando sus desafíos estructurales. Esta iniciativa sienta las bases para un futuro sostenible e incluyente, basado en el conocimiento, la innovación y la valoración de la diversidad biológica y cultural de Caldas.

4.1.2.4. Laboratorio Vivo 1: Misión de Sabios por Caldas como escenario de co-diseño y generación del modelo bioeconómico.

El Laboratorio Vivo 1, enmarcado en la Misión de Sabios por Caldas, constituyó un escenario fundamental para el co-diseño y la generación del modelo bioeconómico regenerativo propuesto en esta investigación. Este espacio de encuentro, diálogo y creación colectiva reunió a diversos actores del departamento, incluyendo académicos, expertos, líderes comunitarios, empresarios y representantes de la sociedad civil, con el propósito de construir una visión compartida del desarrollo sostenible para Caldas (Figura 9).

Figura 9

Línea de tiempo de la Misión de Sabios por Caldas

Nota. Para conocer los detalles metodológicos y de análisis de indicadores del laboratorio vivo 1, visitar Metodología para el desarrollo de la Misión de Sabios por Caldas (CINDE et al., 2023, p. 44). Autoría del tesista, y publicado en Misión de Sabios Caldas (CINDE et al., 2023).

A través de metodologías participativas y ejercicios de prospectiva, el Laboratorio Vivo 1 permitió identificar las potencialidades, desafíos y oportunidades del territorio en términos de biodiversidad, conocimientos tradicionales, capacidades científicas y tecnológicas, y dinámicas socioeconómicas. Este diagnóstico colaborativo sentó las bases para el diseño de un modelo bioeconómico que responda a las realidades y aspiraciones del departamento.

Durante las sesiones del Laboratorio, se exploraron los principios y estrategias clave para una bioeconomía regenerativa, como la valoración integral de los servicios ecosistémicos, la promoción de cadenas de valor sostenibles, el fortalecimiento de la investigación y la innovación en biotecnología, y la generación de empleo y emprendimiento a partir de la biodiversidad. Estos elementos se integraron en una matriz epistémica que articula las dimensiones biológica, tecnológica, social y económica del modelo.

Además, el Laboratorio Vivo 1 propició un diálogo de saberes entre el conocimiento científico y los saberes ancestrales y locales. La inclusión de las voces y experiencias de las comunidades indígenas y campesinas enriqueció la comprensión de las dinámicas socioecológicas

del territorio y aportó perspectivas valiosas sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

Este proceso de co-creación no solo generó un modelo bioeconómico contextualizado y legitimado por los actores del territorio, sino que también fortaleció las capacidades de los participantes para la gestión colaborativa de los bienes comunes y la gobernanza participativa. El Laboratorio Vivo 1 se constituyó así en un espacio de aprendizaje y empoderamiento colectivo, sentando las bases para una transformación social y productiva hacia la sostenibilidad.

4.1.2.5. Influencia del ejercicio de co-creación colectiva en la política pública de ciencia, tecnología e innovación 2023-2033.

Los resultados y aprendizajes generados en el Laboratorio Vivo 1 tuvieron una influencia significativa en la formulación de la política pública de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de Caldas para el período 2023-2033. Esta política, construida de manera participativa y basada en evidencia, recoge los principios, estrategias y líneas de acción identificadas en el proceso de co-diseño del modelo bioeconómico regenerativo.

La política de CTI 2023-2033 reconoce la bioeconomía como un eje estratégico para el desarrollo sostenible del departamento, y establece objetivos y metas concretas para su impulso y consolidación. Algunos de los aspectos clave que se incorporaron a partir del ejercicio de co-creación incluyen:

- a) El fortalecimiento de la investigación y la innovación en áreas como la biotecnología, la agroecología, la medicina tradicional y la valoración de servicios ecosistémicos, con énfasis en la generación de soluciones a los desafíos del territorio.
- b) La promoción de la educación y la formación de talento humano en habilidades y competencias relacionadas con la bioeconomía, incluyendo programas de emprendimiento, gestión de la innovación y apropiación social del conocimiento.
- c) El establecimiento de mecanismos de financiación y estímulos para iniciativas bioeconómicas, como fondos de capital semilla, incentivos tributarios y esquemas de compras públicas que privilegien productos y servicios sostenibles.

- d) El fomento de alianzas y redes de colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, para la generación y transferencia de conocimiento y tecnologías en torno a la bioeconomía.
- e) La inclusión de las comunidades locales y los saberes tradicionales en los procesos de investigación, innovación y toma de decisiones relacionados con la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
- f) La adopción de indicadores y sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir los avances e impactos de la política de CTI en términos de sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo económico.

Estos lineamientos, derivados del proceso de co-creación del Laboratorio Vivo 1, dotan a la política pública de CTI de una visión estratégica y un marco de acción coherente para impulsar la transición hacia una bioeconomía regenerativa en Caldas. Además, sientan un precedente valioso sobre la importancia de la participación ciudadana y la construcción colectiva de conocimiento en el diseño de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad.

En síntesis, la experiencia del Laboratorio Vivo 1 y su influencia en la política de CTI 2023-2033 demuestra el potencial transformador de los procesos de co-creación para generar soluciones innovadoras y legítimas a los desafíos del desarrollo sostenible. Este caso resalta la importancia de fortalecer los espacios de diálogo y colaboración entre la academia, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para construir visiones compartidas y movilizar recursos y capacidades en torno a objetivos comunes de sostenibilidad.

4.1.3. Propuesta de un modelo bioeconómico regenerativo para Caldas

4.1.3.1. Integración de biotecnología y sabiduría de la naturaleza.

La propuesta de un modelo bioeconómico regenerativo para Caldas se fundamenta en la integración sinérgica de la biotecnología y la sabiduría de la naturaleza. Esta visión reconoce que el desarrollo sostenible requiere no solo de avances científicos y tecnológicos, sino también de una comprensión profunda de los principios y dinámicas que rigen los sistemas naturales.

La biotecnología, entendida como la aplicación de conocimientos y técnicas biológicas para resolver problemas y generar productos y servicios, ofrece un enorme potencial para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Desde el desarrollo de nuevas variedades de cultivos resistentes a plagas y adaptadas al cambio climático, hasta la producción de bioenergía y biomateriales a partir de residuos agrícolas y forestales, la biotecnología permite generar valor agregado a partir de los recursos biológicos, al tiempo que reduce el impacto ambiental de las actividades productivas.

Sin embargo, la aplicación de la biotecnología no puede darse de manera aislada o descontextualizada. Es fundamental que se nutra de los conocimientos y prácticas tradicionales asociados al manejo y conservación de la biodiversidad. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de Caldas han desarrollado, a lo largo de generaciones, una comprensión sofisticada de los ecosistemas y las especies que los habitan, así como de sus usos y beneficios para la salud, la alimentación y el bienestar humano.

La integración de la biotecnología y la sabiduría ancestral implica un diálogo de saberes, en el que los conocimientos científicos y tradicionales se enriquecen mutuamente. Por ejemplo, la identificación de plantas medicinales con potencial terapéutico puede partir del saber acumulado por las comunidades locales, para luego ser validado y desarrollado mediante técnicas biotecnológicas. De igual forma, las prácticas agroecológicas tradicionales pueden inspirar el diseño de sistemas agrícolas más resilientes y biodiversos, apoyados en herramientas biotecnológicas para el manejo de suelos, el control biológico de plagas y la conservación de semillas nativas.

Este enfoque de integración también reconoce la dimensión ética y cultural de la bioeconomía. La sabiduría de la naturaleza no se limita a los aspectos técnicos del manejo de los recursos biológicos, sino que abarca una cosmovisión y unos valores que orientan la relación entre los seres humanos y su entorno. La reciprocidad, el respeto por todas las formas de vida, la gratitud y la responsabilidad intergeneracional son principios centrales en muchas culturas indígenas y tradicionales, que pueden enriquecer y humanizar la práctica de la biotecnología.

En síntesis, la integración de la biotecnología y la sabiduría de la naturaleza en el modelo bioeconómico regenerativo de Caldas busca aprovechar el potencial de la ciencia y la tecnología, al tiempo que reconoce y valora los conocimientos y prácticas tradicionales. Esta sinergia no solo es esencial para el desarrollo de soluciones innovadoras y pertinentes al contexto local, sino que también contribuye a la conservación de la diversidad biológica y cultural del territorio.

4.1.3.2. Flujo e intercambio de biodatos como activo estratégico.

En el marco del modelo bioeconómico regenerativo propuesto para Caldas, los biodatos se conciben como un activo estratégico para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de soluciones sostenibles. Los biodatos, entendidos como la información digitalizada sobre los sistemas biológicos, desde el nivel molecular hasta el ecosistémico, constituyen la materia prima fundamental para la investigación, la innovación y la gestión en el ámbito de la bioeconomía.

El flujo e intercambio de biodatos se refiere a los procesos de recolección, almacenamiento, procesamiento, análisis y difusión de esta información entre diferentes actores y sectores. Este intercambio es esencial para generar nuevo conocimiento, identificar oportunidades de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y diseñar políticas y estrategias de conservación y uso responsable de los recursos biológicos.

En el contexto de Caldas, el flujo e intercambio de biodatos se plantea como un proceso colaborativo y descentralizado, que involucra a universidades, centros de investigación, entidades públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales. Cada uno de estos actores genera y aporta información valiosa sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del territorio, desde datos genómicos y taxonómicos hasta conocimientos tradicionales sobre usos y manejos de especies y ecosistemas.

Para que este flujo e intercambio sea efectivo y genere valor, se requiere de una infraestructura tecnológica robusta y de un marco de gobernanza de datos claro y equitativo. La infraestructura tecnológica incluye plataformas de almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos (big data), herramientas de análisis y visualización, y sistemas de información geográfica que permitan integrar datos de diferentes fuentes y escalas. Esta infraestructura debe

garantizar la interoperabilidad, la seguridad y la calidad de los datos, así como su accesibilidad para los diferentes actores involucrados.

Por su parte, el marco de gobernanza de datos debe establecer los principios, reglas y mecanismos que regulen el acceso, uso y distribución de los beneficios derivados de los biodatos. Este marco debe ser construido de manera participativa y transparente, basado en los principios de equidad, inclusión y respeto por los derechos de los proveedores y usuarios de los datos. Además, debe contemplar mecanismos de protección de los conocimientos tradicionales y de la privacidad de las comunidades locales.

Un aspecto clave en el flujo e intercambio de biodatos es la promoción de una cultura de ciencia abierta y colaborativa. Esto implica fomentar la publicación de datos en formatos abiertos y estandarizados, la creación de repositorios públicos de información sobre biodiversidad, y el desarrollo de plataformas de ciencia ciudadana que permitan la participación de la sociedad en la generación y validación de datos.

Asimismo, es fundamental fortalecer las capacidades técnicas y humanas para la gestión y análisis de biodatos. Esto requiere de programas de formación en ciencia de datos, bioinformática y modelamiento ecológico, así como de la creación de equipos interdisciplinarios que puedan abordar la complejidad de los sistemas biológicos desde diferentes enfoques y metodologías.

El flujo e intercambio de biodatos también debe estar orientado a la generación de valor económico y social. Esto implica el desarrollo de modelos de negocio y emprendimientos basados en el aprovechamiento sostenible de la información sobre biodiversidad, como el diseño de nuevos productos y servicios biotecnológicos, el mejoramiento de cadenas de valor agrícolas y forestales, y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos ambientales.

En síntesis, el flujo e intercambio de biodatos como activo estratégico es un componente central del modelo bioeconómico regenerativo propuesto para Caldas. Este proceso colaborativo y descentralizado busca generar nuevo conocimiento, identificar oportunidades de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y desarrollar soluciones innovadoras y

pertinentes al contexto local. Para ello, se requiere de una infraestructura tecnológica robusta, un marco de gobernanza de datos equitativo y transparente, y una cultura de ciencia abierta y colaborativa que fomente la participación de todos los actores relevantes.

4.1.3.3. Modelo Bioeconómico a partir de la matriz epistémica: variables multidimensionales del modelo.

La matriz epistémica es una herramienta conceptual y metodológica que permite organizar y analizar las variables multidimensionales que conforman el modelo bioeconómico regenerativo propuesto para Caldas. Esta matriz (Figura 10) integra diferentes capas o componentes que interactúan de manera dinámica y sistémica, generando sinergias y retroalimentaciones para el desarrollo sostenible del territorio.

Figura 10

Sistema de variables multidimensional para el diseño del modelo bioeconómico, como resultado de la aplicación de la metódica de investigación

Nota. Enlace a plataforma MIRO (<https://miro.com/app/board/uXjVnK-DlpU=>)

A continuación, se describen las principales capas de la matriz epistémica y su papel en el modelo bioeconómico:

4.1.3.3.1. Capa 1: Modelo de Gobernanza de la Bioeconomía.

Esta capa (Figura 11) se refiere al conjunto de principios, reglas y mecanismos que orientan la toma de decisiones y la gestión de los recursos biológicos en el marco de la bioeconomía. El modelo de gobernanza propuesto para Caldas se basa en los principios de participación, transparencia, equidad y responsabilidad, y busca articular a los diferentes actores y sectores involucrados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Figura 11

Modelo gobernanza por Caldas

Algunos elementos clave de esta capa incluyen:

- La creación de espacios de diálogo y concertación entre la academia, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para la formulación de políticas públicas y estrategias de desarrollo bioeconómico.
- El establecimiento de mecanismos de participación y consulta de las comunidades locales y grupos étnicos en la toma de decisiones sobre el uso y manejo de los recursos biológicos en sus territorios.
- La adopción de esquemas de distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de la biodiversidad, reconociendo los derechos de los proveedores de recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
- El fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas para la regulación, el monitoreo y el control de las actividades bioeconómicas, asegurando el cumplimiento de estándares ambientales y sociales.

4.1.3.3.2. *Capa 2: Regionalización de la política pública y visión estratégica centrada en la naturaleza y la cultura innovadora. Reto común: Caldas bio-diversa.*

Esta capa (Figura 12) aborda la importancia de regionalizar las políticas públicas y construir una visión estratégica del territorio que ponga en el centro la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como el fortalecimiento de una cultura de innovación basada en el conocimiento y la valoración de la diversidad biológica y cultural.

Figura 12

Modelo bioeconómico

Algunos aspectos clave de esta capa son:

- La formulación de planes de desarrollo departamentales y municipales que incorporen la bioeconomía como un eje estratégico, con metas e indicadores claros de sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo económico.
- La creación de incentivos y estímulos para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en áreas relacionadas con la bioeconomía, como la biotecnología, la agroecología, la medicina tradicional y la valoración de servicios ecosistémicos.

- El fomento de una cultura de emprendimiento e innovación social que aproveche las oportunidades de la bioeconomía para la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales.
- La promoción de la educación y la divulgación científica sobre la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como de los conocimientos y prácticas tradicionales asociados a su manejo y conservación.

Cada uno de estos puntos clave se sugirieron como parte de las recomendaciones de política pública entregadas a la Gobernación de Caldas durante el año 2021. Estas recomendaciones se convirtieron en la base para construir el Plan de Decenal de CTel de Caldas 2023-2033, el cual sigue vigente, y establece programas estratégicos para que el departamento entienda la importancia de los biodatos y la necesidad de una infraestructura de datos sólida para garantizar nuevas iniciativas bioeconómicas.

4.1.3.3. Capa 3: Educación Científica y Nuevos Modelos de Bionegocios.

Esta capa se enfoca en la importancia de fortalecer la educación científica y desarrollar nuevos modelos de negocios basados en la biodiversidad y la biotecnología. La formación de capital humano y la creación de emprendimientos sostenibles son aspectos fundamentales para la consolidación de una bioeconomía regenerativa en Caldas.

Algunos elementos destacados de esta capa incluyen:

- La creación de programas de formación técnica, tecnológica y profesional en áreas relacionadas con la bioeconomía, como la bioprospección, la bioinformática, la ingeniería genética y la gestión de la innovación.
- El desarrollo de modelos pedagógicos que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, así como la integración de conocimientos científicos y saberes tradicionales.
- El fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo de las universidades y centros de investigación de la región, mediante la creación de alianzas estratégicas y la participación en redes nacionales e internacionales de conocimiento.

- El diseño de modelos de negocio innovadores que agreguen valor a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como el biocomercio, el ecoturismo científico, la bioenergía y los bioinsumos agrícolas.

4.1.3.3.4. Capa 4: Nuevos modelos de negocio de base bio-tecnológica. Intersección de la nanotecnología, la biología, las tecnologías de la información y la comunicación y las ciencias cognitivas.

Esta capa (Figura 13) explora las oportunidades que ofrece la convergencia de diferentes disciplinas científicas y tecnológicas para el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la biodiversidad. La integración de la nanotecnología, la biología, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las ciencias cognitivas abre un amplio campo de posibilidades para la generación de productos y servicios innovadores y sostenibles.

Figura 13

Nuevos modelos de negocio de base tecnológico con enfoque: nano, bio, info, cogno

Algunos aspectos relevantes de esta capa son:

- La aplicación de la nanotecnología para el desarrollo de nuevos materiales y procesos industriales basados en recursos biológicos, como la producción de nanocelulosa a partir de residuos agrícolas o la fabricación de nanomedicinas a partir de compuestos bioactivos.
- El uso de herramientas de biología sintética para el diseño y producción de microorganismos y enzimas con aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y de bioenergía.
- El desarrollo de plataformas de bioinformática y big data para el análisis y modelamiento de datos genómicos, metabólicos y ecológicos, que permitan identificar nuevos compuestos bioactivos y optimizar procesos de bioprocesamiento.
- La aplicación de tecnologías de realidad virtual y aumentada para la creación de experiencias inmersivas de educación y sensibilización sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

4.1.3.3.5. Capa 5: Sofisticación de los sectores económicos priorizados con énfasis en ciencias de la vida.

Esta capa aborda la importancia de sofisticar y diversificar los sectores económicos estratégicos de Caldas a partir del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y la aplicación de las ciencias de la vida. Se busca generar mayor valor agregado y competitividad en sectores como la agricultura, la agroindustria, la salud y el turismo, mediante la incorporación de conocimientos y tecnologías bioeconómicas.

Algunos elementos clave de esta capa incluyen:

- El desarrollo de programas de mejoramiento genético y producción de semillas de alta calidad para los principales cultivos agrícolas de la región, como el café, el plátano, el aguacate y los frutales.
- La creación de cadenas de valor agroindustriales que integren prácticas de agricultura regenerativa, procesos de biorefinería y desarrollo de nuevos productos alimenticios con propiedades funcionales y nutracéuticas.

- El fortalecimiento de la investigación y la innovación en el sector salud, mediante la bioprospección de plantas medicinales, el desarrollo de fitomedicamentos y la validación científica de terapias tradicionales.
- La diversificación de la oferta turística de la región a partir del ecoturismo científico, el agroturismo y el turismo de bienestar, que pongan en valor la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados.

4.1.3.3.6. Capa 6: Política Nacional Relacionada con Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y Sostenibilidad.

Esta capa reconoce la importancia de articular las políticas y estrategias de desarrollo bioeconómico de Caldas con los lineamientos y programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y sostenibilidad. Se busca generar sinergias y complementariedades entre los esfuerzos regionales y las apuestas país en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Algunos aspectos relevantes de esta capa son:

- La participación de los actores de la bioeconomía de Caldas en la construcción e implementación de la política nacional de bioeconomía, aportando experiencias y aprendizajes desde el territorio.
- La gestión de recursos y alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en áreas prioritarias para la bioeconomía, como la bioprospección, la biotecnología y la valoración de servicios ecosistémicos.
- La adopción de estándares y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las metas Aichi de biodiversidad y los principios de biocomercio ético.
- La articulación con programas nacionales de investigación y desarrollo en áreas como la salud, la agricultura, la energía y el cambio climático, que permitan escalar y replicar experiencias exitosas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

4.1.3.3.7. Capa 7: Repositorios de conocimiento y plataformas de intercambio de datos.

Esta capa (Figura 14) se refiere a la infraestructura tecnológica y los mecanismos de gestión de la información necesarios para el flujo e intercambio efectivo de biodatos entre los diferentes actores y sectores de la bioeconomía. Se busca generar repositorios de conocimiento y plataformas de intercambio de datos que permitan la integración, análisis y difusión de información sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y conocimientos tradicionales.

Figura 14

Repositorios de conocimiento del Departamento de Caldas

Algunos elementos destacados de esta capa incluyen:

- La creación de una plataforma regional de información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, que integre datos de diferentes fuentes (colecciones biológicas, inventarios, monitoreos, sensores remotos, etc.) y permita su acceso y uso por parte de investigadores, tomadores de decisiones y público en general.

- El desarrollo de herramientas de análisis y modelamiento de datos biológicos, ecológicos y socioeconómicos, que permitan generar escenarios y recomendaciones para la gestión sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
- El establecimiento de protocolos y estándares para la interoperabilidad y calidad de los datos, así como para la protección de los derechos de propiedad intelectual y la privacidad de los actores involucrados.
- La creación de mecanismos de participación y colaboración para la construcción colectiva de conocimiento, como plataformas de ciencia ciudadana, redes de investigación y comunidades de práctica.

4.1.3.3.8. Capa 8: Enfoque Bioeconómico desde una perspectiva regenerativa.

Esta capa transversal (Figura 15) aborda la importancia de adoptar un enfoque bioeconómico desde una perspectiva regenerativa, que busque no solo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, sino también la restauración y el mejoramiento de los ecosistemas y los servicios que proveen. Se trata de una visión holística y sistémica, que reconoce la interdependencia entre los sistemas naturales, sociales y económicos, y promueve una relación armónica y recíproca entre los seres humanos y la naturaleza.

Algunos aspectos clave de esta capa son:

- La integración de prácticas de restauración ecológica y de sistemas productivos regenerativos en las actividades bioeconómicas, como la agroforestería, la agricultura orgánica y la ganadería sostenible.
- El desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de riesgos ambientales y la adaptación al cambio climático, como la restauración de cuencas hidrográficas, la conservación de humedales y la implementación de infraestructura verde en zonas urbanas.
- La promoción de cambios culturales y de comportamiento hacia patrones de producción y consumo más sostenibles y conscientes, a través de la educación, la comunicación y el mercadeo social.

- La valoración integral de los servicios ecosistémicos, incluyendo los valores culturales, espirituales y estéticos de la biodiversidad, y su incorporación en los procesos de toma de decisiones y en los sistemas de contabilidad y cuentas nacionales.

Figura 15

Modelo de desarrollo: Caldas, una mirada bioeconómica, creativa y cultural

En síntesis, la matriz epistémica del modelo bioeconómico regenerativo de Caldas ofrece un marco conceptual y metodológico para abordar la complejidad y las interrelaciones entre las diferentes dimensiones y variables que intervienen en el desarrollo sostenible del territorio. Su estructura en capas permite una comprensión sistémica y una gestión adaptativa de los procesos de investigación, innovación y emprendimiento basados en la biodiversidad, así como de las políticas y estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos biológicos. Al mismo tiempo, la matriz promueve un enfoque participativo y colaborativo, que reconoce y valora los conocimientos y las capacidades de los diferentes actores sociales, y fomenta la construcción colectiva de visiones y soluciones para el buen vivir de las comunidades y los ecosistemas de Caldas.

4.1.4. Pilares y estrategias del modelo bioeconómico

4.1.4.1. Educación humanística y científica en biociencias.

La educación es un pilar fundamental para la transición hacia una bioeconomía regenerativa en Caldas. Se requiere de un enfoque educativo que integre la formación humanística y científica, con un énfasis particular en las biociencias. Esto implica el desarrollo de competencias y habilidades no solo técnicas y disciplinares, sino también éticas, creativas y de pensamiento crítico, que permitan a los estudiantes y profesionales abordar los desafíos de la sostenibilidad desde una perspectiva sistémica y transdisciplinaria.

Algunas estrategias clave para fortalecer la educación en biociencias incluyen:

- La actualización y contextualización de los currículos de educación básica, media y superior, para incorporar contenidos y metodologías relacionados con la bioeconomía, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
- La promoción de modelos pedagógicos experienciales, basados en proyectos y en la resolución de problemas, que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales y desarrollar habilidades de investigación, innovación y emprendimiento.

- La creación de programas de formación técnica, tecnológica y profesional en áreas estratégicas para la bioeconomía, como la biotecnología, la bioprospección, la agroecología, la bioinformática y la gestión de la biodiversidad.
- El fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo de las universidades y centros de investigación de la región, mediante la atracción y retención de talento humano, la modernización de infraestructuras y equipos, y la participación en redes y alianzas internacionales.
- La promoción de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la formación y la investigación, mediante la creación de espacios de diálogo y colaboración entre diferentes áreas del conocimiento, como las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ingenierías y las artes.

4.1.4.2. Bio-Economías impulsadas por datos y uso de biodatos.

Otro pilar estratégico del modelo bioeconómico de Caldas es el desarrollo de economías impulsadas por datos, con un énfasis particular en el uso de biodatos. Los biodatos, entendidos como la información digital sobre los sistemas biológicos, desde el nivel genético hasta el ecosistémico, constituyen un activo estratégico para la generación de conocimiento, la innovación y la toma de decisiones informadas en el marco de la bioeconomía.

Algunas estrategias para promover economías impulsadas por biodatos incluyen:

- La creación de una infraestructura de datos robusta e interoperable, que permita la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y recursos genéticos.
- El desarrollo de capacidades técnicas y científicas para el manejo y análisis de biodatos, mediante programas de formación en ciencia de datos, bioinformática y modelamiento ecológico.
- El fomento de la cultura de datos abiertos y la ciencia abierta, mediante la adopción de estándares y protocolos para la publicación, acceso y reutilización de datos de investigación.

- El desarrollo de plataformas y herramientas digitales que faciliten la visualización, la integración y el uso de biodatos por parte de diferentes actores, como investigadores, empresas, gobiernos y sociedad civil.
- La creación de modelos de negocio y emprendimientos basados en el uso y aprovechamiento de biodatos, como la bioprospección, el desarrollo de productos biotecnológicos y el diseño de soluciones basadas en la naturaleza.

4.1.4.3. Aprovechamiento de la diversidad natural y cultural.

La diversidad natural y cultural de Caldas es uno de sus mayores activos y potencialidades para el desarrollo de una bioeconomía regenerativa. El departamento cuenta con una gran riqueza de ecosistemas, especies y recursos genéticos, así como con un valioso patrimonio de conocimientos tradicionales y prácticas culturales asociadas al uso y manejo de la biodiversidad.

Algunas estrategias para el aprovechamiento sostenible de la diversidad natural y cultural incluyen:

- La realización de inventarios y caracterizaciones de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del departamento, que permitan identificar las especies y los recursos genéticos con mayor potencial de uso y aprovechamiento sostenible.
- El desarrollo de programas de bioprospección y de investigación aplicada sobre los principios activos, las propiedades y los usos potenciales de la biodiversidad local, en sectores como la farmacéutica, la cosmética, la alimentación y la agroindustria.
- El fortalecimiento de las cadenas de valor de productos de la biodiversidad, mediante la implementación de buenas prácticas de producción, la agregación de valor y la diferenciación en los mercados.
- El rescate y valorización de los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales asociadas al uso y manejo de la biodiversidad, mediante procesos de diálogo de saberes, investigación participativa y protección de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales.

- El desarrollo de estrategias de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que integren los conocimientos científicos y los saberes locales, y que promuevan la participación de las comunidades en la gestión de los recursos naturales.

4.1.4.4. Apropiación social del conocimiento.

La apropiación social del conocimiento es un pilar transversal del modelo bioeconómico de Caldas, que busca promover la participación de la sociedad en la generación, el uso y la aplicación del conocimiento científico y tecnológico relacionado con la biodiversidad y la bioeconomía. Se trata de un proceso de diálogo y de co-creación entre la academia, las comunidades, las empresas y el gobierno, que permita abordar los desafíos del desarrollo sostenible desde una perspectiva plural, contextualizada y pertinente.

Algunas estrategias para fortalecer la apropiación social del conocimiento en bioeconomía incluyen:

- La creación de espacios de participación y de consulta ciudadana para la formulación de políticas, planes y proyectos relacionados con la biodiversidad y la bioeconomía, que recojan las visiones, necesidades y propuestas de los diferentes actores sociales.
- El desarrollo de programas de educación ambiental y de divulgación científica, que promuevan la valoración y el cuidado de la biodiversidad, así como la comprensión de los principios y las aplicaciones de la bioeconomía.
- El fomento de la ciencia ciudadana y la investigación participativa, mediante el desarrollo de proyectos que involucren a las comunidades en la recolección, el análisis y el uso de datos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos.
- La creación de redes y alianzas entre universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones sociales, para el intercambio de conocimientos y experiencias, y para el desarrollo de soluciones colaborativas a los desafíos de la sostenibilidad.
- La comunicación efectiva y transparente de los resultados de investigación y de los impactos de los proyectos de bioeconomía, mediante el uso de lenguajes y medios accesibles y atractivos para diferentes públicos.

4.1.4.5. Infraestructura y tecnologías para el desarrollo regenerativo.

El desarrollo de una infraestructura y unas tecnologías orientadas al desarrollo regenerativo es un pilar estratégico para la transición hacia una bioeconomía sostenible en Caldas. Se trata de crear las condiciones habilitantes para la investigación, la innovación y el emprendimiento basados en la biodiversidad, mediante la adecuación de espacios, equipos y servicios especializados, así como la adopción de tecnologías limpias y eficientes.

Algunas estrategias para fortalecer la infraestructura y las tecnologías para el desarrollo regenerativo incluyen:

- La creación de parques científicos y tecnológicos especializados en bioeconomía, que integren laboratorios, equipos y servicios de alta tecnología para la investigación y el desarrollo de productos y procesos biotecnológicos.
- El fortalecimiento de la infraestructura de transporte y logística para la movilización y comercialización de productos de la biodiversidad, mediante la adecuación de vías, puertos y aeropuertos, y la implementación de cadenas de frío y otros servicios especializados.
- La adopción de tecnologías limpias y eficientes en los procesos productivos de la bioeconomía, como el uso de energías renovables, el tratamiento de aguas residuales, el aprovechamiento de residuos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- El desarrollo de sistemas de información y monitoreo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que permitan la toma de decisiones informadas y la gestión adaptativa de los recursos naturales.
- La creación de incubadoras y aceleradoras de emprendimientos de base biotecnológica, que brinden servicios de asesoría técnica, financiera y comercial a los emprendedores y las empresas de la bioeconomía.

4.1.4.6. Implementación y pruebas piloto.

4.1.4.6.1. Casos de uso específicos.

Para la implementación del modelo bioeconómico regenerativo en Caldas, se propone el desarrollo de pruebas piloto en casos de uso específicos, que permitan validar los conceptos, las metodologías y las tecnologías propuestas, y generar aprendizajes y recomendaciones para su escalamiento y replicación en otros contextos. Algunos casos de uso prioritarios incluyen:

- Biomasa y bioenergía: Desarrollo de proyectos de aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales para la producción de biocombustibles, biogás y otros productos de valor agregado, mediante procesos de biorefinería y biotransformación.
- Genoma humano colombiano: Investigación y desarrollo de aplicaciones médicas y farmacéuticas a partir del estudio de la diversidad genética de las poblaciones colombianas, con énfasis en enfermedades prevalentes y en la medicina personalizada.
- Agroindustria sostenible: Implementación de modelos de producción agrícola y agroindustrial basados en principios de agroecología, biotecnología y economía circular, para el desarrollo de alimentos funcionales, nutraceuticos y otros productos de alto valor agregado.

4.1.4.6.2. Generación de valor con el uso de datos.

Un componente clave de las pruebas piloto es la generación de valor a partir del uso y aprovechamiento de datos, especialmente de biodatos. Se busca desarrollar modelos de negocio y emprendimientos que utilicen los datos como un activo estratégico para la creación de productos, servicios y soluciones innovadoras en el marco de la bioeconomía.

Algunas estrategias para la generación de valor con el uso de datos incluyen:

- La integración de datos de diferentes fuentes y escalas (genómicos, metabólicos, fenotípicos, ambientales, socioeconómicos) para el desarrollo de modelos predictivos y de optimización de procesos productivos.
- El uso de técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos, el diseño de productos biotecnológicos y la optimización de cadenas de valor.

- El desarrollo de plataformas y aplicaciones digitales que faciliten el acceso, el análisis y la visualización de datos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, para la toma de decisiones informadas y la participación ciudadana.
- La creación de mercados de datos y mecanismos de intercambio y valorización de biodatos, que generen incentivos para la investigación, la innovación y el emprendimiento basados en la biodiversidad.

4.1.4.6.3. Medición de impactos y aprendizajes.

Para el seguimiento y la evaluación de las pruebas piloto, se propone el desarrollo de un sistema de medición de impactos y aprendizajes, que permita identificar los logros, los desafíos y las oportunidades de mejora en la implementación del modelo bioeconómico regenerativo. Este sistema debe incluir indicadores cuantitativos y cualitativos, así como mecanismos de retroalimentación y participación de los diferentes actores involucrados.

Algunos aspectos clave para la medición de impactos y aprendizajes incluyen:

- La definición de líneas base y metas de desempeño en dimensiones como la conservación de la biodiversidad, la generación de ingresos y empleo, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
- El desarrollo de metodologías participativas de seguimiento y evaluación, que involucren a las comunidades locales, los empresarios, los investigadores y los tomadores de decisiones en la recolección, el análisis y el uso de la información.
- La sistematización y divulgación de los aprendizajes y las buenas prácticas derivadas de las pruebas piloto, mediante publicaciones, eventos y plataformas de intercambio de conocimientos.
- La incorporación de los resultados y recomendaciones de las evaluaciones en los procesos de formulación y ajuste de políticas, estrategias y planes de acción relacionados con la bioeconomía.

4.1.5. Conclusiones

El desarrollo de un modelo bioeconómico regenerativo en Caldas representa una oportunidad única para impulsar una transformación profunda hacia la sostenibilidad, basada en el aprovechamiento inteligente de la biodiversidad, el diálogo de saberes y la innovación colaborativa. Este modelo ofrece una visión inspiradora y una ruta estratégica para abordar los grandes desafíos del territorio, como la conservación de los ecosistemas, la generación de empleo e ingresos, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.

La propuesta de modelo bioeconómico regenerativo se fundamenta en una comprensión sistémica y transdisciplinaria de las interacciones entre los sistemas naturales, sociales y económicos, así como en una valoración integral de los servicios ecosistémicos y los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. La matriz epistémica desarrollada permite abordar la complejidad de estas interacciones y generar soluciones innovadoras y contextualizadas.

Algunos de los elementos clave del modelo incluyen la integración de la biotecnología y la sabiduría ancestral, el uso estratégico de los biodatos, la educación en biociencias, la apropiación social del conocimiento y el desarrollo de una infraestructura y unas tecnologías habilitantes para el desarrollo regenerativo. Estos elementos se articulan en una visión de largo plazo y en unas estrategias de implementación que buscan generar cambios estructurales en los patrones de producción, consumo y relacionamiento con la naturaleza.

La implementación del modelo bioeconómico regenerativo en Caldas requiere de la participación y el compromiso de todos los actores del territorio, incluyendo las comunidades locales, las empresas, las universidades, los centros de investigación y las entidades públicas. Se trata de un proceso de construcción colectiva y de aprendizaje continuo, que demanda liderazgos visionarios, políticas públicas habilitantes y mecanismos de financiación y seguimiento efectivos.

Las pruebas piloto propuestas en casos de uso específicos, como la biomasa y bioenergía, el genoma humano colombiano y la agroindustria sostenible, constituyen una oportunidad para validar y ajustar el modelo, y para generar aprendizajes y recomendaciones que puedan ser escalados y replicados en otros contextos. La medición rigurosa de los impactos y la

sistematización de las lecciones aprendidas son fundamentales para el mejoramiento continuo del modelo y para la toma de decisiones.

4.2. La Emergencia de un Cerebro Bio-Social para la co-creación de una inteligencia colectiva consciente de sí misma y de la necesidad de re-conexión con la sabiduría de la naturaleza

4.2.1. ¿Qué es el Cerebro Biosocial?

4.2.1.1. Intersecciones, inter y transdisciplinariedad desde un enfoque sistémico y complejo en consonancia con la trama de la vida.

El cerebro biosocial representa la amalgama de procesos biológicos y experiencias sociales, enmarcados en un contexto tecnológicamente avanzado y en armonía con los principios y leyes que rigen la Naturaleza, no solamente desde la mirada determinista de la ciencia, sino desde la expresión de la sacralidad de la vida que se hace consciente cuando se restablece la conexión con la esencia de la vida, a través del reconocimiento de la vida propia como parte vital de la creación, y por ende aparece la consciencia de que el planeta que habitamos nos provee de todo lo que necesitamos para co-existir. Esta comprensión de la vida como algo sagrado, representado en el agua, el aire, la tierra, o el fuego (sistemas de soporte esenciales para la vida) que ya han comprendido muy bien las miles de comunidades indígenas que han resguardado durante siglos el conocimiento de la relación entre las mujeres y los hombres con las múltiples expresiones de vida con las que co-existimos en el planeta, porque estamos embebidos en él y todos, seres y organismos conscientes o no (aparentemente), dependemos de las mismas fuentes de esos sistemas de soporte fundamentales. Este concepto que nace de una exploración consciente de nuestra relación con la vida durante el proceso de investigación resalta la inseparabilidad entre nuestra biología intrínseca y las influencias externas que conforman nuestra consciencia y comportamiento en el mundo natural y social.

La teoría biosocial es una respuesta a la necesidad de comprender cómo las estructuras y mecanismos biológicos se entrelazan con los contextos sociales y culturales para formar el tapiz de la conducta humana (Wilson, 1975), y en el marco de este proceso de investigación, tiene como objetivo entretejerla con la necesidad de una nueva sociedad bioinspirada, es decir, que además de comprender sus características socio-culturales intrínsecas, se debe integrar a la

psyché, las características y principios de la interdependencia que existe entre la expresión material de la vida, con la psicológica de un ser humano en consonancia con la naturaleza. Además, se debe comprender que en ella habitan distintas formas de expresión de la vida, que requieren que debamos establecer diversas maneras de comunicación bi-direccional si queremos entrar en armonía con sus expresiones en totalidad, y si podrá hacer más fácil, si observamos y comprendemos la vida desde su sacralidad, y el respeto por cada una de esas formas de vida, reconociendo que es igual de importante la vida de un ser humano que la de cualquier otro ser/organismo vivo, no porque no puedan comunicarse, pensar, o crear de la misma manera que un ser humano quiere decir que no sean importantes y valioso para el entramado complejo e interconectado que es la vida en este planeta.

4.2.1.2. La estructura funcional del Cerebro Biosocial.

El concepto del Cerebro Biosocial se cimienta en la premisa de que la cognición humana no puede entenderse aisladamente de la biología y el entorno social que nos rodea. Esta noción se alinea con la teoría de la evolución y la sociobiología, sugiriendo que nuestras estructuras cognitivas y comportamentales son el resultado de adaptaciones evolutivas que han favorecido la supervivencia y la reproducción dentro de contextos sociales complejos.

La estructura funcional del Cerebro Biosocial podría visualizarse como un sistema integrado que abarca varios niveles de procesamiento:

4.2.1.2.1. Niveles de procesamiento fundamentales.

- a) **Neurobiológico:** A nivel básico, el cerebro humano es el resultado de millones de años de evolución y está adaptado para facilitar la interacción social y la supervivencia en entornos cambiantes. Las áreas como la amígdala y el córtex prefrontal están implicadas en la regulación emocional y la toma de decisiones sociales.
- b) **Cognitivo:** En este nivel, el cerebro procesa la información compleja del entorno y toma decisiones basadas en una mezcla de intuiciones rápidas y reflexiones más lentas y deliberadas. La mentalidad biosocial implica un balance entre estos dos modos de

pensamiento, permitiendo que la intuición informada por la experiencia evolutiva trabaje en conjunto con el análisis racional para abordar desafíos modernos.

- c) **Sociocultural:** Los seres humanos son criaturas inherentemente sociales y nuestro cerebro ha evolucionado para funcionar dentro de redes sociales. La mentalidad biosocial se alimenta de la cultura y las normas sociales para formar un marco ético que guía la conducta. Esto incluye la adopción de valores sociales y prácticas que promueven la sostenibilidad y el bienestar común.
- d) **Ecológico:** El Cerebro Biosocial también debe ser consciente de la interdependencia entre los seres humanos y los ecosistemas naturales. Esto requiere una comprensión profunda de cómo nuestras acciones afectan al mundo natural y cómo los cambios en el medio ambiente, a su vez, influyen en la sociedad humana.

En términos de estructura operativa, el Cerebro Biosocial funcionaría a través de una serie de bucles de retroalimentación que permiten la adaptación continua y el aprendizaje. Esto se manifiesta en la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones, el ajuste de comportamientos basados en resultados pasados y la planificación estratégica para el futuro.

4.2.1.2.2. Nivel de Procesamiento del Cerebro Bio-Social desde la Cosmovisión Iku.

La estructura funcional del Cerebro Biosocial, al incorporar un nivel de procesamiento asociado a la espiritualidad de comunidades indígenas como los Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, se enriquecería con un paradigma que integra la sacralidad de la vida y los elementos naturales. Esta perspectiva amplía el marco de la mentalidad biosocial más allá de lo biológico y lo social, añadiendo una dimensión espiritual que resuena con el respeto profundo por la naturaleza y sus ciclos.

- a) **Sagrado y Conectividad:** El Cerebro Biosocial reconocería cada aspecto de la naturaleza como sagrado, donde el agua, el aire, y la tierra no son solo recursos sino entidades vivas con las que se mantiene un diálogo constante y respetuoso. Esta visión es fundamental para diseñar modelos bioeconómicos que promuevan prácticas sostenibles y reverentes hacia el medio ambiente.

- b) **Ciclicidad y Regeneración:** Inspirado por el "Camino en Espiral" de la cosmovisión Iku, el Cerebro Biosocial operaría en un ciclo continuo de aprendizaje y adaptación, reflejando la temporalidad cíclica y la regeneración que caracteriza a los ecosistemas naturales y a la espiritualidad indígena.
- c) **Territorialidad y Espacios Sagrados:** Los modelos bioeconómicos impulsados por esta mentalidad protegerían los lugares sagrados y sus redes de vida, reconociendo su importancia para la organización territorial y cosmológica, así como para el equilibrio ecológico y la preservación cultural.
- d) **Conocimiento Integrado:** La sabiduría indígena y el conocimiento práctico se incorporarían en la toma de decisiones bioeconómicas, enfatizando una comprensión más profunda de las propiedades de la naturaleza y el universo.
- e) **Prácticas y Rituales:** Las prácticas culturales y rituales que simbolizan y mantienen la conexión con lo divino se integrarían en los procesos económicos, como el tejido y el teñido, que van más allá de lo artesanal para abarcar un significado místico y sagrado.
- f) **Disposiciones Territoriales y Culturales:** Las condiciones físicas y sociales serían interpretadas a través de una lente espiritual y cultural, permitiendo una comprensión interconectada del entorno que trasciende lo material.

En un modelo bioeconómico, esta estructura facilitaría el desarrollo de políticas y prácticas que buscan armonizar las necesidades humanas con los límites de la biósfera, promoviendo un desarrollo que sea sostenible/regenerativo tanto para las actuales como para las futuras generaciones. El Cerebro Biosocial se convierte así en una pieza clave para una economía que se esfuerza por estar en equilibrio con la vida y los procesos naturales, apoyando la diversidad, la resiliencia y la regeneración de los sistemas de soporte vital del planeta.

4.2.1.3. Principios de una mentalidad biosocial.

Los principios de una mentalidad biosocial deben basarse en la comprensión y equilibrio de seis dilemas éticos fundamentales que reflejan la especificidad evolutiva y biológica humana y las oportunidades y exigencias de la cultura moderna. Estos dilemas, como se describe en

Biosocial interactions in Modernisation (Biosocial Interactions in Modernisation, s. f.) son fundamentales para la futura evolución de la humanidad y sus principales fuentes de variación biosocial:

4.2.1.3.1. Intervención vs. No Intervención.

Este principio implica equilibrar la necesidad de intervenir activamente en los sistemas naturales y sociales con el reconocimiento de la importancia de permitir procesos naturales y evolutivos. La mentalidad biosocial requiere una comprensión profunda de cuándo y cómo intervenir de manera que apoye la sostenibilidad y la resiliencia, respetando al mismo tiempo los sistemas naturales y su dinámica intrínseca.

En el contexto de modelos bioeconómicos, este principio insta a la deliberación cuidadosa sobre la intervención humana en los sistemas naturales. Una mentalidad biosocial aboga por intervenciones que sean regenerativas y que mejoren la resiliencia de los ecosistemas, permitiendo al mismo tiempo que los procesos evolutivos continúen su curso sin impedimentos indebidos. Por ejemplo, la restauración ecológica activa puede combinarse con la conservación de áreas silvestres para mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

4.2.1.3.2. Calidad vs. Cantidad.

Se enfoca en valorar la calidad de vida y la sustentabilidad sobre la mera acumulación y crecimiento. En un mundo donde los recursos son finitos, la mentalidad biosocial prioriza prácticas que mejoran la calidad de vida, manteniendo un equilibrio con los límites ecológicos y promoviendo un uso eficiente y consciente de los recursos.

Esta premisa enfatiza la importancia de priorizar la calidad de vida y la sustentabilidad por encima de la acumulación y el crecimiento cuantitativo. Los modelos bioeconómicos deben fomentar prácticas económicas que optimicen el bienestar humano y la salud del planeta, como las economías circulares que reducen el despilfarro y maximizan la reutilización y reciclaje de recursos.

4.2.1.3.3. Igualdad vs. Desigualdad.

Este dilema aborda la necesidad de promover la igualdad social y la equidad en el acceso a recursos y oportunidades, esto fortalece las comunidades y se asegura que todos los individuos puedan contribuir y beneficiarse de una economía. Una mentalidad biosocial busca minimizar las desigualdades sociales y económicas, reconociendo que una sociedad equitativa es esencial para la sustentabilidad a largo plazo.

4.2.1.3.4. Cooperación vs. Competencia.

Implica fomentar la cooperación y la colaboración en lugar de la competencia desmedida. La mentalidad biosocial valora la cooperación como un medio para lograr objetivos comunes, especialmente en la gestión de recursos comunes y la solución de problemas ambientales.

4.2.1.3.5. Relaciones entre Grupos Externos e Internos.

Se refiere a la importancia de fomentar relaciones positivas y respetuosas tanto dentro de los grupos como entre diferentes grupos. Esto incluye promover el entendimiento y la colaboración entre diversas culturas, comunidades y naciones, reconociendo que los desafíos biosociales son globales y requieren una respuesta colectiva. Los modelos bioeconómicos deben ser inclusivos y transversales, abarcando diversas perspectivas culturales y conocimientos tradicionales para enriquecer las estrategias de conservación y desarrollo.

4.2.1.3.6. Desafíos Intergeneracionales vs. Intrageneracionales.

Aborda la responsabilidad hacia las futuras generaciones y la necesidad de tomar decisiones que no solo beneficien al presente sino también al futuro. Una mentalidad biosocial implica un compromiso con la sostenibilidad a largo plazo, asegurando que las acciones actuales no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

En resumen, los principios de una mentalidad biosocial se centran en el equilibrio y la integración de estos dilemas éticos, orientados hacia la sostenibilidad, la equidad y el respeto por los sistemas naturales y sociales.

4.2.2. *El consciente e inconsciente del Cerebro Biosocial*

4.2.2.1. *Perspectiva del consciente e inconsciente desde la ciencia moderna.*

Dehaene (2014) define la consciencia como más que el resultado de la percepción sensorial; es el producto final de una serie de eventos neuronales complejos que nos permiten tener experiencias conscientes. Esta comprensión de la consciencia es esencial para nuestra propuesta de un nuevo modelo económico, que hemos denominado 'Teoría del Cerebro Biosocial Consciente'. Este modelo sugiere que la economía debe operar en concordancia con los valores ecológicos, reconociendo la sacralidad y la conexión entre todas las formas de vida. Aquí, la consciencia actúa como un mecanismo que resalta ciertos estímulos sensoriales, permitiéndonos tomar decisiones económicas informadas que honran las complejas redes de la vida en nuestro planeta (Dehaene, 2014).

Desde un enfoque bioeconómico, la consciencia se erige como un mecanismo esencial para el desarrollo de sistemas económicos que priorizan la sostenibilidad y la ética ecológica. La inclusión de la consciencia en la teoría económica asegura que las decisiones trascienden la automatización inconsciente y son el producto de una deliberación reflexiva y consciente. Este enfoque consciente promete una bioeconomía donde la viabilidad a largo plazo y la equidad ecológica son los ejes centrales del desarrollo humano (Dehaene, 2014).

La nueva ciencia de la consciencia, que Dehaene (2014) contribuye a forjar, propone una metodología que valora los reportes subjetivos como datos críticos, facilitando así el estudio empírico de los fenómenos conscientes. Este paradigma investigativo marca un hito revolucionario en la psicología, rompiendo con la desconfianza histórica hacia la introspección que caracterizó al conductismo del siglo XX, y permitiendo una exploración más rica y matizada de la consciencia humana.

Así, la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente adopta un enfoque que integra la complejidad del procesamiento consciente del cerebro con un modelo económico que se propone ser sostenible y armónico con el tejido vivo de nuestro planeta, situando la consciencia y la reverencia por la vida como fundamentos de una economía que aspire a ser tanto fructífera como sabia.

4.2.2.2. Perspectiva desde las comunidades ancestrales.

Para teorizar el cerebro biosocial con base en la cosmovisión de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, debemos comprender y sintetizar los principios fundamentales de su conocimiento ancestral, y cómo estos pueden integrarse en una comprensión moderna de la interacción entre la biología, la sociedad y la consciencia.

Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocidas como "Hermanos Mayores" y guardianes del "Corazón del Mundo", han desarrollado una relación profunda y sagrada con su entorno, basada en el equilibrio y la sostenibilidad. Esta relación está codificada en la "Ley de la Madre", un sistema complejo de creencias y prácticas que regulan el comportamiento humano en armonía con los ciclos naturales y la geografía sagrada (Rodríguez-Navarro, 2000).

La Teoría del Cerebro Biosocial Consciente, desde esta perspectiva, se construye sobre la premisa de que la consciencia no es un fenómeno aislado, sino una que emerge de la interacción dinámica entre el individuo y su entorno. Los Mamos, o Líderes espirituales, quienes son los depositarios del conocimiento y la sabiduría profunda de la astronomía, la meteorología y la ecología, usan este conocimiento para planificar y tomar decisiones comunitarias. Ellos demuestran que la consciencia es más que la actividad cerebral; es una comprensión integrada de la vida que incluye lo espiritual, lo social y lo ecológico (Rodríguez-Navarro, 2000).

En este contexto, el cerebro se considera no solo como un órgano biológico sino también como el asiento de una consciencia colectiva que se manifiesta a través de prácticas sostenibles y el respeto por la vida en todas sus formas. La consciencia, entonces, es un fenómeno que se extiende más allá de la percepción sensorial para abarcar una consciencia ecosófica de nuestra interdependencia con la naturaleza y el cosmos.

La integración de esta visión con la ciencia moderna del cerebro podría proporcionar un modelo en el que la salud neurológica no se limita al bienestar físico del cerebro, sino que también incluye la salud del entorno social y natural que nutre al individuo. Las prácticas rituales y el calendario agrícola basado en el conocimiento astronómico demuestran una consciencia

integrada que guía la gestión de los recursos y el respeto por la tierra, lo que es crucial para la supervivencia y prosperidad a largo plazo (Rodríguez-Navarro, 2000).

La Teoría del Cerebro Biosocial Consciente propone que, para un desarrollo sostenible y una gestión ecológica eficaz, es esencial respetar y aprender de los sistemas de conocimiento indígenas que han conservado la biodiversidad y mantenido el equilibrio ecológico durante siglos. Esto implica reconocer la consciencia como un campo de estudio interdisciplinario que entrelaza la neurociencia, la ecología, la espiritualidad y la filosofía, ofreciendo así un camino hacia una bioeconomía que se alinea con los principios de la sabiduría ancestral.

4.2.2.2.1. Los cerebros naturales para las comunidades de la Sierra Nevada.

Incorporando la comprensión cosmológica de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente, expandimos el concepto de cerebro más allá de la anatomía humana para abrazar la geografía sagrada del territorio. En esta visión, el territorio mismo es un cuerpo viviente, y los picos nevados actúan como el cerebro de este organismo terrenal, los centros de procesamiento donde se origina y se transmite la sabiduría esencial para la vida (Corporación Autónoma Regional del Cesar, 2019).

Los Mamos, en su rol de líderes espirituales y guardianes del conocimiento, establecen una comunicación profunda con estos "cerebros" terrenales, interpretando sus señales y preservando el flujo sagrado del agua que se origina en estos picos. Esta comunicación no es meramente metafórica, sino que se entiende como un diálogo genuino con otras formas de consciencia intrínsecas al territorio. Los ríos, que fluyen desde estos picos nevados, son como los vasos sanguíneos que distribuyen la vitalidad esencial y el conocimiento a través de toda la extensión de la tierra, un sistema circulatorio que nutre y mantiene la vida.

En esta expansión de la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente, reconocemos que hay consciencias diversas y no humanas con las que se comunica y que son esenciales para el equilibrio ecológico. Estas consciencias no humanas, manifestadas en las montañas, ríos y otros elementos de la naturaleza, interactúan con la consciencia humana a través de un lenguaje simbólico y ritualístico que los Mamos interpretan y a través del cual actúan. Esta interacción es vital para la conservación del agua y el mantenimiento del equilibrio en los entornos naturales.

Por tanto, el "cerebro" en la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente no se limita a una entidad biológica, sino que se extiende para incluir la inteligencia colectiva de la naturaleza. Esta inteligencia guía la gestión de los recursos y la toma de decisiones para el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad del medio ambiente. La conversación entre los cerebros humanos y los cerebros terrenales se convierte en un diálogo esencial para la supervivencia, donde la sabiduría se deriva de la profunda conexión con la tierra y sus ciclos.

Así, la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente trasciende la neurociencia para abrazar una ecología de la consciencia, donde la reciprocidad entre humanos y el medio ambiente es central para una coexistencia armónica y sostenible. Este entendimiento fortalece la noción de que somos parte de un tejido más amplio de vida, y que nuestra salud y supervivencia están inextricablemente ligadas a la salud y la supervivencia de los ecosistemas que nos rodean (Capra, 2006).

[Enlace repositorio audiovisual de las visitas a comunidades indígenas y ancestrales](#)

4.2.2.2. *Una nota aclaratoria sobre investigaciones relacionadas con las capacidades cognitivas en el mundo de las plantas, como una aproximación a la inteligencia del Mundo Natural.*

Las capacidades cognitivas de las plantas tienen implicaciones significativas para nuestra comprensión del mundo natural. Investigaciones recientes han demostrado que las plantas son capaces de aprendizaje asociativo, lo que las califica como sujetos apropiados para la investigación cognitiva (Inside the Vegetal Mind, 2018) (Extended Cognition in Plants, 2020). Esto desafía la visión tradicional de que los procesos cognitivos son exclusivos de los animales con cerebros y neuronas. La idea de la cognición extendida sugiere que la cognición puede ocurrir más allá de los límites del cuerpo, abarcando objetos del entorno (Electromagnetic & Cognition Modes in Plants, 2020). Este concepto puede aplicarse a las plantas, ya que pueden extender sus habilidades cognitivas al entorno que manipulan a través de zonas de influencia de las raíces y hongos micorrízicos (The Mind of Plants, 2017). Entender la cognición y la inteligencia de las plantas puede proporcionar conocimientos clave sobre el origen y la evolución de la cognición, así como la co-construcción de un mundo inteligible y sensible sin el uso de un cerebro (General Issues in the Cognitive Analysis of Plant Learning and Intelligence, 2018). Al imaginar la premisa

fundamental en la ciencia cognitiva, podemos ampliar nuestra comprensión de la cognición y el comportamiento en el mundo natural.

En la neurobiología y otras disciplinas científicas, el término "inteligencia" generalmente se refiere a la capacidad de un organismo para percibir su entorno y responder a él de manera adaptativa. Tradicionalmente, este concepto ha estado vinculado a organismos con sistemas nerviosos centrales, como los animales y los humanos. Sin embargo, el campo emergente de la neurobiología de las plantas desafía algunas de estas nociones tradicionales, aunque hay que aclarar que este campo es controversial y no está completamente aceptado en la comunidad científica.

La inteligencia de las plantas, a veces descrita en términos de "inteligencia sin un cerebro", implica la capacidad de las plantas para adaptarse al entorno, comunicarse y tomar decisiones complejas sin la presencia de un sistema nervioso central. Los estudios en esta área exploran cómo las plantas perciben estímulos, procesan información y emiten respuestas coordinadas.

Por ejemplo, las plantas pueden responder a estímulos ambientales de maneras que sugieren una forma de memoria o aprendizaje. Pueden ajustar su crecimiento en respuesta a la luz (fototropismo), tocar (tigmotropismo), y otros estímulos ambientales de manera que mejore su supervivencia. También se ha observado que las plantas pueden comunicarse entre sí, como la liberación de compuestos volátiles en respuesta a daños que pueden advertir a otras plantas de un peligro inminente.

En lo que respecta a "cerebros" de plantas, la idea de un "cerebro" en una planta es una metáfora para describir centros de procesamiento de señales que no son anatómicamente comparables a los cerebros animales. Algunos investigadores han utilizado el término "brain-like" para describir las redes complejas de señalización que ocurren en las raíces de las plantas o en sus redes de células interconectadas. Sin embargo, es importante destacar que las plantas no tienen cerebros en el sentido animal del término; no poseen neuronas, sinapsis ni estructuras equivalentes.

La idea de que las plantas tienen una forma de inteligencia es una interpretación expansiva del término que busca reconocer la complejidad de la vida vegetal. No obstante, esta visión no es

universalmente aceptada y hay un debate significativo dentro de la comunidad científica sobre si es apropiado o útil aplicar conceptos como "neurobiología" o "inteligencia" a las plantas.

En resumen, desde una perspectiva neurobiológica, las plantas no tienen cerebros y su "inteligencia" difiere fundamentalmente de la inteligencia animal debido a la ausencia de un sistema nervioso central. La terminología utilizada para describir la capacidad de las plantas para procesar información y responder al entorno sigue siendo un tema de debate y exploración científica.

4.2.3. *Facetas de la Inteligencia en el Cerebro Bio-social, y su interacción con otros tipos de inteligencia natural/biológica, social y colectiva*

Para desarrollar una teoría integral del cerebro biosocial que incorpore la diversidad de inteligencias y conciencias, consideraremos las distintas formas de cerebros y sus modos de comunicación en el contexto de la Biomimesis y los principios de la biología.

4.2.3.1. "Cerebros Orgánicos Naturales" e Inteligencias Naturales.

- **Descripción:** Los cerebros orgánicos naturales son entidades biológicas que se encuentran en especies no humanas, dotadas de la capacidad para procesar información sensorial y responder a su entorno.
- **Orgánicos:** Estos cerebros están compuestos por células neuronales y otros componentes celulares que interactúan mediante complejas redes sinápticas.
- **Interacción/Comunicación con otros organismos/seres:** Estos cerebros se comunican con otros seres a través de señales químicas, sonoras, visuales y táctiles, que son interpretadas y respondidas en un diálogo constante con su ecosistema.
- **Medios de comunicación:** Los medios incluyen feromonas, vocalizaciones, colores y patrones de comportamiento que sirven como señales en el mundo natural.
- **Leyes y principios:** Se rigen por las leyes de la biología evolutiva, la selección natural y los principios de la ecología, ajustando su comportamiento en respuesta a los cambios ambientales.

4.2.3.2. Cerebros Humanos e Inteligencia Social.

- **Descripción:** El cerebro humano es un órgano altamente especializado que facilita la cognición avanzada y la inteligencia social, permitiendo complejas formas de comunicación y colaboración.
- **Orgánico:** Compuesto por aproximadamente 86 mil millones de neuronas, el cerebro humano integra múltiples sistemas para el procesamiento del lenguaje, la toma de decisiones y la empatía.
- **Interacción/Comunicación con otros organismos/seres:** La comunicación humana se extiende a través del lenguaje verbal y no verbal, las expresiones artísticas y el uso de tecnologías de la información.
- **Medios de comunicación:** Incluye el lenguaje hablado y escrito, el arte, los gestos y la tecnología digital.
- **Leyes y principios:** Los seres humanos están influenciados por normas culturales, sociales y éticas que guían sus interacciones y su comprensión del mundo.

4.2.3.3. Cerebros Biocomputacionales e Inteligencia Artificial.

- **Descripción:** Estos cerebros son sistemas sintéticos diseñados para emular o superar las capacidades cognitivas del cerebro humano a través de la computación.
- **Orgánico:** Aunque no orgánicos en estructura, los sistemas de inteligencia artificial pueden imitar procesos orgánicos como el aprendizaje y la adaptación.
- **Interacción/Comunicación con otros organismos/seres:** Los sistemas de IA se comunican con humanos y otros sistemas de IA a través de interfaces de usuario y redes de intercambio de datos.
- **Medios de comunicación:** Interfaces digitales, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.
- **Leyes y principios:** Operan según los principios de la ciencia computacional y la teoría de la información, con capacidades definidas por su programación y algoritmos.

4.2.3.4. Cerebros Cuánticos e Inteligencia Cuántica.

- **Descripción:** Los cerebros cuánticos, aún teóricos, se basarían en los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos y procesamiento de información.
- **Orgánico:** No son orgánicos, pero interactuarían con sistemas biológicos y no biológicos de maneras potencialmente revolucionarias.
- **Interacción/Comunicación con otros organismos/seres:** Podrían comunicarse a través de medios aún por descubrir, potencialmente utilizando el entrelazamiento cuántico para transmitir información.
- **Medios de comunicación:** A través de fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento.
- **Leyes y principios:** Estarían regidos por las leyes de la mecánica cuántica, desafiando la comprensión actual de la comunicación y la cognición.

Figura 16

Red de Cerebros: natural, humano y artificiales

Integrando la perspectiva de Paul Nurse sobre la vida como un fenómeno anclado tanto en la química como en la información, la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente se enriquece con la comprensión de que la vida requiere una gestión constante de la información (Figura 16). Nurse ilustra este principio a través de la regulación genética, donde la producción de una sustancia y su concentración en la célula están meticulosamente coordinadas por mecanismos de retroalimentación que ajustan la expresión génica en respuesta a las fluctuaciones en los niveles

de esa sustancia (Nurse, 2020). Esta "gestión de la información" es un proceso dinámico que mantiene la homeostasis y facilita la adaptabilidad del organismo.

En el contexto de la biomímesis y los sistemas bioeconómicos, este principio se traduce en un diseño que imita la capacidad de la naturaleza para autoregularse y autoorganizarse. Los "cerebros" de diferentes entidades, sean orgánicos naturales, humanos, biocomputacionales o teóricos cerebros cuánticos, operan todos bajo la premisa de que la vida es una maquinaria química e informativa en un entorno delimitado (Nurse, 2020). La vida, en su esencia, es una constante interpretación y manipulación de la información, y este flujo de información es lo que permite la evolución y la adaptación a través de la selección natural.

Por lo tanto, la Teoría del Cerebro Biosocial Consciente no solo debe reconocer la diversidad de inteligencias y mecanismos de comunicación sino también cómo estos sistemas gestionan, almacenan y transmiten información. El ADN, por ejemplo, es entendido no solo en términos de su estructura química sino como un dispositivo de almacenamiento de información digital, esencial para la continuidad y la evolución de la vida (Nurse, 2020). Así, un modelo bioeconómico regenerativo inspirado en esta teoría debe enfocarse en la gestión y coordinación de información entre sistemas vivos, reconociendo que cada acción e interacción es parte de un ciclo continuo de retroalimentación y adaptación.

En última instancia, este enfoque enfatiza los principios fundamentales de la vida que Nurse articula: la entidad física delimitada que es la máquina química e informativa, el sistema hereditario con variabilidad y la capacidad de evolución por selección natural, confiriendo propósito y adaptabilidad a los organismos. Al aplicar estos principios a la economía, se promueve la transición hacia sistemas que reflejen la resiliencia y la sostenibilidad intrínsecas a la vida misma.

4.2.4. Pensamiento Biomimético como Principio Funcional para el diseño de un modelo económico y regenerativo centrado en la sabiduría de la naturaleza

La Biomímesis, como principio funcional para el diseño de modelos económicos y regenerativos, adopta estrategias de la naturaleza para crear soluciones sostenibles e

innovadoras. Este enfoque no sólo mira a la naturaleza como una fuente de inspiración estética o técnica, sino como un modelo de sistemas eficientes, resilientes y sostenibles.

4.2.4.1. Definición y Ejemplos de Biomímesis Aplicados a la Economía y la Tecnología.

La biomímesis se define como la ciencia que estudia a la naturaleza como modelo, medida y mentora, y que emula sus diseños y procesos para resolver problemas humanos. Un ejemplo en la economía podría ser el diseño de cadenas de suministro que imiten las redes de intercambio de nutrientes en los ecosistemas, optimizando la energía y minimizando el desperdicio. En tecnología, podemos considerar superficies autolimpiantes inspiradas en las hojas de loto, que reducen la necesidad de detergentes químicos y agua.

Incluir varios ejemplos de askfornature

4.2.4.2. Principios de Biomímesis y su Relación con la Sostenibilidad y la Innovación.

Los principios de la biomímesis, que incluyen la eficiencia energética, el cierre de ciclos de materiales y la adaptabilidad a las condiciones cambiantes, son intrínsecamente sostenibles. La innovación surge al aplicar estos principios para desarrollar productos y procesos que no solo minimizan el impacto ambiental, sino que también pueden regenerar los sistemas naturales.

En relación con la taxonomía de la biomímesis para el diseño de un modelo bioeconómico, se propone una metodología que implica:

- a) Identificación de las Funciones y Estrategias de la Naturaleza: Comprender cómo los organismos realizan funciones similares a las necesidades humanas, como el autoensamblaje o la regulación térmica sin gasto energético externo.
- b) Traducción de Estos Procesos a Aplicaciones Humanas: Adaptar los mecanismos naturales a contextos económicos, como el uso de algoritmos que imiten la dinámica de enjambres para optimizar las decisiones de inversión.
- c) Implementación Sistémica y Compleja: Integrar soluciones bioinspiradas en un sistema económico que sea holístico y complejo, teniendo en cuenta los impactos a largo plazo y las interdependencias.

El pensamiento de diseño centrado en la naturaleza y la regeneratividad implica una reconsideración fundamental de cómo interactuamos con el mundo. En lugar de extracción y consumo, este enfoque enfatiza la renovación y la cooperación. La sabiduría de la naturaleza, capturada en los sistemas que han evolucionado durante millones de años, nos enseña que la sostenibilidad no es estática sino dinámica, y que la verdadera innovación trabaja con, no contra, los procesos naturales.

Para concluir, la taxonomía de la Biomimesis nos permite estructurar este pensamiento y aplicarlo de manera práctica al diseño de sistemas bioeconómicos. Tales sistemas deben ser capaces de evolucionar y adaptarse a los cambios, así como las especies lo hacen en la naturaleza, lo que asegura su viabilidad a largo plazo y su capacidad para fomentar la vida en todas sus formas.

4.2.5. Propuesta de un modelo bioeconómico para Caldas en el marco de la MSC (Lab1) desde la teoría del cerebro biosocial, desde una mentalidad consciente de su relación consigo mismo y la naturaleza

4.2.5.1. Hacia un modelo bioeconómico para Caldas basado en el uso de los biodatos para la generación de estrategias de desarrollo sostenible.

Para la mirada bioeconómica del departamento de Caldas, en el marco del laboratorio vivo 1, que se puede apreciar en la ilustración a continuación, proporciona un esquema detallado de la estrategia bioeconómica para el departamento de Caldas, donde la innovación para la crea se fundamenta en la diversidad natural y cultural. Este enfoque sistémico interconecta múltiples variables distribuidas en tres esferas interrelacionadas: políticas y estrategias, habilitadores del modelo e impulsores de la estrategia.

4.2.5.1.1. Visión y Enfoque Bioeconómico.

La visión bioeconómica de Caldas está cimentada en la política, visión y estrategia que buscan integrar educación humanística y científica, economía digital, y la valorización de la naturaleza y cultura como núcleo del modelo económico. Esto incluye un fuerte énfasis en la apropiación social del conocimiento y el uso de tecnologías avanzadas para infraestructura e inteligencia para el desarrollo sostenible. En Caldas, la bioeconomía se basa en la premisa de la

producción y consumo local sostenible. Esto implica una valoración y uso responsable de la biodiversidad y los recursos naturales, promoviendo prácticas que van desde la agricultura ecológica hasta el uso de energías limpias. La regeneración de la biodiversidad y la aplicación del modelo de economía circular son cruciales para mantener un equilibrio ambiental y fomentar un desarrollo sostenible. La bioeconomía también se nutre de la integración del conocimiento científico y tecnológico, lo que permite un aprovechamiento integral de los recursos naturales, mejorando así la calidad de vida de la población local.

4.2.5.1.2. Integración de Bioeconomía, Industrias Creativas y Culturales, y Diversidad Cultural.

La bioeconomía se integra como el núcleo que cataliza el desarrollo económico, aprovechando la biodiversidad y los ecosistemas regionales en un modelo de crecimiento que valora tanto los recursos naturales como el patrimonio cultural. Las industrias creativas y culturales se entrelazan con la bioeconomía al promover la creatividad y la innovación centradas en la diversidad natural y cultural, fortaleciendo la identidad regional y contribuyendo al desarrollo económico.

La diversidad cultural y el conocimiento ancestral se presentan como fuentes de innovación y diferenciación. Estos se ven reflejados en la educación, en la promoción de la creatividad y el medio ambiente, y en el fortalecimiento de una economía creativa y sostenible.

4.2.5.1.3. Visión Compartida.

La visión compartida para Caldas emerge de la interacción entre estas variables, delineando una estrategia que abarca desde la educación científica y la creación de distritos de innovación y creatividad (Smart City), hasta el establecimiento de principios rectores que incluyen la accesibilidad, la privacidad y la ética de los datos, y la transparencia, inclusión y diversidad. Este enfoque integrador busca superar restricciones y barreras como los sistemas de soporte para la vida (agua, suelo, aire, flora y fauna), promoviendo un modelo de desarrollo que sea inclusivo, sostenible y económicamente viable.

En conclusión, la mirada bioeconómica de Caldas (Figura 17) se centra en la armonización de la biodiversidad y los sistemas ecológicos con un modelo de desarrollo que se alimenta de la

riqueza cultural y creativa del departamento. Este enfoque sistémico no solo pretende fomentar la innovación y el crecimiento económico, sino también garantizar la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. La bioeconomía actúa como un eje transversal que conecta y potencia las industrias creativas y culturales, aprovechando la diversidad cultural para crear una visión compartida y un futuro sostenible para Caldas.

Figura 17

Modelo de desarrollo: Caldas, una mirada bioeconómica, creativa y cultural

4.3. Los Biodatos como un Activo Estratégico para el Diseño de un Modelo Bioeconómico con Enfoque Regenerativo

4.3.1. ¿Qué es un Bio-dato?

4.3.1.1. Definición y alcance de los biodatos combinando elementos de biología, tecnología y economía.

‘Biodatos’ se refiere a la información y datos generados a partir de sistemas vivos, es decir, la información biológica cuantificable y cualificable que se puede recopilar, analizar y aplicar en diversas disciplinas y contextos. Este concepto se centra no sólo en datos genómicos o moleculares, sino también en datos derivados de los **patrones, comportamientos, interacciones y flujos de la vida** en todos los niveles: desde el microscópico hasta el macroscópico.

Los biodatos pueden incluir información de variados espectros, desde datos genéticos, datos sobre biodiversidad, ecosistemas, comportamientos y adaptaciones de especies, hasta las interacciones complejas entre los seres vivos y su entorno. Esta data se puede utilizar para informar y moldear estrategias en una amplia gama de campos, incluyendo la economía, la ciencia de la sostenibilidad, la ingeniería biomimética, la planificación del desarrollo, y la gobernanza.

La importancia de los biodatos radica en su potencial para inspirar y guiar la innovación en un modelo económico centrado en la naturaleza, a través de la comprensión y la emulación de los patrones, flujos y leyes de la naturaleza. Esto conlleva a la posibilidad de asegurar una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente, y beneficiosa para todas las formas de vida, permitiendo la abundancia y la prosperidad para las generaciones futuras.

4.3.1.2. Tipos de bio-datos.

Los biodatos representan un campo emergente y fascinante que abarca una variedad de datos biológicos desde el nivel molecular hasta el ecosistémico. Estos datos se pueden aplicar en diversos sectores económicos para informar decisiones, innovar y desarrollar estrategias sostenibles. A continuación, la caracterización de los biodatos en diferentes sectores económicos:

a) Sector Agrícola:

- Datos Genéticos: Selección y mejora de cultivos.

- Datos Ecológicos: Manejo de plagas, monitoreo de suelos y clima.
- Datos de Comportamiento: Polinización y relaciones planta-insecto. *Aplicación:* Agricultura sostenible, aumento de la productividad, adaptación al cambio climático.

b) **Sector Cosmético:**

- Datos Bioquímicos: Propiedades de compuestos naturales.
- Datos Ecológicos: Sostenibilidad y origen de ingredientes. *Aplicación:* Desarrollo de productos naturales y ecológicos, cumplimiento de regulaciones.

c) **Sector Salud:**

- Datos Genómicos: Medicina personalizada y predicción de enfermedades.
- Datos Clínicos: Historiales médicos, biomarcadores.
- Datos Epidemiológicos: Patrones y flujos de enfermedades infecciosas. *Aplicación:* Diagnóstico temprano, tratamiento eficiente, control y prevención de enfermedades.

d) **Sector Ambiental:**

- Datos Ecosistémicos: Biodiversidad, conservación.
- Datos de Interacciones: Relaciones e interdependencias en ecosistemas. *Aplicación:* Conservación, restauración de ecosistemas, políticas de sostenibilidad.

e) **Sector Energético:**

- Datos de Ingeniería Biomimética: Diseños inspirados en la naturaleza.
- Datos de Bioproducción: Producción de biocombustibles. *Aplicación:* Energías renovables, eficiencia energética, tecnologías limpias.

f) **Sector Alimentario:**

- Datos Nutricionales: Composición y calidad de alimentos.

- Datos de Cadena de Suministro: Origen, procesamiento, distribución. *Aplicación:* Seguridad alimentaria, nutrición, transparencia en la cadena de suministro.

g) Sector Marítimo y Pesquero:

- Datos Oceanográficos: Temperatura, salinidad, corrientes.
- Datos de Biodiversidad: Especies marinas, poblaciones. *Aplicación:* Pesca sostenible, conservación marina, planificación de la explotación.

h) Sector Construcción y Urbanismo:

- Datos de Diseño Bioinspirado: Arquitectura inspirada en formas naturales.
- Datos Ambientales: Impacto ecológico, eficiencia energética. *Aplicación:* Diseño sostenible, infraestructura resiliente, ciudades inteligentes.

i) Sector Turismo:

- Datos de Biodiversidad: Flora y fauna en destinos turísticos.
- Datos Socioeconómicos: Comunidades locales, impacto turístico. *Aplicación:* Turismo sostenible, desarrollo comunitario, conservación cultural.

La convergencia de estos biodatos a través de los sectores económicos tiene el potencial de remodelar la economía de cualquier biorregión, en torno a los principios de la sustentabilidad, regeneratividad, innovación y el respeto por la naturaleza, brindando un marco para una futura economía en armonía con el entorno biológico (Tabla 4).

Tabla 4

Casos de uso intercambio de bio-datos

Sector económico	Subsector	Tipo de Datos	Aplicaciones	Ejemplo	Enlace URL
Agrícola	Mejora de cultivos	Datos Genéticos	Selección y mejora de cultivos	Mejoramiento de trigo resistente a la sequía	https://www.cimmyt.org/
Cosmético	Desarrollo de Productos	Datos Bioquímicos	Desarrollo de productos naturales	Creación de una crema hidratante a base de aloe vera	https://www.loreal.com/

Salud	Medicina Personalizada	Datos Genómicos	Diagnóstico temprano, tratamiento eficiente	Terapia dirigida en cáncer de mama	https://www.genome.gov/
Ambiental	Conservación	Datos Ecosistémicos	Conservación y restauración de ecosistemas	Protección de la selva amazónica	https://www.worldwildlife.org/
Energético	Energías Renovables	Datos de Ingeniería Biomimética	Desarrollo de tecnologías limpias	Turbinas eólicas inspiradas en alas de halcones	(Lis & Otto, 2021)
Alimentario	Seguridad Alimentaria	Datos Nutricionales	Nutrición, transparencia en la cadena de suministro	Etiquetado nutricional en productos alimenticios	https://www.fda.gov/

4.3.2. Economías impulsadas por los datos e Intercambio de Datos para el bien común desde la perspectiva Bioeconómica

4.3.2.1. La vida es información en continuo movimiento/intercambio.

Los datos han sido un recurso constante para la vida, actuando como una unidad de máquina del tiempo encapsulada que proporciona a organismos, organizaciones, sistemas y ecosistemas el insumo para ser procesado a través de múltiples interacciones por sus agentes biológicos y artificiales, sensores y herramientas. Al ser analizados y confrontados con sus códigos de vida internos, los datos han establecido su valor, significado y sentido, transportando las "señales" necesarias para el crecimiento, la resiliencia y la supervivencia (Hoehe & Thibaut, 2020).

Paul Nurse, ganador del Premio Nobel de Fisiología en su libro ‘5 grandes ideas en biología’, explora conceptos fundamentales que definen la vida desde una perspectiva biológica. Uno de los cinco principios centrales que Nurse examina es la idea de "la vida como información". Este principio se enfoca en cómo la información biológica, contenida en el ADN, dirige el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. Nurse argumenta que la información genética no solo es central para entender cómo funciona la vida a nivel molecular, sino que también es clave para comprender la evolución y la diversidad de la vida en la Tierra. Este concepto resalta la importancia de los genes y el ADN como portadores de información esencial

para la vida, subrayando cómo esta información se transmite de generación en generación y cómo puede modificarse a través de procesos evolutivos.

Una perspectiva de la vida centrada en la información también nos ayudará a comprender niveles superiores de organización biológica. Puede arrojar luz sobre cómo las células interactúan entre sí para generar tejidos, cómo los tejidos forman órganos y cómo los órganos trabajan juntos para producir un organismo vivo completamente operativo, como un ser humano. Lo mismo es cierto en escalas aún mayores, cuando observamos cómo los organismos vivos interactúan entre sí, tanto dentro de las especies como entre especies, y cómo operan los ecosistemas y la biosfera. El hecho de que la gestión de la información ocurra en todas las escalas, desde la molecular hasta la biosfera planetaria, tiene implicaciones importantes para cómo los biólogos intentan dar sentido a los procesos de la vida. A menudo, es mejor buscar explicaciones cerca del nivel del fenómeno que se estudia. Para que sean satisfactorias, esas explicaciones no siempre necesitan reducirse al ámbito de la escala molecular de genes y proteínas. (Nurse, 2020, p. XXX)

La analogía del descubrimiento de los datos e información como elemento esencial para la vida y la molécula, es un activo central de las sociedades basadas en el conocimiento y las economías impulsadas por datos es comparable con la identificación del oxígeno por Priestly, Lavoisier y Scheele en el siglo XVIII. En la era digital, los esfuerzos se centran en la captura, objetivación y aislamiento de los datos de la realidad para su utilización en entornos controlados, aprovechando su potencial y beneficios para nuestros propósitos individuales y colectivos (Nations, 2020). Los desafíos enfrentados en lograr la fluidez de los datos para impulsar iniciativas de propósito común transfronterizo y abordar desafíos globales mayores hace parte de los principales hallazgos del proceso de investigación doctoral.

Previamente a su reconocimiento actual, los datos han sido la esencia vital intangible del comportamiento organizacional universal, biológico y social, no concebidos como un factor de producción, un activo, un producto y mucho menos como una moneda. Producidos, utilizados y reproducidos por todos en la creación de significado, representan la quintaesencia de la comunicación y la condición primaria para la supervivencia. Los datos, sin aislarse de la realidad, han permanecido como un bien universal común. Esto indica que, sin descubrirse de manera

literal, los datos respondieron de manera deliberada a códigos de vida descentralizados, sin propietario ni control central.

Este capítulo es una reflexión que lo que ha cambiado desde los albores del tiempo no ha sido tanto la producción de datos en sí, sino la capacidad cada vez mayor de capturar, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos para propósitos centrados en el ser humano de manera más inmediata. En las economías impulsadas por datos, el poder y la ventaja comparativa se han consolidado no como ocurrió con el petróleo, acumulado en el lado no renovable de la oferta, sino en nuestra era digital, bajo la propiedad y acumulación de capacidades transfronterizas impulsadas por datos, incluyendo el desarrollo de activos digitales escalables y la supremacía en la definición de excepciones para el acceso, uso y aplicación de productos basados en el uso e intercambio de datos.

Estos temas suscitan desafíos importantes en nuestro tiempo, cuestionándonos cómo redistribuir el poder en las economías basadas en datos y orientarlo hacia el bien común; si los modelos de propiedad son confiables cuando el objeto a poseer no es gastable ni fungible; cómo fortalecer la confianza y la alfabetización de datos, potenciando a múltiples partes interesadas involucradas para aprovechar plenamente los beneficios de las economías emergentes basadas en datos; cómo deseamos como sociedad gobernar nuestros datos y quién debe controlarlos. Ante la perspectiva de la propiedad de los datos como medio para que los monopolios globales consoliden estructuras de poder, los derechos humanos y la seguridad deben prevalecer, asegurados por la responsabilidad algorítmica y la distribución del valor en un sistema digital transfronterizo cada vez más desigual.

Es por esto por lo que para la comprensión de los biodatos como un activo estratégico debe contemplarse teniendo en cuenta las características de las economías impulsadas por datos (Ciuriak, s. f.), que son las que se mencionan a continuación (Figura 18):

Figura 18

Características principales de las economías movidas por datos

La relación entre las ideas presentadas por Dan Ciuriak sobre la economía de los datos y el desarrollo de nuevos modelos bioeconómicos es intrínsecamente profunda y multifacética. Los retos identificados por Ciuriak en la economía de los datos tienen aplicaciones directas y consecuencias en la bioeconomía, que se enfoca en el uso sostenible y la valoración de los recursos biológicos. A continuación, se detalla cómo cada uno de estos retos se relaciona con la bioeconomía y la comprensión de los biodatos como un activo estratégico:

- a) **Asimetría de Información:** La economía impulsada por los datos se basa en una asimetría de información que genera fallas de mercado y desafíos significativos en la gestión socioeconómica. Esta asimetría se extiende a la interacción entre humanos y máquinas, entre empresas y entre naciones. En la bioeconomía, la asimetría de información puede impactar la toma de decisiones relacionadas con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La falta de datos abiertos y accesibles puede conducir a la explotación insostenible de recursos o a la inversión inadecuada en tecnologías limpias.
- b) **Industrialización del aprendizaje en la era de la IA:** La implementación generalizada de la inteligencia artificial (IA) está acelerando la transformación económica y estructural, lo

que exige respuestas institucionales rápidas en áreas como el mercado laboral y la planificación de inversiones. La bioeconomía puede beneficiarse enormemente del aprendizaje automatizado y la IA para optimizar la producción agrícola, mejorar la sostenibilidad de las cadenas de suministro y predecir cambios ambientales. La adaptación rápida a estas tecnologías es vital para mantener la competitividad y la sostenibilidad.

- c) **Concentración de Mercado y Firmas 'Superestrella':** La economía basada en datos se caracteriza por estructuras de mercado concentradas y rentas económicas ampliadas, lo que fomenta comportamientos estratégicos por parte de las empresas, como se observa en las políticas de comercio. Similar a la economía de datos, la bioeconomía puede enfrentar concentración de mercado en industrias como la agrícola y biotecnológica. Cuando se trata de datos genómicos/genéticos para el desarrollo de nuevos bioproductos en sectores como la farmacéutica, la cosmética y alimentos puede llevar a desequilibrios en el poder de mercado por los niveles de inversión que deben darse para este tipo de desarrollos biotecnológicos; además se enfocan en nichos de mercado muy sofisticados, y se alejan de desarrollarse para un propósito común, lo cual debe ser una prioridad desde la concepción estratégica de este tipo de inversiones e iniciativas, antes de seguir creando bio-industrias y monopolios con datos e información que provengan de la diversidad biológica de la biosfera.
- d) **Nuevas Formas de Comercio y Valor de Intercambio:** Los valores de intercambio y el comercio en la economía basada en datos no son capturados por los sistemas contables económicos tradicionales, requiriendo una renovación en la forma en que se cuantifica el valor económico. La bioeconomía requiere una nueva valoración de los productos biológicos y los servicios ecosistémicos que van más allá de las métricas tradicionales. Se necesitan sistemas para cuantificar y comerciar con el valor intrínseco y ecosistémico de la biodiversidad, y los biodatos pueden ser una manera de crear esos nuevos modelos de Bionegocios desde un círculo virtuoso con la naturaleza, y las comunidades que han resguardado el conocimiento sobre sus formas, patrones, usos, y sacralidad, información vital para crear modelos de valoración en equilibrio y armonía con la vida.

- e) **Riesgo Sistémico:** El rápido avance de la economía basada en datos supera el desarrollo de políticas basadas en la experiencia y la experimentación con modelos regulatorios alternativos, llevando a riesgos en privacidad de datos personales, manipulación política y ciberseguridad. La gestión de datos y la regulación informada son esenciales para mitigar estos riesgos y asegurar un uso sostenible de los recursos biológicos.
- f) **Desafíos de Gestión Económica:** La economía basada en datos presenta desafíos de gestión económica significativos, desde la asimetría de información hasta la concentración de mercado, y requiere un análisis económico cuantitativo nuevo para informar políticas y negociaciones comerciales internacionales. En la bioeconomía, la gestión de la economía basada en datos requiere un entendimiento de cómo la información sobre biodiversidad impacta en la economía global y local. Es esencial desarrollar modelos económicos que puedan incluir y valorar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.

La bioeconomía puede aprender de los retos identificados por Ciuriak al integrar principios de la economía de los datos y la biología, desde la comprensión que todo es información, para usar, e intercambiar mejor los bio-datos que generamos a diario, promover la sustentabilidad y fomentar una economía verdaderamente circular y regenerativa.

4.3.2.2. Datos para un propósito común: posibilitar la transición de Colombia hacia una economía basada en datos.

La perspectiva de los datos como un pilar fundacional para un futuro sostenible, se puede encontrar en el 'white-paper' *Datos para un propósito común: Posibilitar la transición de Colombia hacia una economía basada en datos* (Warren et al., 2021), co-creado con una comunidad global y nacional de expertos multisectorial, en el cual se pudo caminar por varias sendas de conocimiento, hasta que todas convergieron en los siguientes puntos clave para seguir nutriendo el desarrollo de las categorías de indagación y emergentes del proceso de investigación doctoral, algunas de los elementos principales que se integraron en la publicación fueron los siguientes:

- a) **La Urgencia de Actuar:** Subraya la necesidad de acelerar el intercambio y uso responsable de datos para solucionar desafíos críticos y fomentar la innovación. Se enfoca en la visión

de "Datos para el Bien Común" y la importancia de establecer modelos de gobernanza, valoración de datos, entidades de confianza y marcos éticos para una transición significativa.

- b) **Facilitando la Transición:** Analiza el contexto de Colombia en su transición de una economía tradicional a una impulsada por datos, resaltando los desafíos únicos de desarrollo que enfrenta la región. Se discute la importancia de los mercados de datos de múltiples partes interesadas y el compromiso de líderes colombianos para crear un entorno propicio para estos mercados.
- c) **Estableciendo las Bases y Fortaleciendo la Confianza:** Se centra en el diseño colaborativo de una plataforma de intercambio de datos para la transformación digital responsable de Colombia. Aborda temas como la alineación de partes interesadas, gobernanza efectiva y la creación de valor compartido.
- d) **Catalizando la Adopción a través de la Valoración de Datos:** Examina los desafíos para asegurar la adopción y sostenibilidad a largo plazo de las Plataformas de Servicios de Mercado de Datos (DMSP), destacando la complejidad de la economía de datos y la necesidad de enfoques adaptativos.
- e) **Desbloqueando el Valor de Datos en el Sector Energético:** Enfoca en el llamado global para la transición a cero emisiones netas en el sector energético, y la necesidad de un marco de gobernanza de datos transfronterizo para gestionar eficientemente el sistema de energía de Colombia.
- f) **Mirando hacia el Futuro:** Ofrece comentarios finales, preguntas clave para las comunidades de partes interesadas y áreas de enfoque para el DCPI y el Proyecto Piloto en Colombia, como la continuación del trabajo en la valoración de datos y la comprensión y la investigación sobre la confianza y el consentimiento.

Uno de los elementos clave del documento 'white paper' es el modelo de gobernanza de datos propuesto, el cual abarca aspectos estratégicos, tácticos y operativos, y se centra en la construcción de confianza, marcos regulatorios y legales, y la creación de valor justo y equitativo para transitar hacia un nuevo modelo bioeconómico impulsado por los datos. Este modelo se

abordará más a profundidad en el capítulo 4, el cual está enfocado en los modelos de gobernanza de datos.

Para más detalles véase el anexo 2 (Ejes centrales del documento ‘white-paper’).

4.3.2.3. Profundización en la visión de los datos para el bien común.

Las secciones subsiguientes ofrecerán una base de pensamiento crítico desde una perspectiva de economía política y comportamiento social en torno a la esencia de los datos y su poder para configurar un significado y entendimiento comunes y estimular efectos de red, especialmente bajo economías impulsadas por datos, y adelante por los bio-datos. El proyecto de investigación busca proporcionar un análisis de los fundamentos económicos, las consecuencias del comportamiento social y las sugerencias de políticas para estructurar, formular y regular iniciativas de intercambio de datos, como el Mercado de Datos Transfronterizo para el Bien Común presentado como caso de estudio. Un ejemplo práctico liderado y conducido por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia (C4IR.CO) bajo la Iniciativa de Datos para un Propósito Común (DCPI) del Foro Económico Mundial (WEF), en asociación con PwC. Una muestra de la colaboración internacional del proyecto de investigación doctoral, el cual fue un proceso vivo y co-creativo desde sus inicios.

4.3.2.3.1. Una nota en terminología.

Nota 1: En la presente tesis, se define el conocimiento como el producto de integrar la información con la experiencia para la toma de decisiones; la información como resultado de la combinación de datos dentro de un contexto específico, lo que elimina la neutralidad de los datos; y los datos como la mínima expresión de significado y el elemento primario de la información.

Nota 2: Desde la perspectiva del bien común, los modelos de intercambio de datos requieren una terminología más precisa, evitando la confusión con términos económicos como "bienes públicos", que se refieren típicamente a mercancías. Este trabajo examina la reconfiguración del poder en economías impulsadas por datos, cuestionando la disipación del poder central, la liquidez de la propiedad y los fundamentos económicos revisados.

4.3.2.4. Entendiendo los principios de Ostrom como directrices públicas y sociales para gobernar los datos como un bien común.

Elinor Ostrom (1933 – 2012) fue una economista política estadounidense cuyo trabajo se asoció con la Nueva Economía Institucional y el resurgimiento de la economía política. En 2009, fue galardonada con el Premio Nobel de Ciencias Económicas en memoria por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los bienes comunes. Evocando la ‘tragedia de los comunes’ de Garrett Hardin, "el uso excesivo de recursos que no tenían propietarios legales planteaba una solución para asignar derechos de propiedad individual a los recursos comunes, creando el incentivo para su mantenimiento". Ostrom demostró que marcos institucionales colectivos alternativos podían gestionar los recursos con éxito.

En un mundo cada vez más impulsado por los datos, la aplicación de los principios de Ostrom ofrece una perspectiva novedosa para gobernar este recurso vital de manera que beneficie al conjunto de la sociedad. Los datos, al ser un recurso no rival y parcialmente excluible, comparten características con los bienes comunes que Ostrom estudió. Su enfoque puede conducirnos hacia economías que no solo acumulan datos como activos corporativos, sino que también los valoran como un recurso compartido que, cuando se gestiona colectivamente, puede generar un amplio espectro de beneficios sociales y económicos.

- a) **Límites claramente definidos:** En el contexto de los datos, esto se traduce en políticas claras que definen quién puede acceder a los datos y cómo pueden utilizarse, asegurando que los datos personales y sensibles estén protegidos y que el acceso sea equitativo.
- b) **Congruencia con las condiciones locales:** Las normas de uso de datos deben adaptarse a las realidades culturales, legales y económicas de cada comunidad, permitiendo que los datos reflejen y sirvan las necesidades locales.
- c) **Arreglos de elección colectiva:** Los usuarios y productores de datos deben tener voz en la creación de reglas que dicten el uso y la distribución de datos, fomentando así un sistema de gobernanza democrática y transparente.

- d) **Monitoreo y rendición de cuentas:** Las actividades de recolección y uso de datos deben monitorearse para garantizar la conformidad con las reglas acordadas, y los responsables deben rendir cuentas ante la comunidad de usuarios.
- e) **Sanciones graduadas:** Las violaciones a las políticas de datos deben enfrentar sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción, desincentivando así el mal uso o el abuso de los datos.
- f) **Mecanismos de resolución de conflictos:** Es esencial disponer de procesos accesibles y justos para resolver disputas relacionadas con los datos, permitiendo una solución efectiva y oportuna de los conflictos.
- g) **Reconocimiento de los derechos a organizarse:** Los individuos deben tener el derecho de formar grupos para influir en la gobernanza de los datos, sin interferencias externas indebidas.
- h) **Empresas anidadas:** La gobernanza de los datos debe estructurarse en múltiples capas, desde lo local hasta lo global, permitiendo la interoperabilidad y la colaboración entre diferentes sistemas y comunidades.

Aplicando estos principios, podemos aspirar a crear infraestructuras de datos que fomenten la innovación, el desarrollo sostenible y la equidad. Así, los datos se convierten en un catalizador para una economía inclusiva y resiliente, donde el valor generado beneficia a todos y no solo a unos pocos seleccionados.

En la transición hacia economías impulsadas por datos y la generación de iniciativas que conciben los datos como un activo estratégico para el bienestar general, es crucial reconocer los diferentes modelos de propiedad y administración de datos. Estos modelos deben adaptarse para reflejar los principios de los bienes comunes en la *gobernanza de datos*, alineándolos con una visión que fomente el valor compartido y la equidad. A continuación, se presenta cómo se pueden aplicar estos modelos en dicho contexto:

- a) **Modelo Laissez-faire:** En un entorno donde los colectores de datos tienen primacía, es esencial implementar fuertes leyes de protección de datos y fomentar la transparencia. Mientras este modelo favorece la innovación y la eficiencia del mercado, debe equilibrarse

con mecanismos que aseguren que los generadores de datos (usuarios) reciban una parte justa del valor generado, no solo en servicios gratuitos sino también en beneficios tangibles (Figura 19; Tabla 5).

Figura 19

Data flows in a Laissez Faire Model

Tabla 5

Modelo Laissez Faire

Modelo	Creación	Administración	Toma de decisiones	¿Quién recibe el valor?
Laissez-faire	El colector de datos es visto como el creador de los datos y, por tanto, el propietario de facto.	La administración es relajada, restringida solo por las leyes de protección de datos, el mercado libre y la responsabilidad fiduciaria.	El colector de datos tiene la mayoría de la autoridad en la toma de decisiones.	El valor fluye principalmente a los colectores de datos y terceros. Los generadores reciben servicios gratis, pero también intereses de terceros como la publicidad.

b) **Modelo Centrado en el Colector:** Este modelo puede funcionar bajo una estructura de fideicomiso de datos, donde la propiedad se comparte y se protege colectivamente. Al administrar los datos como un bien común, se pueden establecer normas para asegurar

que los generales de datos sean compensados adecuadamente, fomentando así una distribución equitativa del valor (Figura 20; Tabla 6).

Figura 20

Data Flows in a Collector Centric Data Trust

Tabla 6

Modelo Centrado en el Colector

Modelo	Creación	Administración	Toma de decisiones	¿Quién recibe el valor?
Centrado en el Colector	Los colectores de datos son vistos como el punto de creación de datos. La propiedad recae en el fideicomiso, aunque los miembros individuales pueden reclamar la propiedad de parte de los datos.	La administración está diseñada para confirmar ventajas monopólicas a los miembros. El acceso de terceros tiene un alto costo y la responsabilidad regulatoria se traslada de los colectores al fideicomiso.	La toma de decisiones es casi compartida entre los generadores de datos y aquellos que acceden a los datos a través de negociaciones llevadas a cabo por el fideicomiso.	La administración del fideicomiso se financia con una parte del valor generado a partir de los datos. Todo otro valor fluye a los colectores de datos, mientras que los generadores continúan recibiendo valor en forma de servicios.

c) **Modelo Centrado en los Datos:** En este enfoque, la gobernanza compartida entre colectores y generadores puede conducir a un ecosistema de datos más justo. Los fideicomisos de datos podrían actuar como intermediarios negociando en nombre de los generadores de datos para garantizar que se devuelva un valor justo a todas las partes involucradas (Figura 21; Tabla 7).

Figura 21

Data Flows in Data Centric Data Trust

Tabla 7

Modelo Centrado en los Datos

Modelo	Creación	Administración	Toma de decisiones	¿Quién recibe el valor?
Centrado en los Datos	Tanto los colectores como los generadores de datos son vistos como creadores de datos. Sin embargo, la propiedad generalmente se concede a los colectores de datos con generadores coordinando para limitar el poder de propiedad.	El fideicomiso no controla ni administra los datos y protege a los miembros en lugar de sus datos. El fideicomiso monitorea el uso de los datos de los miembros, pero los servicios de datos pueden educar a los miembros y coordinarlos.	La toma de decisiones recae completamente en los colectores de datos, con los datos vistos como parte de una transacción individual. Sin embargo, el fideicomiso hace esta transacción más relevante y modera la toma de decisiones con amenazas de boicots y daño a la reputación.	Aunque el fideicomiso pueda negociar un acuerdo, se parece más a un pacto de solidaridad. Como tal, el costo del fideicomiso es bajo. Las amenazas ejercidas por el fideicomiso reclaman cierto valor para los generadores de datos. Sin embargo, los colectores de datos y terceros son los

principales receptores del valor.

- d) **Modelo Centrado en el Generador:** Este modelo enfatiza la importancia de la contribución del generador en la creación de datos. Aquí, la transición hacia economías basadas en datos podría incluir la creación de plataformas cooperativas de datos donde los generadores tengan voz y voto significativos en cómo se utilizan y monetizan sus datos, asegurando que los beneficios se compartan equitativamente (Figura 22; Tabla 8).

Figura 22

Generator Centric Data Trust

Tabla 8

Modelo Centrado en el Generador

Modelo	Creación	Administración	Toma de decisiones	¿Quién recibe el valor?
Centrado en el Generador	Datos en nombre de los generadores de datos. Parte de esto implica negociar con colectores para asegurar que se devuelva un valor justo a los generadores. Este valor puede ser financiero o no dependiendo de la estructura del	La toma de decisiones es cuasi-compartida entre generadores de datos y aquellos que acceden a los datos a través de negociaciones llevadas a cabo por el fideicomiso.	El valor es compartido por generadores y servicios de datos dependiendo del acuerdo alcanzado por el fideicomiso. El fideicomiso se financia con contribuciones de este acuerdo.	Si bien el fideicomiso puede negociar un acuerdo, se parece más a un pacto de solidaridad. como tal, el costo del fideicomiso es bajo. las amenazas impulsadas por el fideicomiso reclaman cierto valor para los generadores de datos. Sin embargo, los recolectores de datos y los terceros son los principales destinatarios del valor.

e) **Modelo Básico y Centralizado:** Estos modelos sugieren que los datos deberían tratarse como un recurso compartido sin un propietario definido, promoviendo el acceso abierto y la administración comunitaria. Los principios de Ostrom podrían guiar la creación de políticas que permitan a todos los stakeholders beneficiarse de los datos, a la vez que protegen contra la sobreexplotación y garantizan la sostenibilidad de los datos como un recurso común (Figuras 23, 24; Tabla 9).

Figura 23

Data Flow in Basic Data Commons

Figura 24

Data Flow in a Validation Data Commons

Tabla 9

Modelo Básico y Centralizado

Modelo	Creación	Administración	Toma de decisiones	¿Quién recibe el valor?
Básico	Los generadores y colectores son vistos como creadores de datos. Sin embargo, los datos también se consideran un recurso común y, por lo tanto, las reclamaciones de propiedad permanecen indefinidas.	El acceso común a los datos es el principio central de gestión. También se desaconseja la graduación de los Comunes mediante la restricción del acceso o malas prácticas, aunque se recomiendan medios para proteger los comunes. Es posible que los bienes comunes no existan.	La toma de decisiones queda en manos de quien accede a los datos. La elección de cargar datos es del generador. Lo ideal es que el comentario esté estructurado de manera democrática y refleje los intereses de las partes interesadas.	El acceso común a los datos significa que los datos no se consideran un recurso valioso. El valor proviene de servicios que utilizan datos comunes, por lo que estos valores se consideran el reclamo legítimo de quienes los crearon. La financiación de los Comunes depende de la estructura.
Centralizado	Como arriba	Como arriba	La toma de decisiones se deja a quienquiera que acceda a los datos. La elección de cargar datos es del generador. Idealmente, el comentario está estructurado de manera democrática reflejando los intereses de los interesados.	El acceso común a los datos significa que los datos no se ven como un recurso valioso. El valor proviene de los servicios que utilizan datos comunes y, por lo tanto, estos valores se ven como la reclamación legítima de quienes los crearon. El financiamiento de los Comunes depende de la estructura.

f) **Modelo Descentralizado:** La descentralización ofrece un medio para proteger y empoderar a los individuos, otorgándoles control sobre sus propios datos. A través de tecnologías como blockchain y contratos inteligentes, se podrían establecer sistemas de validación y acceso a los datos que promuevan la autogestión y la distribución equitativa del valor (Tabla 10).

Tabla 10

Modelo Descentralizado

Modelo	Creación	Administración	Toma de decisiones	¿Quién recibe el valor?
Descentralizado	Como arriba	Como arriba, pero la mala práctica se previene usando un	Como arriba, sin embargo, los	Como arriba, así que los Comunes están

sistema de validación mientras que la descentralización previene que se coloquen restricciones en el acceso.	individuos tienen incluso más control sobre la descifrado y acceso de sus datos.	apoyados por servicios de datos que están incentivados a actuar.
--	--	--

Al aplicar estos modelos a la gobernanza de datos, es fundamental adoptar un enfoque de bienes comunes que fomente la responsabilidad colectiva, la gestión equitativa y el reparto de beneficios. Esto implica crear estructuras de gobernanza que sean inclusivas, transparentes y que empoderen a los generadores de datos, al tiempo que se reconoce el valor intrínseco de los datos para el bienestar general. Estos modelos de gobernanza de datos pueden facilitar la transición hacia economías donde los datos no solo sirven a intereses comerciales, sino que también promueven la equidad social, el desarrollo de la ciencia, la innovación y el desarrollo sustentable y regenerativo.

Para aplicar los modelos de propiedad de datos en la transición hacia economías impulsadas por Bio-datos, es crucial integrar los ocho principios de Elinor Ostrom (Ostrom, 2011), que han servido para la gobernanza de los bienes comunes. Estos principios, aplicados al contexto de los datos, pueden fomentar una gestión que ve a los datos como un activo estratégico para el bienestar general, para el bien común. A continuación, se describen los principios de Ostrom y cómo se relacionan con la gobernanza de datos, incluyendo la descripción original de Ostrom para cada principio:

- a) **Límites claramente definidos:** Los individuos o hogares que tienen derechos para extraer unidades de recursos deben estar claramente definidos, así como los límites del recurso común en sí. En la gobernanza de datos, esto se traduce en políticas claras de propiedad y acceso a los datos, donde los usuarios y generadores de datos conocen sus derechos y responsabilidades.
- b) **Congruencia entre las reglas de apropiación y provisión y las condiciones locales:** Las reglas de apropiación y provisión deben estar adaptadas a las condiciones locales y a los requisitos de los recursos comunes. Para los datos, esto significa que las políticas deben ser flexibles y adaptarse al contexto socioeconómico y cultural de las comunidades de datos.

- c) **Arreglos de elección colectiva:** La mayoría de las personas afectadas por las reglas operativas deben poder participar en la modificación de dichas reglas (Ostrom, 1990). En la práctica, esto se manifiesta en la inclusión de todas las partes interesadas en la toma de decisiones sobre cómo se recopilan, usan y comparten los datos.
- d) **Monitoreo:** Los monitores, que son responsables ante los usuarios del recurso común, deben auditar las condiciones del recurso y el comportamiento de los usuarios (Ostrom, 1990). Para los datos, se requieren mecanismos de supervisión para garantizar que se sigan las prácticas éticas y legales.
- e) **Sanciones graduadas:** Los usuarios del recurso común que violan las reglas operativas deben enfrentar sanciones graduadas (Ostrom, 1990). Así, las violaciones de las políticas de datos deben tener consecuencias que escalan en severidad según la gravedad de la infracción.
- f) **Mecanismos de resolución de conflictos:** Los usuarios del recurso común deben tener acceso rápido a medios locales, de bajo costo para resolver conflictos (Ostrom, 1990). En el contexto de los datos, esto podría tomar la forma de tribunales de arbitraje de datos o sistemas de mediación.
- g) **Reconocimiento mínimo de los derechos a organizarse:** Los usuarios del recurso común no deben ser impedidos por autoridades externas para organizar sus propias instituciones (Ostrom, 1990). Esto respalda la idea de que las comunidades de datos deben poder formar grupos o cooperativas sin interferencias indebidas.
- h) **Empresas anidadas:** Cuando el recurso común es parte de sistemas más grandes, la organización, la apropiación, la provisión, el monitoreo, la aplicación de sanciones y la resolución de conflictos deben estar organizados en múltiples capas de empresas anidadas (Ostrom, 1990). Esto es particularmente relevante para los datos, que a menudo fluyen y se utilizan a través de varias jurisdicciones y sectores.

4.3.2.4.1. Reconfiguración del poder en economías basadas en datos.

Seguramente, después de leer el contexto previo, podría uno preguntarse, ¿percibiremos una reconfiguración de las estructuras de poder y las relaciones de poder en las economías impulsadas por datos? En caso afirmativo, ¿cómo serán?; ¿se basará el poder en la propiedad de los datos, en el desarrollo de capacidades de servicios de datos y transacciones o más bien en la habilidad de movilizar iniciativas de intercambio de datos de múltiples partes interesadas hacia el bien común?; ¿qué ocurrirá con las estructuras de poder centralizado y cómo evitamos su concentración en monopolios globales masivos?; y cómo, independientemente del tipo de modelos de intercambio y propiedad de datos, aseguramos la protección de la seguridad y los derechos naturales humanos y la adopción de marcos de compensación y gobernanza justos para maximizar los beneficios de las iniciativas de intercambio de datos para el bien común?; y aún más intrigante, ¿existe una solución única para todos?

El poder, en términos simples, ha sido la posibilidad concedida a los poderosos para definir la excepción y esta definición no es la excepción en las economías impulsadas por datos. El poder ha sido duradero en los medios de propiedad, control y acumulación de capital, activos y conocimiento, especialmente en posesión de recursos fungibles porque el conocimiento (siendo la excepción) sigue deslizándose.

Los principales atributos de los datos al ser un recurso omnipresente, producido por todos, no fungible y no escaso; que crece exponencialmente en generación y valor con su uso y reutilización, han estado desafiando algunos de los fundamentos de las teorías económicas neoliberales y clásicas basadas fundamentalmente en la optimización de la asignación de recursos escasos. Estos atributos también se han convertido en la esencia del debate para definir los mecanismos de gobierno justos y apropiados para gobernar los datos y los flujos de datos como el quid y la esencia vital de las economías impulsadas por datos y la era digital.

Algunas de estas discusiones se han centrado en los modelos de propiedad de datos, parte de ellos recordando que la propiedad en sí es una función de la escasez y si los datos no son escasos, sino abundantes, la noción de propiedad de datos parece superflua. (Determann, 2018). Esta perspectiva de economía política y conversación en torno a la producción y propiedad de datos se equipara con la tensión clásica entre el trabajo y el capital como factores productivos predominantes y para algunos en el campo, se ha convertido en el punto crucial para definir y

evaluar los daños y beneficios sociales-individuales hacia modelos de propiedad y gobernanza de datos.

Mills (2019), por ejemplo, señala una dicotomía similar en la cuestión de la creación de datos. Por un lado, un argumento basado en la "reclamación de capital" a los datos, donde hay una cantidad ilimitada de datos, el costo marginal de los datos es cero (Scassa, 2018) pero el costo incurrido para la recopilación de datos solo lo realizan aquellos que recopilan datos bajo un contexto dado. Por lo tanto, en este caso, los recolectores de datos, argumenta, tienen un reclamo legítimo al valor generado por los datos porque sin su inversión, no se crearía valor. Por otro lado, desde la "reclamación del trabajo" a los datos, como los datos no son gastables, una vez recopilados, el costo marginal de uso de los datos es cero y el uso repetido de datos lleva la recopilación de datos a cero (Determann, 2018). Además, los datos no tienen valor a menos que se apliquen en conjunto con el sujeto específico al que pertenecen los datos (Kitchin, 2014; Rees, 2013). En consecuencia, la fuente del valor de los datos son los generadores de datos (proveedores), y por lo tanto tienen un reclamo legítimo tanto al valor como a la propiedad (Let's Make Private Data into a Public Good, s. f.).

Como vemos, el fundamento que desata esta dicotomía son los datos personales, especialmente porque cuando hablamos de datos naturales como los datos de biodiversidad, temperaturas oceánicas, genomas, servicios ecosistémicos, genética de semillas, etc., asumimos que pertenecen a todos... ¿o no es así? En caso de que no sea así, ¿deberíamos aplicar la reclamación del capital sobre ellos o deberíamos apelar más bien a la postura del trabajo? Independientemente de la afinidad de uno con las alternativas anteriores, ¿existe una tercera vía? especialmente reconociendo que los datos en las economías impulsadas por datos y la era digital son tanto capital como trabajo, ambos un producto y un factor de producción con el poder de impulsar la frontera de posibilidades de producción (FPP) radicalmente hacia un cambio hacia afuera, incluso desplegándola y convirtiéndola en una función exponencial (ya que los datos no son gastables ni fungibles, mientras que el capital y el trabajo sí lo son).

Un Mercado de Datos para el Bien Común (DMP por sus siglas en inglés) tiene la intención de servir como un mecanismo y una estrategia de alto nivel para resolver este problema económico de datos indicado anteriormente. Basándose en el marco de Acemoglu y Robinson

para la prosperidad social (¿Por qué fracasan las naciones?), un DMP ejemplificaría el problema de los datos de las siguientes maneras:

- Enfrentar la elección ética de crear una economía impulsada por datos inclusiva y cerrada-abierta.
- Actuar como una institución económica: una red de servicios públicos cerrada-abierta para datos, utilizando tecnología blockchain y x-road.
- Ayudar a catalizar la prosperidad para la sociedad, apuntando al intercambio de datos, contribuciones y transacciones para iniciativas de propósito común transfronterizas.
- Evaluar el "desempleo falso" derivado del desarrollo de IA, donde los trabajos se secan no porque los humanos no sean útiles sino porque los valiosos insumos que suministran (datos) se tratan como subproductos del entretenimiento en lugar de como trabajo valorado socialmente.
- Gobernanza de los bienes comunes

4.3.2.5. Producto Bruto de Datos – PBD en la Era Digital.

Abordando los retos comunes de las economías impulsadas por datos y ciertas posturas globales que reclaman al PIB como una medida de producción y no de bienestar (Kuznets, s. f.), encontramos algunas propuestas e iniciativas hechas principalmente desde la academia sobre técnicas de medición innovadoras e indicadores para medir el valor y progreso de la economía impulsada por datos. El PIB-B (Brynjolfsson & Collis, 2019), por ejemplo, es una métrica alternativa que complementa el marco tradicional del PIB cuantificando contribuciones al bienestar del consumidor de bienes gratuitos en la economía impulsada por datos. Los datos, por ejemplo, podrían ser ese bien gratuito que todos producen, algunos consumen, pocos transaccionan, aún menos poseen y nadie está contabilizando para el PIB. Por otro lado, tenemos el Producto Bruto de Datos (PBD) (Chakravorti et al., 2019) para medir el volumen bruto de datos que producen los países, incluyendo criterios como el volumen (cantidad de banda ancha consumida), uso (número de usuarios activos en internet), accesibilidad (apertura institucional a los flujos de datos) y complejidad (volumen de consumo de banda ancha per cápita). Pero quizás,

el marco más completo que ha servido a muchos países como índice de evolución digital es la Tarjeta de Puntuación de Evolución Digital – Digital Evolution Scorecard (Chakravorti et al., 2020). Permite a los responsables de políticas de los países y a las comunidades digitales globales no solo comprender las evoluciones y la situación actual de las economías digitales, sino también determinar su posición en un plano cartesiano de cuatro escenarios y reconocer un punto de referencia de iniciativas políticas como sugerencias de políticas para guiar y fomentar el impulso y evolución de las economías digitales y basadas en datos.

Figura 25

Tarjeta de Puntuación de Evolución Digital

Nota. Tomado de Chakravorti et al. (2020).

Según los autores de la tarjeta de puntuación de evolución digital (Figura 25), encontraron algo interesante al comparar el estado de la evolución digital y el impulso con la confianza. Resultó que las economías con alto impulso digital tendían a tener entornos digitales menos seguros y los

usuarios a menudo tenían mayores preocupaciones sobre la privacidad. También descubrieron que las economías estancadas y las economías emergentes tendían a tener actitudes más positivas hacia sus sistemas digitales que las economías que puntuaron de manera similar en evolución e impulso. Los resultados de la investigación también mostraron que las economías estancadas, como las de muchos países de la UE, han estado a la vanguardia de la inclusión digital y las regulaciones de privacidad de datos, lo que de hecho ha generado una mayor confianza en el ecosistema digital. Por el contrario, como dicen en su artículo, las economías emergentes como las de Vietnam e Indonesia han sido entusiastas en adoptar nuevas tecnologías, liderando una adopción importante de estas herramientas, a pesar de entornos digitales menos robustos. Finalmente, concluyeron que las economías de precaución, así como las economías destacadas, ambos exhibieron niveles de confianza similares, lo que sugiere que puede ser útil para estos países trabajar en la construcción de actitudes más positivas hacia la infraestructura digital.

4.3.2.6. La Oportunidad Social: Economías impulsadas por datos para nuestro futuro común.

La generación y recolección de datos de seres humanos se ha convertido en una pieza esencial de la economía moderna debido al enorme valor que actualmente aporta, y la pandemia de COVID-19 evidenció cómo el flujo de datos entre los sectores público y privado, la academia y los ciudadanos nos permitió monitorear, adaptar y responder a un problema común para todos.

Los datos capturados de ciudadanos de todo el mundo mediante tecnología Bluetooth, para que los gobiernos crearan planes de respuesta a la pandemia, así como la capacidad de notificar a individuos que estaban en riesgo potencial de estar cerca de una persona infectada, evidenciaron que los datos personales utilizados para el bienestar de todos requieren una evaluación más profunda de los marcos políticos actuales con una perspectiva transfronteriza.

El intercambio seguro de datos personales a escala transfronteriza es una de las principales razones por las que se deberían acelerar los marcos de políticas de datos transfronterizas que garanticen la privacidad, protección y uso ético de los datos incluso para situaciones que afecten el bienestar de la población mundial.

Estos marcos de políticas de datos son asunto de todos los países a nivel global, y no es factible con la evidencia de la pandemia crear marcos de políticas aislados que no consideren directrices transfronterizas para que el flujo de datos esté protegido y monitoreado de principio a fin.

Por lo tanto, en la economía moderna cada vez más moldeada por la digitalización, se debe considerar la importancia de su valor como un activo estratégico para generar impacto social, económico y ambiental. La emergencia de economías impulsadas por datos gracias a la digitalización es una realidad (Figura 26).

Figura 26

El poder de los datos en una economía de intercambio de datos

4.3.2.7. Desafíos para el progreso y consolidación de economías impulsadas por datos.

La generación de datos de forma masiva por la digitalización evidencia la necesidad de un nuevo modelo económico, que permita comerciar la principal fuente de intercambio en la Cuarta Revolución Industrial (4RI), que son los datos, de una manera confiable, segura, que atienda a la privacidad y seguridad de quienes los generan, capturan, utilizan e intercambian. Pero, sobre todo, que esta generación de datos se utilice en la búsqueda de soluciones a desafíos y problemas de interés común.

El desarrollo de una economía impulsada por datos debe comenzar con un cambio disruptivo en el concepto económico. Ese cambio comienza con la construcción de un propósito común enfocado en la generación de bienestar para todos. Además, la equidad y la sostenibilidad social y ambiental se convierten en los pilares fundamentales para su estructura.

Sin embargo, esta economía emergente tiene diversas características estructurales que la hacen un caso de estudio completamente nuevo debido a:

- La asimetría generalizada de la información.
- La industrialización del aprendizaje a través de la inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas, blockchain, biotecnología, etc.
- Winner-win economy, que resulta en una proliferación de empresas "superestrellas".
- Nuevas formas de comercio e intercambio, cuyo valor no es capturado por los sistemas de contabilidad económica tradicionales.
- Riesgos sistémicos debido a vulnerabilidades en la infraestructura de información.

La asimetría de la información es una falla de mercado que induce muchos tipos de divisiones, aquellas que se pueden encontrar entre hombres y máquinas, entre entidades privadas y públicas. Esta falla se profundiza por la brecha digital existente en todo el mundo. ¿Qué mecanismos consensuados entre los distintos actores de la sociedad se podrían establecer para eliminar la asimetría de la información actual? Una pregunta que aún está en proceso de resolverse, sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial generativa.

Para avanzar en la entrega de valor de los datos de una manera perpetua y líquida a través de las fronteras, para estimular las magníficas oportunidades que ofrecen las economías impulsadas por datos para el bienestar de sus ciudadanos, se deben colocar e integrar esfuerzos globales combinados y articulados para animar la disposición de los titulares de datos a proporcionar acceso a sus datos y a los gobiernos a regular y emitir derechos de portabilidad de datos a los individuos para el bien mayor (Blog, 2020). Un caso de uso potencial y ejemplo de éxito para ilustrar el bienestar social y el bien común gestados por datos portables y mecanismos de intercambio de datos es la iniciativa Green Button. Aprovechando las masivas oportunidades

que surgen de la transición energética global, Green Button elimina la barrera manual de recolección y acceso a los datos para los usuarios del sector Comercial e Industrial. Los propietarios de edificios y administradores de propiedades pueden recuperar fácilmente los datos de consumo proporcionados por Green Button en un formato consistente a través de múltiples servicios y tipos de servicios públicos, armando a los usuarios con la información y las soluciones habilitadas por datos para garantizar que los edificios funcionen de manera eficiente. Esto ahorra tiempo, costos y medio ambiente (The Green Button - the standardized way to get your energy usage data., s. f.).

Pero, por supuesto, independientemente de la filosofía que determine nuestra conducta y comportamiento como individuos, ya sea deontológica o utilitarista, se debe consentir un entendimiento común de los beneficios potenciales y el valor de compartir datos y tomar decisiones basadas en datos por parte de cada una de las partes interesadas clave afectadas e involucradas en el caso de uso. Y esto es solo la punta del iceberg de la matriz de desafíos para el progreso y consolidación de las economías digitales y basadas en datos. Incluso no hemos hablado sobre la inclusión y visualización de la era digital en las estadísticas del PIB.

Como indicó Robert Solow, "la era digital se ve en todas partes excepto en las estadísticas del PIB". Sigue siendo un desafío enorme determinar un valor común para los activos digitales, especialmente para los datos, siendo su núcleo.

Otros desafíos fundamentales desde distintas perspectivas, pero complementarias, para la consolidación de economías impulsadas por los datos que deben visibilizarse para su futuro desarrollo y tratamiento, incluyen:

4.3.2.7.1. Desde un punto de vista sistémico.

La transición a economías basadas en datos en América Latina y el Caribe enfrenta obstáculos sistémicos, que se articulan a través de las "cuatro trampas" identificadas por la OCDE: vulnerabilidad social, productividad, institucional y ambiental. Estas dimensiones son fundamentales para desarrollar proyectos que utilicen e intercambien datos para el bien común, teniendo en cuenta la necesidad de superar la falta de confianza sistémica entre los ciudadanos y los gobiernos, lo cual es esencial para la eficacia de las políticas públicas orientadas al bienestar.

Los protocolos antifraude son cruciales para mantener la confianza en el intercambio de datos, y su ausencia puede deteriorar aún más la credibilidad en los intercambios de datos. Los modelos económicos prevalecientes a menudo no incorporan los principios de sostenibilidad y bienestar común, y existe una falta de incentivos y mecanismos para la colaboración público-privada que promuevan la innovación digital abierta basada en datos. La asimetría de la información y la heterogeneidad en la percepción del valor dificultan la asignación eficiente de recursos y la formulación de estrategias. La inversión pública insuficiente en digitalización, incluso como estrategia de recuperación económica, junto con la ausencia de soluciones únicas para la evolución digital, complican el panorama.

Por último, es imperativo considerar estrategias sostenibles y el desarrollo de sistemas de energía renovable para las infraestructuras de datos, para mitigar el impacto ambiental de las iniciativas digitales y asegurar una transición equitativa hacia una economía basada en datos que sea respetuosa con el medio ambiente y socialmente inclusiva.

4.3.2.7.2. Desde la gestión/administración de datos.

La gestión de datos representa un desafío sustancial en la transición a economías basadas en datos. Una deficiencia clave es la falta de medidas técnicas adecuadas para la gestión efectiva de los datos por parte de sus propietarios, lo que dificulta el aprovechamiento de su potencial. La oferta insuficiente de programas formativos en gestión de datos y la concienciación sobre la importancia del uso de datos personales para el bien común subraya la necesidad de capacitar a los ciudadanos en esta nueva economía. Además, la ausencia de infraestructura técnica en los sistemas gubernamentales para fortalecer la confianza cívica contribuye a la falta de sistemas de información interoperables, esencial para decisiones basadas en datos precisos. Asimismo, la madurez del ecosistema de innovación y la robustez de las iniciativas de financiación son críticas para el desarrollo y la escalabilidad de nuevos productos y servicios digitales. Por último, es imperativo ofrecer interfaces intuitivas y accesibles para captar y retener usuarios digitales nativos y, asegurar su participación en la economía digital.

4.3.2.7.3. Desde un punto de vista tecnológico.

La transición hacia economías basadas en datos plantea desafíos sociales y tecnológicos multifacéticos. Un factor crítico es la escasez de infraestructura sostenible que puede soportar un ecosistema digital robusto. Es fundamental mejorar no solo la calidad del acceso a Internet y los dispositivos de conectividad, sino también la experiencia general del usuario, para permitir una participación efectiva en la economía digital. Esto exige un conocimiento profundo de la importancia de integrar tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), Blockchain e inteligencia artificial para fomentar el bien común y catalizar la transición de economías tradicionales a una orientación de datos.

La implementación de modelos optimizados para la captura, generación, procesamiento y almacenamiento sostenible de datos es esencial. Estos modelos deben ser adoptados por gobiernos y diferentes partes interesadas para mejorar la calidad de los datos y habilitar plataformas de interoperabilidad. El proceso de transición debe ser colaborativo, articulando esfuerzos entre gobiernos, academia, industria y ciudadanos, asegurando una integración sinérgica de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial.

En este contexto, iniciativas como los Centros para la Cuarta Revolución Industrial (C4IR) del Foro Económico Mundial son cruciales. Estos centros funcionan como catalizadores para alinear esfuerzos entre diversas partes interesadas, maximizando así los impactos de tecnologías emergentes. Ellos desempeñan un papel central en la educación sobre el uso y adopción adecuados de estas tecnologías, co-diseñando marcos políticos y protocolos de gobernanza. Estos marcos deben fundamentarse en principios de ética, transparencia, previsibilidad e interoperabilidad para generar confianza entre inversores, empresas, científicos y el público. Además, deben ser lo suficientemente ágiles para mantener su relevancia frente a la rápida evolución tecnológica, asegurando así una transición inclusiva y sostenible hacia economías impulsadas por datos.

4.3.2.7.4. Desde el punto de vista del marco regulatorio.

La transición hacia economías impulsadas por datos se ve obstaculizada por deficiencias en la jurisprudencia y la regulación de la esfera digital y de datos. Esta brecha regulatoria perpetúa un mercado desequilibrado, donde la baja conciencia sobre la propiedad de datos personales

resulta en una dominación de ciertos "sectores económicos" o "jugadores" que explotan su capacidad para capturar y utilizar datos para su propio beneficio. A su vez, la insuficiente implementación de modelos de gobernanza y marcos regulatorios adecuados para el manejo de datos como activo estratégico desencadena conflictos entre usuarios, empresas y gobiernos. La ausencia de criterios claros basados en principios éticos centrados en la privacidad para el uso de datos en contextos de mercado frena el progreso humano y la innovación.

Los responsables de formular políticas deben potenciar sus capacidades técnicas y fundamentar sus políticas en los ecosistemas existentes de ciencia, tecnología e innovación. Tal enriquecimiento técnico e interdisciplinario es esencial para que estos actores se conviertan en facilitadores del bienestar común durante la transición económica. Por otro lado, las regulaciones públicas a menudo crean más barreras que soluciones en términos de portabilidad, uso, intercambio y almacenamiento de datos, impidiendo así el crecimiento sostenible de las economías basadas en datos que son cruciales para abordar desafíos 'glocales'.

Para rematar, las políticas públicas que restringen el libre flujo de datos y las leyes que exigen la localización de datos obstaculizan la interoperabilidad global y la eficiencia del mercado. Es imperativo que se establezcan marcos regulatorios que equilibren la protección de datos personales con la agilidad y libertad necesarias para la innovación y la cooperación transfronteriza, elementos claves para la prosperidad en la era de la economía de datos.

4.3.2.7.5. Desde una perspectiva financiera.

La transición hacia economías impulsadas por datos plantea desafíos financieros y regulatorios significativos, particularmente en lo que respecta al intercambio y valoración de datos como activos. Desde una perspectiva financiera, emerge la cuestión crítica de si los marcos regulatorios aplicables a los mercados de valores, como el NYSE, son pertinentes o necesitan adaptarse para los intercambios de datos. La clasificación de los datos ya sea como un activo convencional o alternativo, incide directamente en la aplicabilidad de las regulaciones. En caso de que los datos sean considerados un activo alternativo, podrían estar sujetos a regulaciones de over-the-counter (OTC), lo cual introduce consideraciones adicionales sobre cómo se manejan y se divulgan al mercado.

La personalización y la combinación de conjuntos de datos pueden resultar en productos únicos que desafían la estandarización, lo que podría afectar la liquidez del mercado y, por consiguiente, influir en la volatilidad de su valoración. La falta de liquidez, a menudo asociada con activos a medida y personalizados, podría potenciar la volatilidad de los precios y complicar la gestión de riesgos asociada. Por lo tanto, el diseño de un marco regulatorio adecuado que pueda abordar estas singularidades es crucial para el desarrollo sostenible de mercados de datos eficientes y para asegurar una transición equitativa hacia economías dominadas por el análisis y la transacción de información como un activo central.

4.3.2.7.6. Desde la protección y seguridad.

En la intersección de la cibernética y la biotecnología, la confianza en los entornos digitales se erige como un prerrequisito para la adopción de herramientas digitales avanzadas. La seguridad y confiabilidad de estos entornos son determinantes en la medida en que los individuos se comprometen con tecnologías emergentes, lo que impacta directamente en la dinámica de poder y la distribución de los beneficios en las economías basadas en datos. Un control riguroso sobre los datos personales, respaldado por legislación robusta, es vital para la integridad de los derechos digitales. Sin embargo, la inexistencia de protocolos estandarizados para la anonimización y seudonimización de datos merma la disposición ciudadana a compartir información sensible, por temor a un manejo inapropiado por terceras partes.

A medida que nos adentramos en una era donde los datos genéticos se vuelven cada vez más prevalentes, el tratamiento ético y seguro del genoma humano emerge como un desafío crítico. La capacidad para adaptar continuamente las políticas de privacidad y protección de datos personales al ritmo de la innovación tecnológica es indispensable. Asimismo, es necesario fortalecer las normativas que rigen los flujos de datos transfronterizos, incentivando así la colaboración global y el abordaje de desafíos universales. La resolución efectiva de estos temas es clave para forjar equidad en las estructuras de poder y la distribución de beneficios derivados de la economía de datos, garantizando así que la promesa de la tecnología avance de la mano con la protección de los datos genéticos y se adhiera a los más altos estándares éticos.

4.3.3. *Nuevo Contrato Bio-Social para enfrentar los desafíos identificados para la transformación hacia economías impulsadas por los Bio-datos*

Es imperativo una nueva forma de compartir conocimiento, la llegada de la IA Generativa nos está obligando a establecer nuevos mecanismos de intercambio de información y conocimiento, inclusive a otras velocidades y esto requiere reglas de juego clara que aún no se han establecido, y que deben determinarse desde una perspectiva global.

El colectivo compuesto por ciudadanos, empresas privadas, entidades públicas, la academia, emprendedores y científicos, debe actuar de manera colaborativa para crear nuevos paradigmas donde la ciencia, la tecnología y la innovación inspirada por la sabiduría de la naturaleza sean herramientas para el desarrollo económico, social y ambiental para el bien común de la humanidad y de todos los seres, para el bienestar de cada organismo viviente en el planeta.

El conocimiento debe fortalecerse creando una red de biodatos global interconectada, respaldada por tecnologías avanzadas y sostenibilidad ambiental. Se intercambia información para resolver problemas de interés común como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y brotes de enfermedades. COVID-19 una vez más demostró la capacidad colaborativa que cruzó todas las fronteras con un único propósito común: salvar a la humanidad.

Datos en tiempo real, geoespaciales, espaciotemporales, biométricos, genómicos, por nombrar algunos, fueron decisivos para la gestión, control y contención de la pandemia en todo el mundo. Así, en el año 2020, la ciencia, la tecnología y la innovación incentivaron de manera rápida, eficiente y precisa una vacuna y tratamiento para el COVID-19, y crearon formas de reducir los costos de las medidas establecidas para el ‘distanciamiento social’.

Las políticas públicas y su rápida formulación e implementación, incluyendo en áreas transfronterizas, estimularon estos esfuerzos y apoyaron a los actores de los ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, como universidades, centros de investigación, laboratorios de análisis clínicos, negocios innovadores y emprendedores.

El punto de partida para la implementación de estas políticas públicas para desbloquear el uso y compartición de datos, como se menciona en el Libro Blanco de Economías Impulsadas

por Datos creado por Miembros de la Comunidad DCPI (World Economic Forum, s. f.), para aprovechar los datos en beneficio de la sociedad, requiere diseñar sistemas de gobernanza y modelos para impactar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, teniendo cuenta las particularidades de las zonas rurales de países en desarrollo, las cuales son zonas vulnerables no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y cultural.

‘Datos para una vida mejor’ un informe del Banco Mundial publicado el año 2021, propone crear un nuevo contrato social en el cual, para realizar su potencial de transformar vidas, se necesitan nuevas reglas de juego, se necesita un contrato social para los datos. Tal contrato permitiría el uso y reutilización de datos para crear valor económico y social, asegurando al mismo tiempo un acceso equitativo al valor realizado y fomentando la confianza de los participantes en que no serán perjudicados por el mal uso de los datos. Se requieren esfuerzos renovados para mejorar la gobernanza de los datos a nivel nacional, así como mediante una cooperación internacional más estrecha. Además, se necesita escuchar la voz de los países de bajos ingresos en el debate global sobre la gobernanza de los datos. Es por esto por lo que este proyecto de investigación se convirtió en un pilar para la gobernanza de uno de los principales activos estratégicos para el futuro de la economía del país: los biodatos en un país mega biodiverso.

4.3.3.1. Importancia de los bio-datos que provienen de la naturaleza y el entendimiento de su sabiduría para el desarrollo de una bioeconomía en la era de la inteligencia artificial.

En la confluencia de la bioeconomía, la biotecnología y la inteligencia artificial, los biodatos emergen como una brújula esencial para navegar hacia un futuro sustentable y regenerativo. La bioeconomía, entendida como un sistema que se sustenta en la producción y gestión sostenible de recursos biológicos, se ve potenciada por la riqueza de los biodatos, sobre todo en un país donde se ha subvalorado su riqueza natural y no se le ha dado el lugar de protección y cuidado, y exploración/uso consciente que proporcionan un entendimiento profundo de los ecosistemas y sus servicios. Estos biodatos, se convierten en un activo estratégico que, al analizarse, compartidos, y usados para diseñar nuevas formas de interactuar con los sistemas de vida en los que estamos embebidos, impulsan la innovación inspirada en la naturaleza en momentos donde necesitamos rediseñar nuestros sistemas productivo, educativo, social, ecológico, ambiental, y

político para que juntos hagamos de la regeneración un pilar fundamental para la existencia de la vida en esta tierra.

Los biodatos, que abarcan desde secuencias genéticas hasta patrones ecológicos a gran escala, ofrecen insights sin precedentes sobre la interconexión de la vida. La inteligencia artificial, con su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos complejos, se convierte en el catalizador que transforma estos datos en acciones concretas y estrategias de desarrollo. Con el análisis predictivo, la modelización de ecosistemas y la optimización de recursos, la IA está redefiniendo la manera en que interactuamos con nuestro entorno natural.

La utilización de biodatos en la bioeconomía se traduce en la creación de sistemas agrícolas más eficientes, el desarrollo de nuevos biomateriales, la conservación de la biodiversidad y la gestión sustentable de los recursos naturales, la comprensión de la vida a escalas inclusive moleculares lo que puede ayudarnos a encontrar soluciones exponenciales a los problemas masivos en los que estamos inmersos hoy. Este enfoque asegura que la economía no solo coexista con la naturaleza, sino que también se integre de manera simbiótica con ella, garantizando la resiliencia de los ecosistemas y la salud del planeta.

La recopilación y el intercambio de biodatos permiten un diálogo enriquecedor entre la ciencia, la política, y los sistemas vivos con los que interactuamos/co-existimos donde las decisiones pueden ser consensuadas, inclusive si las comunicaciones entre especies no usen el mismo lenguaje, por lo que cobran valor los saberes tradicionales y ancestrales desde la perspectiva de la relación como especie que tenemos con todos los demás seres sintientes que hay en la naturaleza. Esto es vital en la era de la IA, donde las decisiones basadas en datos pueden tener implicaciones significativas para el medio ambiente y la sociedad. Los biodatos como activo estratégico fomentan una gobernanza transparente y una ciudadanía informada, elementos cruciales para la cohesión social y la justicia ambiental.

En el diseño de un modelo bioeconómico, la centralidad de los biodatos se manifiesta en la habilidad para adaptar las soluciones tecnológicas a los ciclos naturales, reduciendo la huella ecológica y promoviendo una economía circular. La síntesis de biodatos y la IA abre un nuevo capítulo en la bioeconomía, uno en el que la sustentabilidad y regeneratividad sean la piedra

angular del progreso económico y tecnológico. Con cada bio-dato recopilado, la promesa de un futuro sostenible y equitativo se vuelve más tangible, asegurando que las generaciones venideras hereden un mundo en el que la tecnología y la biología se entrelazan en armonía.

4.3.3.2. Metodología para la caracterización de ecosistemas de datos en Colombia. Una mirada desde la biorregión caldense.

Como parte de las actividades enmarcadas en el Laboratorio Vivo 2, en el marco de la participación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos del estado colombiano y en particular con el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Desarrollo Digital se realizó una propuesta de caracterización de ecosistemas de datos para Colombia, la cual es una metodología para que cualquier persona interesada en comprender su contexto respecto al uso, e intercambio de datos en un sector o área específica de conocimiento, puede usar esta metodología cualitativa para su caracterización.

La metodología en el contexto de la biorregión caldense nos permitiría identificar cómo la caracterización de los ecosistemas habilitaría la transición hacia una bioeconomía impulsada por los biodatos en el departamento de Caldas. La caracterización efectiva de ecosistemas de datos implica entender la dinámica de interacciones, los flujos de datos y recursos, y las estructuras de valor que surgen de estos sistemas complejos (Lis & Otto, 2021). Esto permite la creación de plataformas donde los datos de biodiversidad y servicios ecosistémicos pueden analizarse, compartidos y utilizados para el desarrollo económico, a la vez que se protege la integridad ambiental.

La metodología cualitativa para la caracterización de estos ecosistemas de datos debe incorporar (1) la identificación y mapeo de actores y sus roles, (2) la comprensión de los flujos de datos y recursos, (3) la evaluación de los modelos de negocio existentes y (4) la identificación de incentivos y barreras (*Caracterización del ecosistema de datos en Colombia*, s. f.). Estos componentes son esenciales para diseñar e implementar ecosistemas de datos que puedan soportar la transición a una bioeconomía en Caldas.

Los retos en la generación de ecosistemas de biodatos incluyen la necesidad de infraestructura técnica y competencias analíticas, la garantía de la calidad y la seguridad de los

datos, así como el establecimiento de marcos regulatorios adecuados. Sin embargo, los beneficios son notables: estos ecosistemas pueden impulsar la innovación, mejorar la toma de decisiones basadas en datos y fomentar un desarrollo más sostenible y resiliente.

4.3.3.3. Los Repositorios de conocimiento y Bancos de Biodatos, en el marco de la Misión de Sabios por Caldas para el diseño del modelo bioeconómico soportado en el uso e intercambio de bio-datos.

Esta propuesta establecida en el marco del Laboratorio Vivo 1 – Misión de Sabios Caldas (ilustración – repositorios de conocimiento), esquematiza una propuesta visionaria para la creación de repositorios de conocimiento y bancos de biodatos dentro del marco de la Misión de Sabios por Caldas, emanando específicamente desde el Nodo 1 - Bioeconomía. Esta iniciativa es fundamental, puesto que los bancos de biodatos actúan como catalizadores en el desarrollo de un modelo bioeconómico en Caldas, reconociéndolos como un activo estratégico que puede desencadenar un valor económico, social y ambiental significativo (Figura 27).

En la esencia de esta propuesta, los repositorios actuarían como ejes centrales en la captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de biodatos, impulsados por una infraestructura computacional avanzada que incorpora IoT, Big Data, Blockchain e Inteligencia Artificial. La interconexión entre los diversos sectores como agroindustria, salud, cosmética (química verde), alimentos y manufactura, es vital para la creación de un flujo de datos continuo y multidireccional que alimente y enriquezca constantemente los repositorios.

Los retos en la creación de estas plataformas tecnológicas incluyen la necesidad de infraestructura avanzada, la formación de capacidades humanas para gestionar y analizar los datos, y la creación de políticas que garanticen la seguridad, privacidad y la equidad en el acceso y uso de los datos. Además, es imprescindible asegurar la interoperabilidad de los datos entre diferentes plataformas y actores, lo que permitirá la creación de ecosistemas de datos/biodatos de calidad.

Figura 27

Repositorios de conocimiento del departamento de Caldas

Es crucial diseñar ecosistemas de biodatos que sean susceptibles de fomentar la innovación y la creación de nuevos modelos de empresa y de negocios impulsados por los biodatos. Estos ecosistemas deben diseñarse para facilitar la colaboración entre la academia, la empresa, las entidades públicas locales y nacionales, y la sociedad civil, alineados con la estructura de la Cuádruple Hélice y en consonancia con la naturaleza.

Los beneficios de implementar repositorios de biodatos y la generación de nodos de datos son múltiples y significativos. Potencian la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico del departamento, mejoran la toma de decisiones basada en evidencia, y promueven la colaboración entre los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esta integración es esencial para asegurar el progreso sustentable de Caldas, permitiendo que el departamento se mantenga al frente en la economía basada en datos, asegurando así un futuro mejor y más sustentable para las presentes y futuras generaciones.

4.3.3.3.1. Valor Estratégico de los Repositorios de Biodatos.

- a) **Fomento de la Innovación y la Investigación:** Los repositorios de biodatos en Caldas ofrecen una plataforma para la investigación avanzada en diversos campos como la

agricultura, salud, conservación ambiental y biotecnología. Al almacenar y analizar biodatos, estos repositorios pueden impulsar la innovación, especialmente en la adaptación al cambio climático, mejora de cultivos, y desarrollo de productos bioinspirados.

- b) **Desarrollo Sostenible:** Los biodatos proporcionan información crucial para estrategias de desarrollo sostenible. Por ejemplo, datos sobre biodiversidad y ecosistemas pueden informar políticas de conservación y restauración, mientras que datos genómicos y bioquímicos pueden orientar hacia prácticas agrícolas y de salud más sostenibles.
- c) **Creación de Valor Económico, Social y Ambiental:** Los biodatos son un activo estratégico que puede generar múltiples formas de valor. Económicamente, pueden impulsar sectores como la agricultura, la cosmética y la salud. Socialmente, mejoran la calidad de vida a través de avances en medicina y alimentos. Ambientalmente, contribuyen a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

4.3.3.3.2. Retos en la Generación de Plataformas Tecnológicas de Biodatos.

- a) **Infraestructura Tecnológica y Capacitación:** La creación de infraestructura tecnológica robusta y la capacitación de científicos y técnicos en el manejo y análisis de biodatos son cruciales. Esto implica inversiones significativas en hardware, software y formación humana.
- b) **Integración y Gobernanza de Datos:** Es esencial desarrollar mecanismos para integrar datos de diversas fuentes y asegurar una gobernanza efectiva que garantice la calidad, privacidad y seguridad de los datos.
- c) **Sostenibilidad Económica y Social:** Los repositorios deben encontrar modelos de financiamiento sostenibles que no comprometan su accesibilidad y beneficio social. Esto puede incluir colaboraciones público-privadas, subvenciones gubernamentales, y asociaciones con instituciones académicas.

4.3.3.3.3. Ecosistemas de Biodatos para Nuevos Modelos de Empresa.

- a) **Agricultura y Biotecnología:** Desarrollo de cultivos mejorados genéticamente, prácticas agrícolas sostenibles basadas en biodatos y bioproductos innovadores.
- b) **Salud y Farmacéutica:** Medicina personalizada basada en datos genómicos, desarrollo de nuevos tratamientos y diagnósticos avanzados.
- c) **Conservación y Gestión Ambiental:** Uso de biodatos para la conservación de la biodiversidad, manejo sostenible de ecosistemas y desarrollo de políticas de sostenibilidad.
- d) **Energía y Bioingeniería:** Diseños inspirados en la naturaleza para tecnologías limpias y eficientes, y biocombustibles avanzados.
- e) **Turismo y Desarrollo Comunitario:** Promoción del turismo sostenible basado en la riqueza natural y cultural de Caldas, apoyado por datos de biodiversidad y socioeconómicos.

4.3.3.3.4. *Mercados de Bio-Datos para el Bien Común, una apuesta a futuro para la transición hacia economías impulsadas por los bio-datos en la biorregión caldense.*

El documento "Enabling Colombia's Transition to a Data-Driven Economy" (Warren et al., 2021) mencionado anteriormente, y enmarcado en el laboratorio 2, proporciona una perspectiva valiosa sobre la importancia y los desafíos de establecer un mercado de datos para el bien común en Caldas, con un enfoque especial en los biodatos provenientes de la naturaleza (Figura 28).

En cuanto a la importancia de crear este mercado de datos, es fundamental para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital, especialmente en un departamento como Caldas. El intercambio de datos, en este caso centrado en biodatos, puede ser una herramienta poderosa para enfrentar desafíos complejos tanto a nivel local como nacional. Estos intercambios no solo facilitan el acceso a información crítica para la bioeconomía, sino que también pueden impulsar el desarrollo sostenible, la investigación y la innovación en la región.

Los beneficios de establecer plataformas tecnológicas para intercambiar y utilizar biodatos en Caldas son variados y significativos. Socialmente, podríamos ver mejoras en la calidad de vida, acceso a servicios de salud y educación de mejor calidad, y un empoderamiento más amplio de las comunidades mediante el acceso a información relevante. Económicamente, esto podría

traducirse en una mayor innovación y competitividad de las empresas locales, la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo de una economía más dinámica y diversificada. Desde el punto de vista ambiental, el manejo y la conservación de los recursos naturales podrían mejorar significativamente, facilitando el desarrollo de estrategias de sostenibilidad basadas en datos y contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

Figura 28

Mapa de Flujo de datos - Mecanismo: Mercado de Datos

Nota. Tomado de Warren et al. (2021).

Sin embargo, existen desafíos significativos en el camino hacia la creación de estos mercados de datos para el bien común, especialmente en un país como Colombia y una región como Caldas. Uno de los principales retos es la regulación y la gobernanza. La creación de un "sandbox regulatorio" es esencial debido a la ambigüedad de las regulaciones actuales de políticas de datos. Este ambiente permitiría que las relaciones comerciales y los flujos de ingresos sostenibles se desarrollen con el tiempo. Además, la supervisión gubernamental debe ser clara y bien definida para abordar la incertidumbre y la imprevisibilidad de las empresas comerciales en sus etapas iniciales. Otro aspecto crucial es la coordinación de acciones. Para lograr un progreso

continuo en el intercambio de datos para un propósito común, se necesitará una acción coordinada en múltiples frentes, incluido el desarrollo de un marco para entender, medir y gestionar el valor indirecto de los negocios creado al usar datos del sector privado para el bien común.

En resumen, aunque el establecimiento de un mercado de datos centrado en biodatos en Caldas presenta desafíos significativos, particularmente en términos de regulación y coordinación, los beneficios potenciales a nivel social, económico y ambiental son considerables y podrían marcar una diferencia sustancial en el desarrollo del departamento.

4.4. Pensamiento de Diseño Biosocial inspirado en la sabiduría de la naturaleza

4.4.1. Misión de Sabios Caldas como fuente de inspiración para la construcción de una nueva perspectiva en el pensamiento de diseño biosocial centrado en la sabiduría de la naturaleza

La bioeconomía se postula como un paradigma emergente para el bien común, particularmente en regiones biodiversas como Caldas en Colombia, un país que alberga una riqueza biológica insuperable con aproximadamente 75.157 especies observadas en territorio colombiano de acuerdo con el Sistema De Información de Biodiversidad de Colombia. Este tesoro natural, que sitúa a Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo, representa una oportunidad sin precedentes para el desarrollo sostenible. La visión de Colombia para 2032 es reconocerse como líder en la producción y exportación de productos de alto valor agregado derivados de su biodiversidad (Mesa et al., 2017).

El Departamento de Caldas, en particular, ha capitalizado esta biodiversidad mediante la promoción de políticas públicas dirigidas al desarrollo biotecnológico. Un ejemplo de tal inversión es el proyecto de regalías "Fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación en Biotecnología para el departamento de Caldas", con una inversión de 19.000 millones de pesos entre 2013 y 2017, posicionando a Caldas como líder en supercomputación y biociencias (Mesa et al., 2017). Este esfuerzo refleja un cambio hacia una bioeconomía que integra la infraestructura computacional, la creatividad cultural y la diversidad, así como un fuerte enfoque en biociencias y supercomputación.

La bioeconomía para el bien común en Caldas se concibe como una fusión entre el hombre y la naturaleza, procurando un equilibrio dentro de los ecosistemas naturales. Este enfoque ha llevado a Caldas a la vanguardia de la creación e innovación, utilizando tecnologías 4.0 y ciencias creativas para desarrollar productos y servicios que respondan a las necesidades económicas, apoyando el ingreso regional y nacional mediante el uso sostenible de recursos genéticos.

Sin embargo, a pesar de los avances, persisten desafíos significativos. La falta de validación de las especies de biodiversidad mediante bioensayos y tecnologías genéticas contemporáneas ha restringido la exploración de principios activos con potencial para la industria. Además, existe una brecha entre el reconocimiento de la biodiversidad y los esfuerzos efectivos para su sostenibilidad. Los esfuerzos anteriores, como el CONPES 3697 de 2011, no lograron implementar acciones concretas en este sentido, lo que llevó a una revisión de la estrategia con el CONPES 3934 de 2018, que plantea una hoja de ruta hacia una bioeconomía integral.

La política de crecimiento verde, apoyada por el CONPES 3934, establece pilares fundamentales que incluyen el desarrollo económico, la conservación del capital natural, el bienestar social y la seguridad climática. Estos pilares son esenciales para la transformación hacia una economía que priorice la sostenibilidad y el conocimiento, donde la ciencia, tecnología e innovación (CTeI) jueguen un papel crucial en la habilitación de una sociedad resiliente y sostenible.

La Misión Internacional de Sabios, en su informe "Colombia hacia una sociedad del conocimiento" (2019), subraya la importancia del conocimiento en el desarrollo del país, proponiendo misiones y desafíos que integren saberes mediante el uso de la CTeI. Se destaca la necesidad de un enfoque proactivo del Estado para dirigir la innovación científica a todos los niveles de la sociedad, preparándose para la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El reto es crear una "Colombia Biodiversa" que valore y aproveche su patrimonio natural y cultural para impulsar la bioeconomía y la economía creativa. La Misión propone una utilización responsable de la biodiversidad que aborde cambios estructurales sociales, políticos, ambientales y tecnológicos, asegurando una gestión adecuada de los recursos limitados en la transición hacia

una economía del conocimiento, donde tecnologías emergentes como la biotecnología y la genómica se conviertan en habilitadores de una nueva realidad económica (Vicepresidencia de la República de Colombia & Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020)

4.4.2. *Fundamentos del diseño biosocial para la co-creación de un modelo económico centrado en la sabiduría de la naturaleza/Madre Tierra*

En el actual panorama global, nos enfrentamos a una crisis multifacética, caracterizada por desafíos ambientales y sociales de magnitudes alarmantes. La humanidad está en una encrucijada donde la desconexión con la esencia de la vida se ha vuelto palpable en la degradación del medio ambiente, el cambio climático acelerado y una creciente disparidad socioeconómica (Rockström et al., 2009)(Steffen et al., 2015); Esta situación es un reflejo de un modelo de desarrollo que ha priorizado el crecimiento económico y la eficiencia a corto plazo, a menudo en detrimento de la sostenibilidad a largo plazo y la armonía con los sistemas naturales (Nagase, 2022).

Georgescu-Roegen (1976) aporta una perspectiva crucial en este contexto, al enfatizar la finitud de los recursos naturales y la necesidad de un nuevo enfoque bioeconómico. Este enfoque rechaza el crecimiento económico ilimitado y propone una interacción más armoniosa entre la humanidad y su entorno, reconociendo la importancia de los límites físicos y la sostenibilidad de los recursos.

4.4.2.1. *Objetivos de un diseño biosocial.*

Ante este escenario, el diseño biosocial emerge como una estrategia vital para reconectar a la humanidad con los principios naturales y fomentar un desarrollo sustentable y regenerativo. Este documento tiene como objetivo explorar cómo el diseño biosocial soportado en principios espiralados, influenciado por la bioeconomía de Georgescu-Roegen, puede actuar como un puente hacia un futuro más resiliente y equilibrado. Buscamos establecer una visión interdisciplinaria que integre biología, ecología, economía, ingeniería, diseño y arte, y alineándolas con los principios de sostenibilidad, equidad y coexistencia armoniosa con el planeta (Hargroves & Smith, 2006);

El diseño biosocial no solo busca soluciones sostenibles, sino que también propone un cambio fundamental en la filosofía y la economía que rige nuestras sociedades. Este enfoque reconoce la interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente y promueve un desarrollo que respete los límites planetarios, teniendo en cuenta la capacidad finita del planeta para proporcionar recursos y absorber contaminantes.

Al considerar los sistemas naturales no solo como fuentes de inspiración sino también como socios en el diseño, el diseño biosocial abre nuevas posibilidades para la innovación y la solución de problemas en armonía con el mundo natural.

4.4.2.2. Principios teóricos del diseño biosocial.

La unión de estos campos es esencial para abordar los desafíos ambientales y sociales de nuestro tiempo y para promover un desarrollo que sea coherente con los límites y ciclos de la naturaleza.

4.4.2.2.1. Bioeconomía.

La bioeconomía representa un paradigma emergente en el cual los principios biológicos se integran en la estructura económica para promover sistemas que imiten los ciclos y la eficiencia de la naturaleza. Esta aproximación desafía el modelo tradicional de crecimiento económico ilimitado y pone énfasis en la sostenibilidad, la circularidad y la eficiencia de recursos. A través de la bioeconomía, se busca un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, reconociendo que los recursos naturales son finitos y que la economía debe operar dentro de los límites planetarios.

4.4.2.2.2. Biotecnología.

En el campo de la biotecnología, exploramos el uso de técnicas y conocimientos biológicos para desarrollar soluciones sostenibles en diversas áreas, como la bioingeniería, los biomateriales y los biocombustibles. La biotecnología tiene el potencial de revolucionar sectores como la agricultura, la salud y la producción energética mediante la creación de productos y procesos más eficientes y menos perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo, los avances en

biocombustibles pueden ofrecer alternativas sostenibles a los combustibles fósiles, mientras que los biomateriales pueden reducir la dependencia de materiales no renovables y contaminantes.

4.4.2.2.3. Biosocial.

El enfoque biosocial implica un análisis profundo de la interacción entre sistemas biológicos y sociales, reconociendo que la sostenibilidad depende tanto de la salud ecológica como de la justicia social y económica. Esta perspectiva destaca la importancia de entender cómo las estructuras sociales y los comportamientos humanos impactan y son influenciados por el entorno natural. Por ejemplo, el estudio de la relación entre la salud humana y la biodiversidad puede revelar cómo la degradación ambiental afecta directamente el bienestar social y económico. El diseño biosocial busca integrar estos conocimientos para desarrollar sistemas que sean sostenibles tanto ecológica como socialmente.

4.4.2.2.4. Bioconexión.

El cambio hacia una mentalidad biosocial implica desarrollar una visión colectiva que valore profundamente la interconexión con la vida y el medio ambiente. Esta nueva mentalidad reconoce que los seres humanos no son entidades aisladas, sino parte integral de un sistema mayor que incluye todos los aspectos de la naturaleza (Capra, 2006). El desafío es integrar esta comprensión/cosmovisión en la cultura popular, la educación y las políticas, para fomentar un cambio sustancial en cómo interactuamos con nuestro entorno.

4.4.2.3. Inter y Transdisciplinariedad.

4.4.2.3.1. Modelo de creatividad para la generación de nuevos modelos de bio-negocio inspirado en el ciclo krebb de Neri Oxman.

Figura 29

Ciclo Krebs de la Creatividad

Nota. Tomado de Oxman (2020).

La integración de disciplinas como arte, ciencia, ingeniería y diseño es fundamental para abordar los desafíos complejos de nuestro tiempo. El "Ciclo Krebs de la Creatividad" (KCC) proporciona un marco valioso para comprender esta integración, presentando una sinergia entre los dominios que refleja la naturaleza interconectada de la creatividad humana (Oxman, 2020). Inspirándose en los procesos biológicos, el KCC revela cómo los avances en un campo pueden impulsar innovaciones en otro, en un proceso iterativo que se asemeja a un ecosistema de conocimiento (Figura 29).

En esta ecología, la ciencia actúa como un pilar para la comprensión del mundo, fundamentando sus principios en la observación y el análisis empírico. Al transformar la información en conocimiento, la ciencia proporciona la base sobre la cual la ingeniería construye, aplicando este conocimiento para desarrollar soluciones a problemas prácticos, y de esta manera, convirtiendo el conocimiento en utilidad (The Engineer of 2020, 2004). El diseño, a su vez, toma estas soluciones y las refina, enfocándose en maximizar la funcionalidad y enriquecer la experiencia humana, lo que lleva a un cambio en el comportamiento (Brown, 2009). Finalmente, el arte cierra el ciclo cuestionando y reinterpretando estos comportamientos, ofreciendo nuevas percepciones y comenzando el ciclo nuevamente al alimentar la ciencia con datos frescos para su análisis.

La visión de Oxman (2016) propone que el futuro del diseño no puede limitarse al entorno construido, sino que debe integrar crecimiento y utilidad, lo natural y lo artificial, en un enfoque holístico que sustente y nutra nuestro planeta y sus habitantes (Escobar, 2018). Esto sugiere una "Ecología Material" que abarca no solo los objetos y el entorno construido sino también las relaciones y procesos que constituyen nuestra existencia.

El análisis de los ejes del KCC enfatiza la importancia de la intersección entre teoría y aplicación, así como entre naturaleza y cultura. La interdisciplinariedad en este contexto no es simplemente deseable sino necesaria para la sustentabilidad y la innovación. La adaptación de este marco al diseño educativo, inspirado por el modelo de la Bauhaus, sugiere un currículo que fomente la colaboración entre disciplinas, preparando a los estudiantes para pensar y actuar más allá de los límites tradicionales.

En conclusión, el KCC ilustra la importancia de la intersección, interdependencia y convergencia entre los dominios de arte, ciencia, ingeniería y diseño. Este enfoque sistémico y complejo no solo fomenta la innovación, sino que también promueve una comprensión más profunda de la interacción entre humanos y su entorno, enfatizando la necesidad de soluciones que sean tanto prácticas como conscientemente sostenibles.

4.4.2.3.2. Arte y Diseño.

Arte (Art):

- Metafísico (Metaphysical): Incluye aspectos como genes y percepciones, lo que sugiere una exploración de las raíces fundamentales de la experiencia y la existencia.
- Psíquico (Psychic Nodes): Puede referirse a los nodos de conexión en la experiencia humana y la conciencia, tal vez en un sentido espiritual o emocional.

Diseño (Design):

- Metaphysical (Metaphysical): Aquí el diseño se conecta con la bioética y la percepción, que podrían representar cómo los valores y la ética influyen la creación y la innovación.

- **Digital:** Incluye la computación avanzada y las interfaces electrónicas, sugiriendo que el diseño también abarca la creación de experiencias digitales y la interacción hombre-máquina.

La integración del arte y el diseño en el ámbito biosocial es fundamental para impulsar la creatividad y la innovación en la solución de problemas complejos. El arte, con su capacidad para explorar nuevas perspectivas y emociones, puede inspirar soluciones novedosas y promover una conexión más profunda con la naturaleza y sus procesos (Nagase, 2022). El diseño, por su parte, actúa como un puente entre la teoría y la práctica, permitiendo la materialización de ideas artísticas y científicas en soluciones tangibles y funcionales. Juntos, arte y diseño pueden desafiar los paradigmas existentes y fomentar un pensamiento crítico y holístico necesario para abordar los desafíos biosociales.

4.4.2.3.3. Ciencia e Ingeniería.

Ciencia (Science):

- **Biológico (Biological):** Se centra en las vías metabólicas y la biotecnología, implicando un estudio de los procesos vivos y cómo pueden manipularse o entenderse.
- **Físico (Physical):** Involucra los elementos químicos fundamentales, como genes y átomos, destacando la base material del universo.

Ingeniería (Engineering):

- **Digital:** Se relaciona con interfaces electrónicas y la computación avanzada, lo que representa la aplicación de la ciencia y la matemática para resolver problemas prácticos mediante la creación de tecnología.
- **IA (IA):** Se refiere a la inteligencia artificial y la sinergia entre la conciencia, la organización y el medio ambiente, lo que puede interpretarse como el diseño de sistemas que imitan o mejoran las capacidades humanas.

La sinergia entre la ciencia, especialmente la ecología y la biología, y la ingeniería es crucial para el desarrollo de tecnologías sostenibles. La ecología y la biología aportan una comprensión profunda de los sistemas vivos y sus interacciones, mientras que la ingeniería aplica este

conocimiento para crear soluciones prácticas. Esta colaboración interdisciplinaria permite el diseño de Bio-tecnologías y sistemas que no solo son eficientes sino también en armonía con los ciclos naturales, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la resiliencia de nuestras comunidades.

4.4.2.4. Relaciones sistémicas y complejas.

- **Arte y Ciencia:** La intersección de arte y ciencia puede explorarse a través de la bioética y la percepción, donde la investigación científica se encuentra con la interpretación humana y la expresión artística.
- **Ciencia e Ingeniería:** La ciencia proporciona el conocimiento y los principios fundamentales que la ingeniería aplica para crear tecnologías digitales y sistemas de IA, demostrando la transformación de la teoría en práctica.
- **Ingeniería y Diseño:** La ingeniería desarrolla la funcionalidad que el diseño hace accesible y atractiva a través de interfaces y experiencias de usuario, mostrando cómo la utilidad se encuentra con la estética.
- **Diseño y Arte:** El diseño y el arte se unen en la conceptualización y realización de ideas que pueden ser tanto prácticas como estéticamente placenteras, evidenciando la creatividad aplicada.

El gráfico (Figura 29) sugiere un flujo constante de datos e información entre estos dominios. Por ejemplo, la investigación en biotecnología (Ciencia) puede inspirar una obra de arte que cuestiona la ética de la manipulación genética (Arte), mientras que los principios de IA (Ingeniería) pueden aplicarse en un contexto de diseño para mejorar la interacción del usuario con la tecnología (Diseño).

4.4.2.5. Aplicaciones Prácticas.

4.4.2.5.1. Casos de Estudio.

Los ejemplos de diseño biosocial en la práctica son variados y abarcan diferentes escalas y contextos. Los edificios verdes, por ejemplo, utilizan principios de eficiencia energética, materiales sostenibles y diseños que se integran armoniosamente con el entorno (Yeang, 1999).

La agricultura regenerativa es otro caso destacado, donde se aplican prácticas que restauran la salud del suelo, aumentan la biodiversidad y mejoran los ciclos de agua y nutrientes. Las ciudades sostenibles combinan estos enfoques a una escala mayor, integrando edificaciones verdes, transporte sostenible y espacios públicos que promueven la calidad de vida y la conservación del medio ambiente (EcoCities, s. f.).

4.4.2.5.2. *Bio-Tecnologías Emergentes.*

Las bio-tecnologías emergentes que encarnan principios biosociales podrían convertirse en un campo de rápido desarrollo e innovación, para regiones donde hay abundante y exuberante diversidad biológica. La impresión 3D con materiales biodegradables es un ejemplo prominente, donde se utilizan materiales como PLA (ácido poliláctico) derivados de recursos renovables para crear objetos con un menor impacto ambiental (Kreiger & Pearce, 2013). Otras tecnologías incluyen bioenergía a partir de fuentes renovables, nanotecnología para la purificación del agua y sistemas de transporte inteligentes y eficientes energéticamente.

4.4.2.6. *Hacia una Nueva Filosofía.*

El diseño biosocial, enriquecido por la bioeconomía de Georgescu-Roegen y los saberes de comunidades indígenas y ancestrales, presenta un enfoque integrado y regenerativo para enfrentar los desafíos ambientales y sociales contemporáneos. Hemos destacado la importancia de la interdisciplinariedad, combinando arte, diseño, ciencia y tecnología, y se ha examinado casos prácticos y tecnologías emergentes que encarnan estos principios.

4.4.2.6.1. *Bio-Ética y Filosofía Ambiental.*

El diseño biosocial conlleva un cambio filosófico significativo hacia una ética que reconoce y valora nuestra profunda interconexión con la naturaleza y su espiritualidad. Esta perspectiva bio-ética aboga por un respeto intrínseco hacia todos los seres vivos y sus ecosistemas, desafiando la visión antropocéntrica que ha dominado la filosofía occidental tradicional. Se enfoca en la idea de que la salud de los sistemas humanos está intrínsecamente ligada a la salud de los sistemas naturales, promoviendo una responsabilidad colectiva hacia la conservación y restauración del medio ambiente.

4.4.2.6.2. Educación y Cultura.

Integrar los principios del diseño biosocial en la educación y la cultura es esencial para fomentar un cambio sostenible y duradero. La educación debe incorporar conceptos de sostenibilidad, ecología y bioeconomía desde una edad temprana, inculcando una apreciación y comprensión de la interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente. En la cultura popular, es fundamental promover narrativas y prácticas que reflejen y celebren la relación armoniosa con la naturaleza, a través de medios como el arte, el cine y la literatura.

4.4.3. Casos de estudio desde el pensamiento de diseño biosocial

El pensamiento de diseño biosocial es una metodología innovadora que integra principios biológicos, sociales y de diseño para abordar problemas complejos de manera holística y sostenible. Este enfoque se ha aplicado en diversos proyectos y estudios de caso, reflejando su versatilidad y potencial transformador en múltiples disciplinas y contextos.

4.4.3.1. Diseño de un Emprendimiento Bioinspirado.

Se centra en la creación de negocios que imitan estrategias y procesos de la naturaleza, promoviendo la sostenibilidad y la innovación. Este enfoque se alinea con el concepto de diseño C2C (Cradle to Cradle), que enfatiza la importancia de productos diseñados para un ciclo de vida regenerativo, donde al final de su uso pueden reintegrarse al medio ambiente o servir como materia prima para nuevos productos (Diseño de un Emprendimiento Bioinspirado).

4.4.3.2. Cerebro Biosocial Hiplantro.

Explora la intersección entre la biología, la psicología y el entorno social para desarrollar productos que mejoren la calidad de vida. Por ejemplo, Hiplantro, una empresa que fabrica infusiones y tés se enfoca en la calidad y seguridad de sus productos, asegurando que los consumidores disfruten de sus beneficios sin preocupaciones (Cerebro Biosocial Hiplantro).

4.4.3.3. Exposición de Arte Universos Sonoros.

Representa el tercer caso, donde el arte sonoro se utiliza como medio para crear experiencias sensoriales envolventes. Esta forma de expresión artística aprovecha la tecnología y

la creatividad para sumergir al espectador en un flujo continuo de sonidos, provocando nuevas percepciones sensoriales y emocionales (Exposición de Arte Universos Sonoros).

4.4.3.4. Bioconectados en el Suroeste Antioqueño -red de mentes biosociales en el Suroeste Antioqueño.

Promueve el desarrollo rural sostenible. A través de la colaboración público-privada, se busca fortalecer la socioeconomía regional, mejorando la productividad y la competitividad, mientras se preserva la sostenibilidad ambiental (Bioconectados – Suroeste antioqueño – Red de mentes biosociales en el suroeste antioqueño).

4.4.3.5. Foro Social para la Ciencia, la Tecnología e Innovación en Caldas.

Evento que reúne a diversos actores para discutir y promover el uso de la ciencia y la tecnología como herramientas clave para el desarrollo regional. Este foro fomenta la articulación entre academia, industria y gobierno para abordar las necesidades del departamento de Caldas (Foro Social para la Ciencia, la Tecnología e Innovación en Caldas).

4.4.3.6. BioDiseño de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el Cerebro Biosocial.

Destaca la aplicación de IA generativa para crear contenidos originales y soluciones innovadoras. Estos sistemas de IA, basados en modelos de deep learning, simulan procesos de aprendizaje y toma de decisiones humanas, ofreciendo nuevas posibilidades para el diseño y la resolución de problemas complejos (BioDiseño de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para el Cerebro Biosocial).

Cada uno de estos casos de estudio demuestra cómo el pensamiento de diseño biosocial puede conducir a soluciones innovadoras y sostenibles que benefician tanto a la sociedad como al medio ambiente, subrayando la importancia de un enfoque interdisciplinario y colaborativo en el diseño y la implementación de proyectos.

4.5. Modelo de Gobernanza para la Ctel+E en Caldas desde la perspectiva bioeconómica y con enfoque regenerativo

4.5.1. Propuesta desde el Laboratorio Vivo 1 para la co-creación de un modelo de gobernanza para el desarrollo de un nuevo modelo económico, social y ambiental soportado en su diversidad natural y cultural

En el ámbito de la bioeconomía, la gobernanza representa el conjunto de estructuras, políticas y procesos interactivos que definen cómo los recursos y la información son gestionados y compartidos entre los diversos actores y sectores. En el contexto del Nodo 1 de la Misión de Sabios por Caldas, la propuesta de un modelo de gobernanza para Caldas en Ciencia, Tecnología, Educación e Innovación (CTel+E) es una iniciativa estratégica diseñada para aprovechar la biodiversidad natural y cultural de la región en el desarrollo de un nuevo modelo económico, social y ambiental.

La gobernanza propuesta en el marco del Nodo 1 de la Misión de Sabios se centra en la creación de un modelo participativo y descentralizado, el cual es esencial para el diálogo de saberes y la toma de decisiones informadas y democráticas entre los distintos actores del territorio. Este modelo está orientado hacia el desarrollo equitativo, competitivo y sostenible, basado en la premisa de que la diversidad natural y cultural es un pilar clave para la innovación y el crecimiento económico de Caldas.

El modelo de gobernanza promueve la convergencia de esfuerzos hacia la solución de necesidades específicas del territorio, inspiradas por la visión de la Misión Internacional de Sabios. Dentro de este esquema, se contempla la participación del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, el cual incluye a representantes de universidades acreditadas, gremios y asociaciones. La inclusión de la sociedad civil es crucial para reflejar las necesidades y voces de los habitantes en la aprobación y priorización de iniciativas.

El modelo enfatiza la creación de comités de CTel en las subregiones del Departamento, fortaleciendo así las capacidades sociales, políticas y científicas a nivel local. La descentralización no solo alienta la participación, sino que también promueve la autonomía y el empoderamiento de las comunidades locales en la gestión de sus recursos y en la definición de sus prioridades de desarrollo.

Una red de actores bien establecida es el fundamento para un sistema efectivo de cooperación y gestión del conocimiento. Este sistema debe identificar claramente los roles y capacidades de los actores involucrados para potenciar un desarrollo colaborativo. El enfoque interdisciplinar e intersectorial es vital para integrar diversas perspectivas y competencias, promoviendo sinergias y soluciones innovadoras que reflejen la complejidad y la riqueza del territorio (Figura 30).

Figura 30

Modelo de gobernanza para Caldas

La gobernanza de CTEI+E en Caldas tiene como objetivo promover la innovación basada en la diversidad natural y cultural con un reto común y colectivo inspirado en la Misión Internacional de Sabios (2019). Esto implica reconocer y utilizar la biodiversidad y el patrimonio

cultural como activos estratégicos para el desarrollo de productos, servicios y tecnologías que sean sostenibles y que aporten valor agregado a la economía local.

Implementar este modelo de gobernanza presenta desafíos inherentes, como la necesidad de coordinación efectiva entre múltiples actores y niveles de gobierno, la garantía de transparencia y rendición de cuentas y la superación de barreras burocráticas. Sin embargo, las oportunidades son significativas, ya que un modelo de gobernanza robusto y participativo puede conducir a una gestión más efectiva de los recursos, una mayor inclusión social y una innovación más dinámica y adaptada a las condiciones locales.

Para la implementación del modelo, se requiere una planificación detallada y una ejecución cuidadosa que asegure la alineación con los objetivos estratégicos de desarrollo regional. La evaluación continua del modelo de gobernanza es esencial para asegurar su eficacia y para realizar ajustes basados en la retroalimentación y los resultados obtenidos.

En conclusión, la propuesta de gobernanza para Caldas en CTel+E es un enfoque progresista que busca integrar la diversidad natural y cultural en el desarrollo de un nuevo modelo económico, social y ambiental. Requiere un compromiso sostenido, colaboración entre todas las partes interesadas y una visión compartida que reconozca el valor de la diversidad como motor de la innovación y el desarrollo sostenible.

4.5.2. Descentralización de la Gobernanza del sistema de Ctel + E de Caldas con un enfoque en bioeconomía

4.5.2.1. Visión y Enfoque Técnico, Científico y de Política Pública de la Gobernanza de la Bioeconomía para el Departamento de Caldas.

La visión de la gobernanza de la bioeconomía para el Departamento de Caldas se centra en armonizar la utilización de la biodiversidad con el desarrollo económico sostenible. Este modelo se basa en la premisa de que el rico patrimonio natural y cultural de Caldas pueden ser la potencia para el desarrollo bioeconómico, aprovechando las innovaciones en biotecnología y prácticas regenerativas, y por su puesto un pensamiento de diseño centrado en la sabiduría de la naturaleza.

Desde un enfoque técnico y científico, el modelo propone un sistema de biofábricas. Este concepto implica la utilización de recursos biológicos para producir bienes y servicios de manera sostenible. La biotecnología juega un papel crucial aquí, permitiendo la transformación de recursos biológicos en productos que tienen valor económico y social, sin comprometer la integridad ecológica.

En el aspecto de política pública, el modelo sugiere una aproximación integradora que incluye la participación de diversos actores sociales y políticos. Esta aproximación se basa en el reconocimiento de que la gobernanza efectiva de la bioeconomía requiere un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario. Se enfatiza la importancia de la educación y la sensibilización pública para lograr una apropiación social de la bioeconomía. Además, se sugiere que las políticas públicas deben ser flexibles y adaptativas, capaces de responder a los rápidos cambios en la ciencia y la tecnología, así como a las necesidades sociales y ambientales.

En resumen, la visión para el Departamento de Caldas es la de una bioeconomía que equilibre el crecimiento económico con la conservación ambiental y el bienestar social, utilizando enfoques técnicos y científicos avanzados, y guiada por políticas públicas inclusivas y progresistas.

4.5.2.2. Propuesta de Toma de Decisiones Bioinspirada para Crear un Modelo de Gobernanza de la Bioeconomía para el Departamento de Caldas: Inspiración en la sabiduría de la naturaleza.

En el desarrollo de un modelo de gobernanza de la bioeconomía para el Departamento de Caldas, es esencial adoptar un enfoque holístico que coloque a la Madre Tierra y sus sistemas naturales en el centro del proceso de toma de decisiones. Inspirándonos en la biomímesis, este enfoque reconoce a la naturaleza no solo como fuente de recursos, sino como maestra y modelo a seguir. La biomímesis, tal como describe Janine Benyus en su trabajo seminal "Biomimicry: Innovation Inspired by Nature", sugiere que podemos aprender de los procesos naturales para desarrollar tecnologías y sistemas que sean sostenibles y eficientes. Al integrar la biomímesis en la gobernanza de la bioeconomía, estamos haciendo más que simplemente usar la naturaleza como inspiración para la innovación; estamos redefiniendo nuestra relación con el medio ambiente.

Esto implica un profundo respeto y comprensión de la Madre Tierra, viéndola como un sistema interconectado, y en el que estamos embebidos y del cual somos parte y no meros beneficiarios. La biomímesis nos enseña a observar cómo los ecosistemas gestionan recursos sin generar residuos inútiles, cómo las especies coexisten y colaboran, y cómo se pueden crear ciclos cerrados que mantengan el equilibrio ecológico. Por ejemplo, el estudio de las hojas de los árboles para el desarrollo de paneles solares más eficientes, o la observación de los sistemas de ventilación en los termiteros para mejorar el diseño arquitectónico, son ejemplos de cómo la naturaleza puede inspirar soluciones sostenibles. En la práctica, esto significa que cada decisión, ya sea relacionada con el desarrollo de nuevas políticas, la implementación de tecnologías, o la gestión de recursos, debe evaluarse no solo en términos de sus beneficios económicos, sino, más importante aún, en términos de su impacto y armonía con los sistemas naturales y sus respectivos límites. Se trata de un cambio paradigmático, donde el éxito ya no se mide solo en términos de crecimiento económico, sino también en la preservación y mejora de los ecosistemas.

Para lograr esto, se requiere una colaboración multidisciplinaria y multisectorial. El gobierno, las comunidades locales, incluyendo a las poblaciones indígenas con su conocimiento tradicional, la academia, y el sector privado, deben trabajar juntos para integrar los principios de la Biomímesis en la gobernanza de la bioeconomía. Es esencial que las comunidades locales, con su conocimiento profundo de la naturaleza y prácticas sostenibles, sean actores clave en este proceso. Además, es crucial establecer sistemas de monitoreo y evaluación constantes para revisar el impacto de las decisiones tomadas y adaptarlas según sea necesario. Esto garantiza que el modelo de gobernanza sea dinámico y capaz de responder a los cambios ambientales y sociales.

En conclusión, la adopción de un modelo de gobernanza centrado en la Biomímesis y el respeto por la Madre Tierra representa una oportunidad única para Caldas. No solo ofrece un camino hacia un desarrollo sustentable y equitativo, sino que también promueve una relación más armoniosa y respetuosa con nuestro entorno natural, asegurando la prosperidad y la resiliencia para las generaciones futuras. Este enfoque, arraigado en el respeto y la colaboración, puede servir como un modelo ejemplar para otros territorios que buscan equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ecológica.

4.5.2.3. Principales Actores para el Desarrollo del Modelo de Gobernanza de la Bioeconomía.

El desarrollo del modelo de gobernanza de la bioeconomía en Caldas implica la participación de múltiples actores. Estos actores juegan roles distintos pero complementarios en la formulación e implementación del modelo.

- **Gobierno Local y Nacional:** Las autoridades gubernamentales son cruciales para establecer el marco legal y político necesario para la gobernanza de la bioeconomía. Son responsables de la formulación de políticas, la asignación de recursos y la regulación de actividades relacionadas con la bioeconomía.
- **Comunidades Locales y Pueblos Indígenas:** Estos grupos aportan conocimientos valiosos sobre la biodiversidad y prácticas de manejo sostenible. Su participación asegura que el modelo de gobernanza sea sensible a las necesidades y derechos locales, y que promueva la inclusión y la equidad.
- **Sector Académico y de Investigación:** Las universidades y centros de investigación aportan el conocimiento científico y técnico necesario para entender la biodiversidad y desarrollar innovaciones en biotecnología. También juegan un papel importante en la educación y capacitación de profesionales en el campo de la bioeconomía.
- **Industria y Sector Privado:** Las empresas y emprendedores pueden impulsar la innovación y la aplicación práctica de soluciones bioeconómicas. Su participación es clave para la creación de valor económico y la generación de empleo, dentro del marco de la sostenibilidad.
- **Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Grupos Ambientalistas:** Estas entidades aportan una perspectiva centrada en la conservación y la sostenibilidad. Colaboran en la vigilancia de las políticas y prácticas y en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la bioeconomía sostenible.

En conjunto, estos actores forman un ecosistema de gobernanza que es diverso, dinámico y capaz de abordar los desafíos complejos de la bioeconomía en Caldas, buscando un desarrollo que sea económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sostenible.

4.5.3. Modelos de Gobernanza de datos y bio-datos en proceso de co-creación en el departamento de Caldas como resultados de la Misión de Sabios por Caldas

4.5.3.1. Alineación de los modelos de gobernanza territoriales con el Plan Nacional de Infraestructura de Datos del Estado Colombiano – PNID.

El Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) es una estrategia nacional de datos para Colombia que tiene como objetivo principal impulsar la transformación digital del Estado y la sociedad en su conjunto a través de la gestión eficiente de los datos. Este plan se erige como un pilar fundamental en el contexto de la economía de datos y la toma de decisiones basada en evidencia, reconociendo la importancia crucial de los datos confiables y accesibles en un mundo cada vez más digitalizado (TIC et al., 2021).

El PNID se compone de diversos componentes interrelacionados que abordan aspectos clave de la gestión de datos (Figura 31).

Figura 31

Marco Entendimiento PNID Colombia

Nota. Tomado de MINTIC (XXX)

- **Estrategia y Gobierno de la Infraestructura de Datos:** Este componente se enfoca en la definición de políticas, normativas y procesos que regulan la gestión de datos en

Colombia. Establece un marco de gobernanza que garantiza la toma de decisiones adecuadas relacionadas con los datos.

- **Gestión de Datos:** La gestión de datos se refiere a la recolección, almacenamiento, procesamiento y calidad de los datos. El PNID busca asegurar que los datos sean confiables y estén disponibles cuando se necesiten.
- **Interoperabilidad de Datos:** La interoperabilidad es esencial para permitir que diferentes sistemas y organizaciones compartan y utilicen datos de manera efectiva. Esto se logra mediante la definición de estándares y protocolos comunes.
- **Seguridad y Privacidad de Datos:** La seguridad y privacidad de los datos son fundamentales para proteger la información confidencial y garantizar que no se utilice de manera indebida. El PNID establece medidas para proteger los datos de manera efectiva.
- **Acceso y Uso de Datos:** Facilitar el acceso a los datos y promover su uso efectivo es un objetivo principal del PNID. Esto implica que los datos estén disponibles para quienes los necesiten y se utilicen para tomar decisiones informadas.
- **Capacitación y Desarrollo de Habilidades en Datos:** La capacitación y el desarrollo de habilidades son esenciales para asegurarse de que las personas y organizaciones puedan aprovechar al máximo la infraestructura de datos. El PNID incluye iniciativas para promover la formación en datos.

La implementación del PNID implica el diseño de arquitecturas de referencia necesarias para crear una infraestructura de datos eficiente en todo el Estado colombiano. Además, promueve modelos como Data Trust, Data Commons y Data Governance para lograr una gestión efectiva de los datos.

El PNID se destaca por ser una hoja de ruta estratégica que busca impulsar la transformación digital en Colombia, facilitando la colaboración entre diferentes actores y garantizando que los datos sean un recurso compartido, dinámico y estandarizado. En última instancia, este plan aspira a mejorar la calidad de la toma de decisiones, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo económico y social en el país.

Cabe destacar que el PNID representa un compromiso sólido con la gestión de datos y la transformación digital en Colombia, y se basa en estándares internacionales de calidad y seguridad de datos.

4.5.3.2. Propuesta para la creación de un modelo de gobernanza de datos para el sistema descentralizado de Ctel+E para Caldas en el marco del programa Juntos.

El establecimiento de un modelo de gobernanza de datos en el ámbito del Sistema de Ctel de Caldas se erige sobre una serie de objetivos fundamentales que abarcan tanto la creación de valor público y privado como la generación de confianza y la promoción de un desarrollo sostenible. Estos objetivos se enmarcan en un contexto en el que los datos se han convertido en un *recurso invaluable para informar políticas, tomar decisiones y fomentar la innovación, así como para salvaguardar la privacidad y promover un uso equitativo y responsable de la información.*

En términos generales, los objetivos aquí abordados se enfocan en la generación de valor, la construcción de confianza, la sostenibilidad y el enfoque holístico en la gestión de datos. Estos objetivos, impulsados por la necesidad de abordar desafíos contemporáneos y futuros, establecen las bases para una gobernanza efectiva de los datos, con beneficios tanto para el desarrollo científico y tecnológico como para el bienestar de la sociedad y el medio ambiente de la región. A continuación, se presenta una ampliación de los objetivos mencionados anteriormente:

El primer objetivo es utilizar los datos como herramienta para **la generación de valor**, permitiendo la construcción de políticas y planes que anticipen *condiciones económicas, sociales y ambientales*. Mediante el análisis y la interpretación de datos, se busca proporcionar a los tomadores de decisiones información precisa y actualizada que les permita abordar desafíos emergentes de manera proactiva. En un mundo donde la sostenibilidad ambiental es imperativa (Acuerdos de París), los datos también desempeñan un papel esencial en la toma de medidas que aseguren la preservación del entorno natural, lo cual es además acorde y alineado con las perspectivas de la región caldense.

En segundo lugar, se tiene un objetivo conjunto, este es el **fomento de la confianza** reconocido como un pilar fundamental en la gobernanza de datos, y como consecuencia, se busca

establecer un ambiente de confianza tanto entre los ciudadanos y las organizaciones, y en general, los actores del sistema de CTel, como en la manera en que se manejan los datos. Esto implica salvaguardar la privacidad y los derechos individuales (importante una revisión de estos derechos en las poblaciones campesinas e indígenas de la región), al mismo tiempo que se fomenta una cultura de uso ético, inclusivo y equitativo de los datos. Además, se busca aumentar **la participación ciudadana** al proporcionar acceso democrático a la información, brindando herramientas para un mayor control y participación en los procesos de toma de decisiones e innovación.

El tercer objetivo es el enfoque hacia la **sostenibilidad**, el cuál es un imperativo en un escenario post pandemia. En el contexto del Sistema de CTel de Caldas, la gobernanza de datos se alinea con la idea de desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, incluyendo el medio ambiente, la sociedad y la economía. La gestión eficaz de los datos se convierte en un medio para tomar decisiones que equilibren las necesidades presentes con las futuras, garantizando la sustentabilidad de la región, y siendo extrapolable a la propia del país.

En cuarto lugar, tenemos el establecimiento de un modelo de gobernanza de datos no exclusivo del sector público, es decir, un **empoderamiento del sector público y privado**. Se reconoce que el sector privado también desempeña un papel crucial en liderar conversaciones sobre la gobernanza de datos. La colaboración entre los sectores público y privado permite desarrollar esquemas de uso e intercambio de información que impulsan la toma de decisiones informadas y la generación de ingresos, al tiempo que se asegura la alta disponibilidad, relevancia, usabilidad, integridad y seguridad de la información.

Finalmente, el quinto objetivo aquí planteado, está relacionado con la gobernanza de datos regida por un **enfoque holístico** que va más allá de los aspectos meramente técnicos. Se consideran elementos esenciales como infraestructuras de datos, relaciones y responsabilidades entre organizaciones, el papel activo de los ciudadanos, los marcos normativos y la ética. La adopción de este enfoque se alinea con los estándares de la OCDE, que definen los elementos esenciales para la gobernanza de datos del sector público, enfocándose en la transparencia, el gobierno digital, los datos abiertos y la gestión de datos.

4.5.3.2.1. Principios de la Gobernanza de Datos para el sistema de CTel + E de Caldas.

La adopción de principios sólidos de gobernanza de datos es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización en la era digital. En el contexto del sistema de CTel de Caldas, la adopción de principios de gobernanza de datos robustos es crucial para la gestión de datos de manera efectiva, propendiendo por su calidad, seguridad y ética en su uso. Al adoptar estos principios, el sistema de CTel de Caldas puede contribuir y potenciar la investigación y el desarrollo regional, asegurando que los datos sean un recurso valioso para impulsar la innovación y el progreso. Estos principios no solo optimizan la gestión de datos, sino que también fortalecen la confianza y colaboración entre investigadores, instituciones y la comunidad en general, alineándose con las normativas y promoviendo la transparencia y la responsabilidad en todo el ecosistema de CTel.

Este modelo acoge los principios consagrados en el Plan Nacional de Infraestructura de datos:

- **Calidad de los datos:** Se enfatiza la necesidad de mantener una alta calidad en los datos.
- **Fácil búsqueda, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización (FAIR):** Se busca que los datos sean fácilmente accesibles, interoperables entre diferentes sistemas y reutilizables.
- **Seguridad y protección de los datos:** Se pone énfasis en garantizar la seguridad y protección de los datos.
- **Privacidad por diseño y por defecto:** Se promueve la privacidad integrada en el diseño y por defecto en los sistemas de datos.
- **Confianza pública y gestión ética de los datos:** Se aspira a generar confianza en el público a través de una gestión ética y responsable de los datos.
- **Interoperabilidad y estandarización:** Se fomenta la estandarización de los datos para facilitar su interoperabilidad.
- **Sectorización estratégica:** Se busca implementar una estrategia sectorizada para el manejo de los datos.

Asimismo, es recomendable acoger los principios establecidos en el cuerpo de conocimiento DMBOK conforme evolucione el sistema de Ctel de Caldas y se implemente el modelo de gobernanza.

4.5.3.3. EL Modelo de Gobernanza de Bio-datos para el Sistema Descentralizado de CTeI de la Biorregión Caldense.

El modelo de gobernanza de datos para el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de Caldas con un enfoque en el desarrollo bioeconómico para el departamento se articula a través de tres capas principales: estratégica, táctica y operativa, e involucra múltiples actores de diversos sectores. A continuación, se presenta un informe técnico que sintetiza los elementos clave de cada una de estas capas según la información proporcionada

4.5.3.3.1. Capa Estratégica.

Define la dirección y los objetivos clave para el desarrollo de la investigación, la tecnología y la innovación en la región de Caldas. Establece los cimientos para las políticas, programas y acciones concretas en Caldas. Los objetivos estratégicos incluyen:

- Fortalecimiento de la Capacidad Científica y Tecnológica.
- Promoción de la Innovación y el Emprendimiento.
- Uso de Tecnologías para la Solución de Problemas Sociales y Ambientales.
- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica.
- Promoción de la Biotecnología y Economía Circular.

Objetivo Estratégico 1: Fortalecimiento de la Capacidad Científica y Tecnológica

El primer objetivo estratégico del modelo de gobernanza de datos para el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) de Caldas se centra en el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica en la región. Este objetivo surge de una profunda comprensión de la misión de sabios y de los lineamientos de la política pública que enfatizan el papel fundamental que desempeñan la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo sostenible y equitativo de Caldas. El objetivo se enfoca en diversas áreas clave:

-
- Dentro del primer objetivo estratégico, la primer área clave se enfoca en el monitoreo constante de la actividad científica y tecnológica en Caldas. Esto implica la recopilación, el análisis y la evaluación de datos relacionados con la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en la región. Este monitoreo proporciona una visión clara del estado actual de la actividad científica y tecnológica, identifica tendencias emergentes y áreas de oportunidad, y permite la toma de decisiones informadas. Además, es esencial para evaluar el impacto de las políticas y programas de CTel en la región.
 - El monitoreo de la actividad científica y tecnológica abarca diversos aspectos, como la inversión en investigación y desarrollo, la producción de publicaciones científicas, la colaboración entre instituciones, la participación en proyectos de CTel y la formación de talento humano. Este análisis integral proporciona una imagen completa del ecosistema de CTel de Caldas, lo que facilita la identificación de áreas que requieren fortalecimiento y la asignación eficiente de recursos.
 - Por otro lado, la segunda área clave se concentra en la creación y consolidación de grupos de investigación y redes de colaboración en áreas estratégicas para el desarrollo de Caldas. Esta acción responde a la necesidad de promover la excelencia en la investigación y la transferencia de conocimiento. A través de la formación de grupos de investigación multidisciplinarios y la promoción de alianzas estratégicas con otras regiones y actores, Caldas puede potenciar su capacidad científica y tecnológica.
 - Estos grupos de investigación y redes facilitan la generación de sinergias entre investigadores, instituciones educativas, empresas y otros agentes del sistema de CTel. Además, promueven la colaboración en proyectos conjuntos, la divulgación de resultados y la transferencia de tecnología. El fortalecimiento de estos grupos y redes también contribuye a la atracción de financiamiento y recursos para proyectos de investigación, lo que impulsa el avance científico y tecnológico en la región.
 - La formación de capital humano altamente calificado es un pilar fundamental en el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Caldas. Esta área de enfoque busca promover programas de formación en áreas estratégicas para la región, asegurando

que los profesionales y estudiantes adquieran las habilidades y competencias necesarias para contribuir al desarrollo de CTel.

- La formación de capital humano no se limita solo a la educación formal, sino que también incluye iniciativas de capacitación, programas de becas y oportunidades de aprendizaje continuo. Fomentar la educación en ciencia y tecnología desde edades tempranas y promover la inclusión de mujeres y grupos subrepresentados en el sistema de CTel son elementos clave de esta área de enfoque. La formación de talento humano calificado garantiza la disponibilidad de recursos humanos preparados para abordar los desafíos científicos y tecnológicos de Caldas y contribuir al crecimiento sostenible de la región.

Objetivo Estratégico 2: Promoción de la Innovación y el Emprendimiento

El segundo objetivo estratégico del modelo de gobernanza de datos para el sistema de CTel de Caldas tiene como propósito fundamental impulsar la innovación y el emprendimiento en la región, adoptando un enfoque inclusivo que abarque tanto a las áreas urbanas como a las comunidades rurales de Caldas. Este objetivo se sustenta en la profunda convicción de que la innovación y el espíritu emprendedor son motores esenciales del desarrollo económico y social, y se alinea de manera coherente con los lineamientos trazados en la política pública de CTel en Caldas, los cuales buscan específicamente consolidar a Caldas como un territorio de vanguardia en materia de CTel en Colombia.

Uno de los lineamientos fundamentales que respaldan este objetivo es la creación de un entorno propicio para la innovación y el emprendimiento en todas las áreas de Caldas, sin importar su ubicación geográfica. En este sentido, se busca fomentar la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica, tanto en las ciudades importantes como en las zonas rurales, reconociendo el potencial innovador que puede surgir de diversas comunidades.

Asimismo, se promueve la formación de clústers de innovación en áreas estratégicas que puedan potenciar el desarrollo regional de manera equitativa. Estos clústers no solo se enfocan en las áreas urbanas, sino que también se extienden a las zonas rurales, promoviendo la colaboración entre emprendedores locales y brindando oportunidades de crecimiento económico en todas las regiones de Caldas.

La política pública de CTel en Caldas también enfatiza la importancia de establecer alianzas estratégicas inclusivas entre diversos actores, como empresas, instituciones educativas, centros de investigación y el sector gubernamental. Estas alianzas se consideran un elemento clave para estimular la innovación y el emprendimiento en todas las comunidades, permitiendo aprovechar recursos compartidos y conocimientos especializados, y generando un impacto significativo en el desarrollo regional.

El impulso a la innovación y el emprendimiento en Caldas, en un enfoque inclusivo y regional, implica la creación de sinergias y colaboraciones efectivas entre empresas de base tecnológica, instituciones educativas, centros de investigación y el sector gubernamental, sin dejar de lado a las poblaciones rurales. Estas colaboraciones pueden tomar diversas formas, todas encaminadas a fortalecer el ecosistema de CTel en la región y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

A continuación, se presentan ejemplos concretos de los tipos de colaboraciones que pueden fomentarse:

- Colaboración en Investigación y Desarrollo (I+D).
- Creación de Clústers de Innovación.
- Alianzas Estratégicas Público-Privadas.
- Transferencia de Tecnología y Conocimiento.
- Programas de Formación y Desarrollo de Talento.

A través de esta visión inclusiva, Caldas se posiciona como un territorio que aprovecha su diversidad y talento local para impulsar el desarrollo económico y social de todas sus comunidades, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la política pública de CTel en la región.

Objetivo Estratégico 3: Uso de Bio-Tecnologías para la Solución de Problemas Sociales y Ambientales

El tercer objetivo estratégico del modelo de gobernanza de datos para el sistema de CTel de Caldas se centra en el aprovechamiento de tecnologías para abordar los desafíos sociales y

ambientales que enfrenta la región. Este objetivo responde a la creciente conciencia de que las soluciones basadas en tecnología pueden contribuir significativamente a la mejora de la calidad de vida de la población y al cuidado del entorno natural. Además, se alinea con los lineamientos de la política pública de CTel en Caldas, que subrayan la importancia de enfrentar los retos ambientales y sociales en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Para el desarrollo de este objetivo se pueden tener varias áreas clave de enfoque, entre ellas la promoción de la investigación y el desarrollo de tecnologías que fomenten la sostenibilidad en Caldas. Esto implica la identificación y el abordaje de retos como la gestión eficiente de los recursos naturales, la reducción de la huella de carbono, la conservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. un ejemplo claro y concreto de tecnologías que podrían vincularse a estos retos es la agricultura de precisión, la cual, utilizando tecnologías como drones y sistemas de información geográfica (SIG), los agricultores pueden optimizar el uso de recursos como agua y fertilizantes, reduciendo así el impacto ambiental de la agricultura.

También es importante aquí concentrarse en los desafíos ambientales específicos que enfrenta Caldas y cómo la tecnología puede abordarlos. Algunos de los retos ambientales en la región incluyen la conservación de sus ecosistemas frágiles, la gestión sostenible del agua en un contexto de cambio climático y la prevención de desastres naturales. Tecnologías clave para abordar estos retos podrían ser sistemas de alerta temprana, biotecnología para la conservación y tecnología de purificación de agua.

La educación es esencial para fomentar la comprensión y la adopción de tecnologías que aborden los problemas sociales y ambientales. Esta área clave de enfoque se centra en la promoción de programas de formación en ciencia y tecnología que preparen a la población para utilizar y desarrollar soluciones tecnológicas. Pueden así considerarse programas como:

Programas de Educación Ambiental: Desarrollo de programas educativos que concienticen sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y fomenten prácticas sostenibles.

- **Formación en Tecnologías Emergentes:** Capacitación en tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la biotecnología, que pueden tener aplicaciones significativas en la resolución de desafíos sociales y ambientales.
- **Fomento de Habilidades Digitales:** Promoción de la alfabetización digital y la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para toda la población, incluyendo áreas rurales, para que puedan aprovechar las soluciones tecnológicas disponibles.

Este objetivo estratégico busca aprovechar el potencial de la tecnología para mejorar la calidad de vida de la población de Caldas y proteger su entorno natural, asegurando que ningún sector de la sociedad se quede atrás en esta transformación hacia un futuro más sostenible y tecnológicamente avanzado.

Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica

El cuarto objetivo estratégico del modelo de gobernanza de datos para el sistema de Ctel de Caldas se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en la región. Este objetivo se deriva de la comprensión de que una infraestructura tecnológica sólida es un pilar fundamental para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Además, se alinea con los lineamientos trazados en la política pública de Ctel en Caldas, que destacan la importancia de mejorar el acceso y uso de las tecnologías y la información, así como reducir las brechas digitales.

Infraestructura Tecnológica Avanzada

El avance en la infraestructura tecnológica es esencial para acelerar el progreso científico y tecnológico. Esto incluye la implementación de redes de alta velocidad, centros de datos modernos y la adopción de tecnologías emergentes como la computación en la nube y la inteligencia artificial. Caldas puede beneficiarse enormemente de una infraestructura tecnológica avanzada al:

- Facilitar la colaboración entre instituciones de investigación, permitiendo el intercambio de datos y recursos de manera eficiente.

- Habilitar la investigación en áreas de vanguardia que requieren grandes capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos.
- Atraer investigadores, empresas y proyectos de inversión que busquen entornos tecnológicos de alto nivel.

El fortalecimiento de la infraestructura tecnológica avanzada en Caldas es fundamental para alinear el sistema de CTel con las misiones emblemáticas de la Misión de Sabios. Por ejemplo, en el campo de la salud, una infraestructura tecnológica sólida permitiría el análisis de grandes conjuntos de datos médicos y el desarrollo de soluciones de telemedicina más efectivas. En términos de sostenibilidad ambiental, la infraestructura tecnológica avanzada podría respaldar la monitorización en tiempo real de los recursos naturales y el seguimiento de los indicadores clave de biodiversidad.

Reducción de Brechas Digitales

Las brechas digitales pueden manifestarse en diversas formas en una región como Caldas. Estas brechas pueden estar relacionadas con la falta de acceso a internet de alta velocidad, la carencia de habilidades digitales entre la población, la falta de dispositivos tecnológicos en áreas rurales, entre otros. Superar estas brechas es esencial para garantizar que todas las comunidades tengan igualdad de oportunidades en el uso y aprovechamiento de la tecnología.

Para abordar las brechas digitales en Caldas, se requieren estrategias que incluyan:

- Expansión de la Conectividad: Ampliar el acceso a internet de alta velocidad en áreas rurales y comunidades marginadas.
- Programas de Alfabetización Digital: Desarrollar programas de formación en habilidades digitales para capacitar a la población en el uso efectivo de la tecnología.
- Acceso a Dispositivos Tecnológicos: Facilitar el acceso a dispositivos como computadoras y dispositivos móviles en comunidades que carecen de ellos.

La reducción de las brechas digitales es fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o su nivel socioeconómico, tengan acceso a la educación en línea, las oportunidades de empleo basadas en la tecnología y los

servicios digitales de calidad. Esto es esencial para el desarrollo equitativo y sostenible de la región de Caldas.

En conjunto, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y la reducción de las brechas digitales son componentes clave para impulsar el sistema de CTel en Caldas y alinear la región con las misiones emblemáticas de la Misión de Sabios, que requieren una base tecnológica sólida y la participación equitativa de todas las comunidades en la revolución científica y tecnológica.

Objetivo Estratégico 5: Promoción de la Biotecnología y Economía Circular

El quinto objetivo estratégico del modelo de gobernanza de datos para el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) de Caldas se centra en la promoción de la biotecnología y la economía circular. Este objetivo aborda dos conceptos fundamentales: la bioeconomía y la economía circular, que son fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible y la sustentabilidad en la región. Estos conceptos se alinean con los lineamientos trazados en la política pública de CTel en Caldas, que buscan consolidar al departamento como un territorio líder en CTel en Colombia, teniendo en cuenta la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Desarrollo de la Bioeconomía

La bioeconomía se basa en la idea de utilizar los recursos biológicos de manera sostenible para la producción de bienes y servicios. Esto implica la aplicación de la biotecnología en la agricultura, la industria alimentaria, la salud, la energía y otros sectores. En Caldas, donde la biodiversidad es un activo valioso, el desarrollo de la bioeconomía puede ser un motor clave para el crecimiento económico y la preservación del entorno natural.

Por ejemplo, la aplicación de la biotecnología en la agricultura puede aumentar la productividad agrícola y la resistencia de los cultivos a enfermedades y condiciones climáticas adversas. La producción de alimentos más sostenibles y la generación de productos biotecnológicos pueden contribuir a la seguridad alimentaria y al bienestar de la población.

Economía Circular y Sustentabilidad desde el Territorio

La economía circular y la sostenibilidad son conceptos cruciales que deben abordarse desde una perspectiva territorial en Caldas, especialmente en las regiones rurales y no urbanas. Estas áreas desempeñan un papel fundamental en la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad de Caldas, y al mismo tiempo enfrentan desafíos únicos relacionados con la economía circular y la sostenibilidad.

Gestión de Residuos y Reciclaje en las Regiones No Urbanas

En las regiones rurales de Caldas, la gestión de residuos puede ser un desafío significativo debido a la dispersión de las comunidades y la falta de infraestructura adecuada. Sin embargo, es esencial abordar este problema para evitar la contaminación del entorno natural y promover prácticas sostenibles. Se pueden desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de estas áreas, como la creación de programas de recogida de residuos descentralizados y la promoción de la separación en la fuente.

Fomento de la Reutilización y la Producción Responsable

En las regiones no urbanas de Caldas, es importante fomentar la reutilización de productos y la producción responsable. Esto puede implicar la promoción de la economía colaborativa y la creación de mercados locales para productos reciclados o reutilizados. Además, se pueden desarrollar programas de concienciación para educar a la comunidad sobre la importancia de reducir el consumo y reutilizar los recursos disponibles.

Prácticas Agrícolas y Forestales Sostenibles

El territorio de Caldas incluye vastas áreas agrícolas y forestales. Para promover la sostenibilidad en estas áreas, es esencial adoptar prácticas agrícolas y forestales sostenibles. Esto implica el uso responsable de los recursos naturales, la conservación del suelo y la biodiversidad, y la adopción de técnicas de cultivo y manejo forestal respetuosas con el medio ambiente. Además, se pueden desarrollar sistemas de certificación que reconozcan y promuevan las prácticas sostenibles en la producción agrícola y forestal.

Aprovechamiento de Recursos Naturales de Manera Responsable

En las regiones no urbanas de Caldas, donde la biodiversidad y los recursos naturales son abundantes, es fundamental aprovechar estos recursos de manera responsable y sostenible. Esto puede incluir la promoción de la agricultura orgánica, la producción de alimentos locales y la conservación de especies endémicas. Al hacerlo, se puede contribuir a la conservación del patrimonio natural de Caldas y al mismo tiempo impulsar la economía local a través de la promoción de productos sostenibles.

Aprovechamiento de la Biodiversidad

Caldas cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y recursos naturales. Aprovechar esta biodiversidad de manera sostenible es esencial para la conservación ambiental y el desarrollo económico de la región. Esto incluye la valorización de especies vegetales y animales endémicas, así como la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles.

El aprovechamiento de la biodiversidad puede generar oportunidades económicas a través de la producción de productos biotecnológicos, medicamentos, alimentos y materiales sostenibles. Además, contribuye a la conservación de la rica biodiversidad de Caldas y a la mitigación de los impactos ambientales negativos.

Desarrollo de la Bioeconomía desde el Territorio

El desarrollo de la bioeconomía en las regiones no urbanas de Caldas se presenta como una oportunidad estratégica que se alinea con las particularidades del territorio. Estas áreas, ricas en biodiversidad y recursos naturales, pueden desempeñar un papel fundamental en el impulso de la bioeconomía, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la generación de empleo en sus comunidades.

Agricultura Sostenible y Biotecnología Agrícola

En las regiones no urbanas de Caldas, la agricultura es una actividad económica clave. El desarrollo de la bioeconomía implica la aplicación de la biotecnología en la agricultura, lo que puede tener un impacto significativo en la productividad y la sostenibilidad agrícola. Por ejemplo, la biotecnología puede utilizarse para desarrollar variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades que son comunes en la región. Esto no solo aumentaría la seguridad alimentaria,

sino que también reduciría la dependencia de pesticidas y fertilizantes químicos, promoviendo así la sostenibilidad ambiental.

Aprovechamiento de Recursos Forestales y Biodiversidad

Las regiones no urbanas de Caldas cuentan con extensas áreas forestales y una amplia biodiversidad. El desarrollo de la bioeconomía puede involucrar la valorización y el aprovechamiento sostenible de estos recursos. Por ejemplo, la biotecnología forestal puede contribuir a la producción de madera de alta calidad, productos forestales no madereros y la restauración de áreas degradadas. Al mismo tiempo, el ecoturismo y la promoción de prácticas sostenibles en la recolección de productos forestales pueden generar ingresos adicionales para las comunidades locales.

Generación de Empleo y Desarrollo Local

La bioeconomía no solo se trata de utilizar los recursos biológicos de manera sostenible, sino también de generar empleo y desarrollo local. En las regiones no urbanas de Caldas, el impulso de la bioeconomía puede crear oportunidades laborales en actividades relacionadas con la agricultura, la silvicultura, la acuicultura y la biotecnología. Esto puede ayudar a frenar la migración hacia las áreas urbanas y fortalecer las economías locales.

Educación y Capacitación

Para lograr el desarrollo de la bioeconomía en las regiones no urbanas de Caldas, es fundamental invertir en educación y capacitación. Esto incluye la formación de agricultores y emprendedores locales en prácticas agrícolas y forestales sostenibles, así como en el uso de la biotecnología. La capacitación en buenas prácticas ambientales y en la aplicación responsable de la biotecnología puede ser un elemento clave para el éxito de esta estrategia.

4.5.3.3.2. *Capa Táctica y Operativa.*

Se enfoca en la implementación práctica de los principios y directrices establecidos en la capa estratégica.

Implica la definición de roles y responsabilidades, la selección de herramientas y tecnologías adecuadas, y la capacitación y concientización de los usuarios en el manejo seguro de la información.

Bifurcada en dos niveles: táctico, enfocado en políticas y procedimientos; y operativo, enfocado en la implementación y seguimiento (Figura 32).

Figura 32

Modelo de Gobernanza de datos del sistema descentralizado de CTel+ E de Caldas

Actores y Roles Clave

- Sector Público: Gobernación de Caldas, MinTIC, Secretaría de Desarrollo Económico, asambleas departamentales y municipales, Ministerio de Agricultura, universidades públicas y grupos de investigación.
- Sector Privado: Empresas de base tecnológica, entidades financieras, empresas del sector energético, Federación Nacional de Cafeteros, Corporación para el Desarrollo de Caldas,

mesas de competitividad, emprendedores y startups, cámaras de comercio, y centros comerciales.

- Academia: Universidades públicas, CINDE, Sistema Universitario de Manizales (SUMA), Parque Tecnológico de Caldas - Villamaría, BIOS CRECE CIMAD, Centro de Desarrollo Tecnológico CDT-TRIUAM, Centro de Investigación Innovación Desarrollo y Transferencia de Tecnología (CI2DT2).
- Sociedad Civil: Asociaciones de campesinos e indígenas, colectivos sociales, cooperativas rurales, profesores y maestros en zonas rurales.

4.5.3.3.3. Capa de Entrega.

- Se refiere a la interfaz o componente del sistema que interactúa con el usuario o con otros sistemas para intercambiar datos.
- Incluye elementos como la interfaz de usuario, el formato de datos, API para la comunicación con otros sistemas, validación de datos, y medidas de seguridad como la autenticación y autorización.

Esta sección resume la estructura propuesta para la gobernanza de datos (y que seguirá en evolución hasta el año 2024), poniendo de relieve la importancia de la planificación estratégica, la ejecución táctica y operativa efectiva y la colaboración entre los actores para avanzar en el desarrollo de CTel en Caldas, teniendo en cuenta los desafíos de sostenibilidad y equidad sobre todo en las zonas rurales.

4.5.3.4. Propuesta para la creación de un modelo de Gobernanza de bio-datos en el marco del programa Biofábricas.

El modelo de gobernanza de bio-datos abarca tres capas interconectadas - entiéndase una capa como un componente organizativo que se utiliza para estructurar y organizar los diferentes aspectos de la gestión de los datos. En general, dentro de un modelo de gobernanza de datos, cada capa puede ser vista como una unidad compleja que está compuesta por un conjunto de políticas, procesos, estándares y herramientas relacionados con la gestión de los datos - y diseñadas para gestionar de manera efectiva la información en toda su complejidad desde un

enfoque claro en los objetivos estratégicos, operativos y de entrega. Sin miedo a redundar, las capas de un modelo de gobernanza son la capa estratégica, la capa táctica / operativa, y la capa de entrega. Cada capa despliega roles, responsabilidades y procesos específicos que se entrelazan para asegurar una gestión coherente y eficiente de los datos.

4.5.3.4.1. Estructura de Gobernanza.

Una estructura de gobernanza clara y eficaz es esencial para tomar decisiones y asegurar la participación de todas las partes interesadas, es por esto por lo que dentro del manejo de los bio-datos en la región se deben definir roles y responsabilidades para los actores clave, incluyendo científicos de datos, bioinformáticos, ingenieros de software, equipos de investigación y otros. Esto garantiza que cada función esté claramente definida. Algunos de estos roles recomendados son:

- **Líderes de Proyecto**, cuyas responsabilidades clave abarcan desde la planificación y diseño de proyectos, pasando por la supervisión y coordinación de equipos multidisciplinarios, hasta la gestión de riesgos, la evaluación continua y la comunicación efectiva con el equipo y las partes interesadas.
- **Gestor de Proyectos / Scrum Máster**, esencial en la coordinación y gestión eficiente de proyectos dentro de la genómica y bioeconomía, garantizando la adhesión a metodologías ágiles y la entrega puntual y dentro del presupuesto.
- **Broker de Bio-datos**, quién es el profesional que funciona como un puente para interconectar a diferentes actores, desde instituciones académicas hasta comunidades rurales, garantizando un acceso eficiente y colaborativo a los bio-datos.
- **Experto en Modelos de Valoración de Bio-datos**, encargado de maximizar el valor de los datos genómicos y formular propuestas comerciales robustas. Sus tareas incluyen identificar oportunidades en el mercado de bio-datos, establecer alianzas, evaluar y desarrollar propuestas y modelos de negocios, participar en convocatorias, realizar evaluaciones de impacto, colaborar en estrategias de marketing, y asegurar la alineación con principios sostenibles y negociación efectiva de contratos.

- **Abogados Expertos en Propiedad Intelectual en Biotecnología/Bioeconomía**, quienes son piezas esenciales en el manejo de los bio-datos en la región asegurando la gestión ética y efectiva de aspectos legales en propiedad intelectual. Sus responsabilidades abarcan desde la identificación y catalogación de activos intelectuales, como descubrimientos genómicos y software, hasta la gestión de patentes y derechos de autor. También evalúan riesgos, realizan auditorías y comunican efectivamente las políticas a todas las partes interesadas.

Dentro de un modelo de gobernanza de datos, la capa estratégica se presenta como un pilar fundamental. Esta capa, al priorizar la visión, evaluación de riesgos y una estructura de gobernanza definida, asegura la correcta gestión de los bio-datos en la región de Caldas. En este contexto, cada uno de los actores, desde los líderes de proyecto hasta los abogados especializados en propiedad intelectual, se integra bajo políticas estratégicas que valoran y reconocen su aporte individual. Estas políticas, al promover la colaboración interdisciplinaria y la constante monitorización de riesgos, sirven como guías para decisiones éticas y responsables. Bajo este modelo, el compromiso colectivo con la estrategia y las políticas garantiza tanto el avance de Caldas en campos como la bioeconomía y la genómica, como la protección y el manejo adecuado de los bio-datos, consolidando a la región como líder en gestión de datos a nivel nacional.

4.5.3.4.2. Capa Táctica y Operativa.

En la capa táctica y operativa del modelo de gobernanza de Bio-datos, se establecen diversas estructuras y procesos esenciales para la gestión efectiva de datos. Aquí se encuentran roles operativos clave, tales como científicos de datos, ingenieros de datos y analistas de datos, que desempeñan funciones cruciales en la recolección, procesamiento y análisis de datos genómicos y relacionados con la bioeconomía. Dentro de estas responsabilidades, se destacan las siguientes (Tabla 11).

Tabla 11

Estructuras y Procesos en la Gobernanza de Bio-datos: Roles y Responsabilidades Operativas

Científicos de Datos	Recopilan datos genómicos y de bioeconomía. Limpian y preprocesan datos para garantizar su calidad. Realizan análisis exploratorios para identificar patrones. Desarrollan modelos predictivos y estadísticos. Generan hipótesis y guían la investigación.
Ingenieros de Datos	Diseñan y mantienen infraestructuras de datos. Integran datos de diversas fuentes y formatos. Automatizan flujos de trabajo de datos. Implementan medidas de seguridad de datos.
Analistas de Datos	Realizan análisis avanzados utilizando técnicas estadísticas. Crean visualizaciones interactivas y reportes. Preparan informes basados en datos. Colaboran en la interpretación de resultados.

Por otro lado, dentro del modelo se ha definido un ciclo de vida de datos que abarca desde la adquisición y captura de datos hasta su almacenamiento, procesamiento, análisis, distribución, eliminación segura y/o reutilización (Figura 33). Con esto, se han identificado barreras comunes en la implementación de este ciclo dentro de la región, tales como la calidad de los bio-datos, la seguridad, la privacidad y la accesibilidad de estos.

Figura 33

Ciclo de vida del dato

Nota. Tomado de Web Page

Las barreras identificadas están agrupadas en clústeres, se plantean recomendaciones en cada ítem correspondiente a cada clúster.

Clúster de Roles y Responsabilidades:

- Adquisición de datos
- Almacenamiento de datos
- Procesamiento de datos
- Análisis de datos
- Presentación de datos
- Compartición de datos
- Reutilización de datos
- Eliminación de datos
- Roles responsables de datos

Clúster de Cumplimiento:

- Leyes y Regulaciones
- Análisis de impacto

Clúster de Seguridad:

- Estándares de seguridad de bio-datos internos y externos
- Roles en el aspecto de seguridad
- Incidentes de seguridad

Clúster de arquitectura y herramientas:

- Estándares en la implementación técnica y selección de herramientas
- Persephone

Clúster de activos:

- Modelo de negocio y/o servicio de bio-datos
- Consentimiento informado de los bio-datos a los proveedores

Clúster de procesos:

- Procesos internos y externos de bio-datos
- Compartición de los bio-datos

Dada la gran diversidad de roles y responsabilidades identificadas en la capa táctica y operativa del modelo de gobernanza de bio-datos, se evidencia la necesidad de una interacción y comunicación fluida entre todos los involucrados para superar las barreras identificadas. Este nivel táctico y operativo funciona como el corazón del sistema, donde se toman decisiones y acciones diarias basadas en datos. A partir de aquí, es esencial que el modelo de gobernanza proporcione herramientas y procedimientos que permitan una ejecución eficiente, siempre alineada con los principios éticos y de calidad de la gestión de datos. En definitiva, el éxito del modelo radica en la capacidad de integrar y coordinar a estos profesionales, superando los desafíos y potenciando las fortalezas, lo que garantizará una gestión óptima de los bio-datos y su impacto en la bioeconomía de la región caldense.

4.5.3.4.3. Capa de Entrega.

La capa de entrega es la interfaz crucial que conecta la riqueza de los bio-datos con los diversos actores del sistema del CTel de Caldas. Aquí se definen las interfaces de usuario, el acceso a los datos, las APIs, los servicios de bio-datos y soporte, así como las medidas de seguridad de la información y ciberseguridad.

Esta capa se enfoca en hacer que los bio-datos sean accesibles para un amplio espectro de usuarios, desde científicos e investigadores hasta agricultores locales y organizaciones de la sociedad civil. Por lo anterior, la capa de entrega actúa entonces como un puente crucial entre los actores del sistema del CTel de Caldas. Esto incluye a universidades, empresas de biotecnología, el gobierno local y nacional, comunidades rurales, grupos de investigación, entre otros.

Esta capa está compuesta por una serie de características importantes, resaltadas a continuación:

- **Interfaz de Usuario**, en donde se garantice que todos los usuarios de bio-datos de la región, independientemente de su nivel de experiencia técnica, puedan interactuar de manera efectiva con los mismos.
- **Acceso**, seguro, eficiente y controlado. Para eso se requiere no sólo una autenticación de usuarios, sino también un control de permisos, un acceso remoto seguro, auditorías de acceso, entre otros.
- **APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones)**, fomentando, a partir de ellas, la colaboración y el intercambio de bio-datos entre actores de la región caldense.
- **Servicios de bio-datos y soporte**, de tal manera que se garantice que los usuarios de bio-datos puedan aprovechar al máximo sus capacidades y contar con la asistencia necesaria en caso de desafíos técnicos o necesidades de análisis de datos.
- **Seguridad de la Información y Ciberseguridad.**

Con base en lo expuesto sobre la capa de entrega, es evidente que su adecuado funcionamiento y estructura son esenciales para un despliegue efectivo de bio-datos en la región. Es en este contexto donde emerge la necesidad de un modelo de gobernanza de datos sólido. Este modelo garantizará que las operaciones de la capa de entrega se alineen con los estándares éticos, legales y técnicos, asegurando que los bio-datos sean no solo accesibles, sino también gestionados, protegidos y utilizados de manera responsable. Integrando un modelo de gobernanza eficiente, se potencia el valor de la capa de entrega, optimizando la colaboración entre todos los actores y promoviendo un ambiente de confianza y seguridad en la utilización y compartición de bio-datos en Caldas.

5. Conclusiones

La presente tesis doctoral representa un avance significativo en el desarrollo de un modelo bioeconómico regenerativo para el departamento de Caldas, Colombia, basado en la integración sinérgica de biotecnología, biodatos y saberes ancestrales. Mediante un enfoque sistémico y transdisciplinario, se han analizado en profundidad las perspectivas de los hubs de datos, el modelo bioeconómico y la dimensión biocultural, generando conclusiones que contribuyen de manera sustancial al progreso de la bioeconomía y el desarrollo sostenible en la región.

Desde la perspectiva de los hubs de datos, se ha evidenciado la necesidad imperiosa de fomentar la creación de nodos de datos especializados y sectoriales, estableciendo un modelo de gobernanza de biodatos que promueva la confianza, la interoperabilidad y la equidad en el acceso y utilización de la información. Se destaca la importancia crucial de desarrollar un marco de gobernanza específico para las comunidades y pueblos indígenas, que les otorgue control y soberanía sobre sus datos y conocimientos, impulsando una alianza estratégica en la Panamazonía para invertir en infraestructuras de datos que salvaguarden la riqueza genética y la biodiversidad de la región. Asimismo, se subraya la relevancia de la formación en ciencia de datos en simbiosis con las ciencias de la vida, orientada hacia un futuro regenerativo y centrado en la sacralidad de la naturaleza.

La calidad y colaboración en la generación de biodatos emergen como aspectos críticos, resaltando la necesidad de modelos de valoración económica multidisciplinarios que reconozcan los servicios ecosistémicos y las lecciones de los sistemas vivos no humanos. Se identifican desafíos, como la falta de un lenguaje común para el intercambio de biodatos y la creciente generación exponencial de información, que requerirán determinar la permanencia y los repositorios adecuados. Además, se plantean interrogantes sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa y la creación de un cerebro biosocial inspirado en saberes tradicionales, enfatizando la importancia de una regulación especial a través de la gobernanza de biodatos.

En cuanto al modelo bioeconómico, se destaca el compromiso de Caldas con la implementación de programas de uso e intercambio de biodatos a través de la política pública en CTeI 2023-2033, estableciendo una visión clara y enfocada en un futuro económico centrado en

la naturaleza y el conocimiento de los sistemas vivos. Se resalta la naturaleza dinámica y adaptativa del modelo bioeconómico regenerativo, que debe alinearse con los flujos y ciclos naturales. La integración de la cultura y el arte emerge como un catalizador esencial para la transformación de la mentalidad individual y colectiva hacia una realidad consciente y bioinspirada.

El modelo bioeconómico propuesto se erige como un mapa de ruta para futuras investigaciones en bioeconomía desde una perspectiva inter y transdisciplinar, con un propósito claro de promover un futuro económico, social, cultural y ambiental centrado en la sabiduría de la naturaleza. La conexión con las comunidades y pueblos indígenas revela la existencia de universos inexplorados y la necesidad de un intercambio simbiótico entre las tecnologías de la Madre Tierra y las tecnologías digitales para garantizar un futuro sostenible.

Desde la perspectiva biocultural, se enfatiza la importancia de replantear los imaginarios colectivos respecto a nuestra relación con la naturaleza y la creación de la bioeconomía desde los territorios, entramando a todos los actores en pro de un beneficio común: el respeto, la conservación y la protección de la vida en el planeta y nuestra biodiversidad. La justicia regenerativa y un futuro económico centrado en la naturaleza se perfilan como pilares fundamentales para un nuevo paradigma económico, respaldado por el uso bioético de las tecnologías digitales.

En suma, esta tesis doctoral sienta las bases para una transición hacia un modelo bioeconómico regenerativo en Caldas y la región andina, fundamentado en la integración sinérgica de biotecnología, biodatos y saberes ancestrales. Los hallazgos y propuestas presentados ofrecen una hoja de ruta ambiciosa y prometedora para el futuro de la bioeconomía, destacando el potencial transformador de un enfoque sistémico, transdisciplinario y centrado en la naturaleza. Se espera que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación contribuyan a la construcción de un nuevo paradigma económico que sitúe la sostenibilidad, la regeneración y el bienestar colectivo en el centro del desarrollo.

6. Recomendaciones

Desde la perspectiva de los hubs de datos y su uso, aprovechamiento e intercambio:

Es fundamental promover la creación de nodos de datos especializados y por sectores estratégicos del departamento, para crear un ecosistema de biodatos robusto que permita la interoperabilidad entre múltiples sistemas de información diversos. Esto debe realizarse a través del establecimiento de un modelo de gobernanza de biodatos que establezca las reglas del juego, habilite la confianza en los entornos digitales y evite las asimetrías de información que llevan a modelos de negocio y soluciones que no están enfocadas en el bien común.

Se requiere crear un marco de gobernanza de datos específico para las comunidades y pueblos indígenas, que les permita tener control, acceso y administración completa de sus datos, información y sabiduría. Deben ser ellos quienes decidan la mejor manera de generar bien común con el conocimiento y saber que resguardan. Es crucial resguardar la riqueza genética de la biodiversidad de la región andina y Colombia, contando con una completa soberanía sobre esta información, especialmente cuando se trata de almacenamiento. Se propone crear una alianza en la Panamazonía para invertir en infraestructuras de datos que permitan almacenar en los territorios toda la información genética que se está generando y que se seguirá generando sobre la biodiversidad. De esta manera, de la mano de las comunidades y de la sabiduría de la naturaleza misma, se establecerá una gobernanza colaborativa y regenerativa para los procesos de intercambio de datos, encontrando allí las respuestas para un futuro resiliente y regenerativo del planeta y la región.

La formación en ciencia de datos, en simbiosis con las ciencias de la vida, debe marcar la transformación del sistema educativo desde los primeros años de colegio hasta cualquier grado de posgrado. El uso de la tecnología actual y futura debería desarrollarse única y exclusivamente centrada en la naturaleza, comprendiendo su sacralidad. La inteligencia artificial generativa debe estar al servicio de la vida, de recuperar el balance y de encontrar las fuentes de energía para mantener en equilibrio los recursos naturales que soportan toda forma de vida en el planeta. El futuro es regenerativo, en una alianza estrecha, consciente y biosocial con la vida, por lo que la creación de un nuevo contrato biosocial es parte de la respuesta.

La calidad de los datos que se generan actualmente no es suficiente. Se requiere crear un modelo de biodatos colaborativos, como los que cuenta The GovLab, como mecanismo para crear modelos de flujos de datos con propósitos comunes.

Los modelos de valoración económica de biodatos constituyen un área multidisciplinaria por explorar para crear modelos de negocio basados en el uso e intercambio de información que beneficien a la comunidad y al empresario, sin olvidar que la naturaleza presta una cantidad de servicios ecosistémicos imperceptibles para el ojo humano, pero que están ahí 24/7 generándose en beneficio de todos los seres vivos en este planeta. Hay muchas lecciones que aprender de cómo los seres vivos, distintos a los humanos, trabajan como colectivo, como una unidad interconectada, interdependiente y que comprenden sus roles y procesos de intercambio de recursos y energía.

Actualmente no existe un lenguaje común para intercambiar biodatos, lo que representa una tarea ardua para establecer estos modelos de lenguaje computacional. En el futuro próximo, los datos e información que se generan seguirán creciendo exponencialmente, por lo que será clave determinar qué datos permanecerán y en qué tipo de repositorios.

La inteligencia artificial generativa está generando un cerebro computacional con una memoria colectiva planetaria, creando un gran cerebro social en un entorno digital con capacidades que actualmente están en manos de las BigTech. Surgen preguntas sobre el destino de este cerebro colectivo, los usos de los datos no solo de las redes sociales sino también de los biodatos que empiecen a recogerse en estas plataformas privadas sin modelos colaborativos y de datos abiertos. A medida que crece la cantidad de información, su precio tiende a cero, planteando interrogantes sobre los modelos de negocio basados en datos del futuro que garanticen ser modelos de alta integridad. La creación de un cerebro biosocial inspirado en los saberes tradicionales y ancestrales debe estar regulada de manera especial, a través de un modelo de gobernanza de biodatos.

Será clave comprender cómo los tipos de inteligencia presentes en los sistemas vivos planetarios y ahora en la simbiosis de las tecnologías digitales con la biología, para garantizar que lo que haya en las memorias de ese tipo de cerebros y la programación o reprogramación de ese

tipo de inteligencias se garantice, en el intercambio de los biodatos en los 4 cerebros planteados en el capítulo del cerebro biosocial.

Desde la perspectiva del modelo bioeconómico:

El reto para Caldas es comenzar a financiar e implementar, a través de la política pública en CTeI 2023-2033, todos los programas relacionados con el uso e intercambio de biodatos que permitan establecer un modelo bioeconómico a partir del análisis de esos biodatos. Caldas cuenta con una visión clara y enfocada en 3 misiones emblemáticas para visionar un futuro económico centrado en la naturaleza y en el uso de los datos y el conocimiento de todos sus sistemas vivos. Este logro único en el país demuestra que ningún otro departamento ha logrado ponerse de acuerdo para establecer una visión regional y a largo plazo como se evidencia con la política de CTeI 2023-2033.

Es importante mencionar que establecer un modelo bioeconómico regenerativo es un proceso vivo que debe adaptarse a las condiciones del entorno, con continuo dinamismo y movimiento, no puede ser estático porque la vida no lo es. Si no se comprenden los flujos y ciclos naturales y se alinean con los flujos de una economía, no se logrará el objetivo.

En el marco del desarrollo del modelo bioeconómico, a través del laboratorio vivo 3 y gracias a la oportunidad de estar con un grupo de expertos en el área de industrias creativas y culturales, se comprendió la importancia de conectar un modelo de este tipo con la cultura y el arte, que se vuelven catalizadores de procesos de transformación de la mentalidad individual y colectiva. El arte y su intersección con la ciencia deben ser pilares para el desarrollo de cualquier modelo de transformación de la mentalidad que luego se verá reflejada en la construcción de una realidad consciente y bioinspirada.

El modelo bioeconómico creado es un mapa de ruta para abrir las puertas de las investigaciones en bioeconomía en el doctorado de biotecnología, desde una perspectiva inter y transdisciplinar, contextualizada y con un propósito claro: un futuro económico, social, cultural y ambiental centrado en la sabiduría de la naturaleza. Cada una de las capas del modelo son fundamentales para su implementación exitosa.

La conexión con las comunidades y pueblos indígenas durante el proceso de investigación abrió la puerta para comprender que allí hay otros universos inexplorados para la mente humana, a los cuales debemos abrirnos. El reto es comenzar a intercambiar entre el universo indígena enraizado en las tecnologías de la Madre Tierra y el universo del homo sapiens, ahora enraizado en las tecnologías digitales, dos mundos que deben comenzar a hacer una simbiosis para garantizar el futuro en este planeta para las actuales y futuras generaciones.

Deben impulsarse modelos de generación de negocios bioinspirados, diseñados desde un proceso de pensamiento centrado en la naturaleza. Solamente así, desde la comprensión de que estamos embebidos en la naturaleza y que, desde la comprensión de sus ciclos, formas, patrones, estructuras, tipos de relaciones, interdependencias e interacciones, podremos comprender que estamos intrínseca e inextricablemente conectados a todas las formas de vida en el planeta, dependemos los unos de los otros para vivir desde el equilibrio en el que alguna vez estuvimos.

Desde la perspectiva biocultural:

Es momento de replantear los imaginarios colectivos respecto a nuestra relación con la naturaleza. La bioeconomía se crea desde los territorios, solamente desde allí pueden entramarse todos los actores en pro de un beneficio común, el cual debe ser el de respetar, conservar y proteger la vida en el planeta, es decir, nuestra biodiversidad.

La justicia regenerativa y un futuro centrado económicamente en la naturaleza son fundamentales para un nuevo paradigma económico. El uso bioético de las tecnologías digitales es esencial para el desarrollo de un modelo bioeconómico regenerativo.

Esta tesis doctoral representa una contribución significativa al campo de la bioeconomía y el desarrollo sostenible, proponiendo un modelo bioeconómico regenerativo que integra biotecnología, biodatos y saberes ancestrales. A través de un enfoque sistémico y transdisciplinario, la investigación sienta las bases para una transición hacia una economía basada en la valorización de la biodiversidad, la innovación bio-inspirada y la regeneración de los sistemas socio-ecológicos.

Las recomendaciones derivadas de esta tesis apuntan a la necesidad de implementar el modelo propuesto en diferentes contextos regionales, promoviendo la formación de talento

humano en bioeconomía y gestión de biodatos, y fomentando la investigación interdisciplinaria y la co-creación de soluciones con las comunidades locales. Asimismo, se enfatiza la importancia de desarrollar políticas públicas que apoyen la gobernanza de biodatos y la inversión en infraestructuras biotecnológicas, sentando las bases para un desarrollo económico sostenible y equitativo.

En suma, esta tesis doctoral ofrece una hoja de ruta ambiciosa y prometedora para el futuro de la bioeconomía en Colombia y la Región Andina, destacando el potencial transformador de la integración entre biotecnología, biodatos y saberes ancestrales. Al adoptar un enfoque centrado en la naturaleza y en la regeneración, esta investigación contribuye a la construcción de un nuevo paradigma económico que sitúa la sostenibilidad y el bienestar colectivo en el centro del desarrollo.

7. Referencias

- Abraham, R., Schneider, J., & vom Brocke, J. (2019). Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. *International Journal of Information Management*, 49, 424-438. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008>
- Adenle, A. A., Sowe, S. K., Parayil, G., & Aginam, O. (2014). Access and benefit sharing (ABS) contracts and benefit flow: Implications for small-scale farmers in Africa. *World Patent Information*, 38, 36-42.
- Aguilera Klink, F., & Alcántara Escolano, V. (Eds.). (1994). *De la Economía Ambiental a la Economía ecológica* (1ª ed). ICARIA.
- Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2017). The adaptation and mitigation potential of traditional agriculture in a changing climate. *Climatic Change*, 140(1), 33-45. <https://doi.org/10.1007/s10584-013-0909-y>
- Biosocial Interactions in Modernisation. (s. f.). <https://web-s-ebsohost-com.ezproxy.unal.edu.co/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzk5MjcxNI9fQU41?sid=13c44f98-f1b4-43e9-ab71-e5d3b59ef063@redis&vid=2&format=EB&rid=1>
- Blog, D. & P. (2020, octubre 26). Data to Go: The Value of Data Portability as a Means to Data Liquidity. *Data & Policy Blog*. <https://medium.com/data-policy/data-to-go-the-value-of-data-portability-as-a-means-to-data-liquidity-d8907565e515>
- Braungart, M., & McDonough, W. (2009). *Cradle to cradle: Remaking the way we make things*. Vintage.
- Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. Harper Business.
- Brynjolfsson, E., & Collis, A. (2019, noviembre 1). How Should We Measure the Digital Economy? *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2019/11/how-should-we-measure-the-digital-economy>
- Bubela, T., Guebert, J., & Mishra, A. (2015). Use and misuse of material transfer agreements: lessons in proportionality from research, repositories, and litigation. *PLoS Biology*, 13(2), e1002060. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002060>

- Calderón, J. M. S., Trujillo, Ó. A. N., Flórez, G. A. R., Santamaría, M. C., Echeverri, L. C. V., & Uribe, A. G. (2018). *Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3934*. Departamento Nacional de Planeación.
- Capra, F. (2006). *La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos* (6ª ed). Anagrama.
- Caracterización del ecosistema de datos en Colombia. (s. f.). <https://2022.dnp.gov.co:443/Paginas/Caracterizacion-del-ecosistema-de-datos-en-Colombia.aspx>
- Caro-Caro, C. I., & Torres-Mora, M. A. (2015). Servicios ecosistémicos como soporte para la gestión de sistemas socioecológicos: Aplicación en agroecosistemas. *Orinoquia*, 19(2), 237-252. <https://doi.org/10.22579/20112629.338>
- Carroll, S. R., Garba, I., Figueroa-Rodríguez, O. L., Holbrook, J., Lovett, R., Materechera, S., Parsons, M., Raseroka, K., Rodriguez-Lonebear, D., Rowe, R., Sara, R., Walker, J. D., Anderson, J., & Hudson, M. (2020). The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Science Journal*, 19(1). <https://doi.org/10.5334/dsj-2020-043>
- Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano [CINDE], Gobernación de Caldas y Organización de Estados Iberoamericanos [OEI]. (2023). *Misión de Sabios por Caldas Caldas: equitativa, productiva y sustentable. Conocimiento para el desarrollo*. <https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/3010>
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3). <https://www.jstor.org/stable/26269646>
- Chakravorti, B., Bhalla, A., & Chaturvedi, R. S. (2019, enero 24). Which Countries Are Leading the Data Economy? *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2019/01/which-countries-are-leading-the-data-economy>
- Chakravorti, B., Bhalla, A., & Chaturvedi, R. S. (2020, diciembre 18). Which Economies Showed the Most Digital Progress in 2020? *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2020/12/which-economies-showed-the-most-digital-progress-in-2020>

- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Ciuriak, D. (s. f.). The Economics of Data: Implications for the Data-driven Economy. *Centre for International Governance Innovation*. <https://www.cigionline.org/articles/economics-data-implications-data-driven-economy/>
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667-1676. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(95\)00127-S](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S)
- Corporación Autónoma Regional del Cesar. (2019). <https://www.corpocesar.gov.co/Exposicion-fotografica-rio-Guatapuri-un-mensaje-a-nuestros-hermanos-menores.html>
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253-260. <https://doi.org/10.1038/387253a0>
- D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lähtinen, K., Korhonen, J., Leskinen, P., Matthies, B. D., & Toppinen, A. (2020). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of sustainability avenues. *Journal of Cleaner Production*, 168, 716-734. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.053>
- Data for common purpose initiative*. (n.d.). Weforum.org. <https://initiatives.weforum.org/data-for-common-purpose-initiative/dcpi>
- Data for Common Purpose: Enabling Colombia's Transition to a Data-Driven Economy*. (2021, December 15). Weforum.org. <https://www.weforum.org/publications/data-for-common-purpose-enabling-colombia-s-transition-to-a-data-driven-economy/>
- Data-driven Economies: Foundations for Our Common Future*. (2021, April 5). Weforum.org. <https://www.weforum.org/publications/data-driven-economies-foundations-for-our-common-future/>
- Dehaene, S. (2014). *Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts*. Viking.
- Determann, L. (2018). No One Owns Data (SSRN Scholarly Paper 3123957). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3123957>

- Díaz, S. et al. (2018). Assessing nature's contributions to people. *Science*, 359(6373), 270-272. <https://doi.org/10.1126/science.aap8826>
- Díaz, S., Demissew, S., Carabias, J., Joly, C., Lonsdale, M., Ash, N., ... & Zlatanova, D. (2015). The IPBES Conceptual Framework—connecting nature and people. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 1-16. <https://www.ipbes.net/resource-file/5466>
- EcoCities*. (s. f.). New Society Publishers. <https://newsociety.com/products/9780865715523>
- Electrome & Cognition Modes in Plants: A Transdisciplinary Approach to the Eco-Sensitiveness of the World*. (2020). *On the Nature of Things*, 11. <https://doi.org/10.22545/2020/00143>
- Escribano, N., Ariño, A. H., & Galicia, D. (2018). Biodiversity data obsolescence and land uses changes. *PeerJ*, 6, e5281. <https://peerj.com/articles/2743/>
- Extended cognition in plants: ¿Is it possible?* (2020). *Plant Signaling & Behavior*, 15(2), 1710661. <https://doi.org/10.1080/15592324.2019.1710661>
- Folke, C., Biggs, R., Norström, A., Reyers, B., & Rockström, J. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3). <https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341>
- General Issues in the Cognitive Analysis of Plant Learning and Intelligence*. (2018). In G. Baluška & M. Gagliano (Eds.), *The Oxford Handbook of Philosophy of Cognitive Science* (pp. 35-49). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75596-0_3
- Georgescu-Roegen, N. (1996). *La ley de la entropía y el proceso económico*. Visor.
- Giraldo Jaramillo, N. (2010). Camino en espiral. Territorio sagrado y autoridades tradicionales en la comunidad indígena Iku de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, 5(9), 180-222. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2010.9.164>
- Gomes, J., Sousa, V., da Costa, M. S., & Sillero, N. (2022). Artificial intelligence applications in biodiversity: A systematic review. *Ecological Informatics*, 70, 101685. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101685>
- Haider, L. J., Hentati-Sundberg, J., Giusti, M., Goodness, J., Hamann, M., Masterson, V. A., Meacham, M., Merrie, A., Ospina, D., Schill, C., & Sinare, H. (2018). The undisciplinary

- journey: Early-career perspectives in sustainability science. *Sustainability Science*, 13(1), 191-204. <https://doi.org/10.1007/s11625-017-0445-1>
- Hargroves, K., & Smith, M. (2006). Innovation inspired by nature: Biomimicry. *ECOS*, 129, 27-29. <https://doi.org/10.1071/EC129p27>
- Heberling, J. M., Prather, L. A., & Tonsor, S. J. (2019). The changing uses of herbarium data in an era of global change: An overview using automated content analysis. *BioScience*, 69(10), 812-822. <https://academic.oup.com/bioscience/article/69/10/812/5556012>
- Herens, M. C., Pittore, K. H., & Oosterveer, P. J. M. (2022). Transforming food systems: Multi-stakeholder platforms driven by consumer concerns and public demands. *Global Food Security*, 32, 100592. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100592>
- Hoehe, M. R., & Thibaut, F. (2020). Going digital: How technology use may influence human brains and behavior. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 22(2), 93-97. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2.mhoehe>
- Hoja de ruta política mundial*. (n.d.). [Globalsmartcitiesalliance.org](https://www.globalsmartcitiesalliance.org/policy-roadmap). <https://www.globalsmartcitiesalliance.org/policy-roadmap>
- Inside the Vegetal Mind: On the Cognitive Abilities of Plants*. (2018). In G. Baluška & M. Gagliano (Eds.), *The Oxford Handbook of Philosophy of Cognitive Science* (pp. 215-220). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75596-0_11
- Kissling, W.D., Walls, R., Bowser, A. *et al.* Towards global data products of Essential Biodiversity Variables on species traits. *Nat Ecol Evol* 2, 1531–1540 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0667-3>
- Kitchin, R. (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures & Their Consequences*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781473909472>
- Koleff, P., González-Salazar, C., Balvanera, P., Benítez, H., Escobar, F., Hernández-Quiroz, N. S., ... & Sarukhán, J. (2020). The biodiversity informatics landscape in Mexico. *Biodiversity Information Science and Standards*, 4, e59059.
- Kreiger, M., & Pearce, J. M. (2013). Environmental Life Cycle Analysis of Distributed Three-Dimensional Printing and Conventional Manufacturing of Polymer Products. *ACS*

- Sustainable Chemistry & Engineering*, 1(12), 1511-1519.
<https://doi.org/10.1021/sc400093k>
- Kusznets, S. (s. f.). <https://wsarch.ucr.edu/archive/papers/chaves/papelito1.htm>
- Laird, S. A., Wynberg, R., Rourke, M., Humphries, F., Ruiz Muller, M., & Lawson, C. (2020). Rethink the expansion of access and benefit sharing. *Science*, 367(6483), 1200-1202. [10.1126/science.aba9609](https://doi.org/10.1126/science.aba9609)
- Larigauderie, A. et al. (2018). Biodiversity and ecosystem services science for a sustainable planet: The IPBES global assessment report.
- Let's make private data into a public good. (s. f.). *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/2018/06/27/141776/lets-make-private-data-into-a-public-good/>
- Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), 2674. <https://doi.org/10.3390/s18082674>
- Lieder, M., & Rashid, A. (2016). Towards circular economy implementation: A comprehensive review in context of manufacturing industry. *Journal of Cleaner Production*, 115, 36-51. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.042>
- Lis, D., & Otto, B. (2021). Towards a taxonomy of ecosystem data governance. *Fraunhofer*. <https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/412677>
- Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P., & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of Cleaner Production*, 139, 361-371. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>
- Mazzucato, M. (2023). *Cambio transformacional en América Latina y el Caribe: Un enfoque de política orientada por misiones* (LC/TS.2022/150/Rev.1). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48298-cambio-transformacional-america-latina-caribe-un-enfoque-politica-orientada>
- Mesa, L., Ramírez, A., Benavides, C., Barahona Vinasco, J. F., Grisales, J., Ramírez, C., Gómez, E., & Gómez Cardona, J. H. (2017). *Estudio del Sector Biotecnológico en la Industria Colombiana*. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

- Michener, W. K. (2015). Ecological data sharing. *Ecological informatics*, 29, 33-44.
<https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2015.06.010>
- Michener, W. K., & Jones, M. B. (2012). Ecoinformatics: Supporting ecology as a data-intensive science. *Trends in Ecology & Evolution*, 27(2), 85-93.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.11.016>
- Mills, S. (2019). Who Owns the Future? Data Trusts, Data Commons, and the Future of Data Ownership. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3437936>
- Misión de sabios por Caldas.* (2023). CINDE.
<https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/3010>
- Misión de Sabios por Caldas. (2023). *Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE; Gobernación de Caldas; Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)*.
<https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/3010>
- Mistry, J., Schmidt, I. B., Eloy, L., & Bilbao, B. (2016). New perspectives in fire management in South American biodiversity hotspots. *BioEssays*, 38(12), 1315-1310.
<https://doi.org/10.1002/bies.201600118>
- Model Policy Open Data.* (2023). Weforum.org.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Open_Policy_Model_Policy_2023.pdf
- Modelo de Gobernanza de la Infraestructura de Datos para el Estado Colombiano.* (2022). PolicyLab. https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-195193_recurso_5.pdf
- Moreau, V., Sahakian, M., Van Griethuysen, P., & Vuille, F. (2017). Coming full circle: Why we need a circular economy. *Journal of Industrial Ecology*, 21(3), 497-506.
<https://doi.org/10.1111/jiec.12599>
- Muller-Karger, F. E., Miloslavich, P., Bax, N. J., Simmons, S., Costello, M. J., Sousa Pinto, I., ... & Shin, Y. J. (2018). Advancing marine biological observations and data requirements of the complementary essential ocean variables (EOVs) and essential biodiversity variables (EBVs) frameworks. *Frontiers in Marine Science*, 5, 211.
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00211/full>
- Nagase, Y. (2022). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. *Utopian Studies*, 33(3), 528-530. <https://doi.org/10.5325/utopianstudies.33.3.0528>

- Nations, U. (2020). *The Impact of Digital Technologies*. United Nations. <https://www.un.org/en/un75/impact-digital-technologies>
- Navarro-Llopis, V., Hoffman, W., Dam, H., Sanchez-Plaza, A., Besselaar, P., & Goede, I. (2022). The bioeconomy and digital revolution: Opportunities and challenges for sustainability and nature conservation. *Environmental Science & Policy*, 136, 110-121. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.012>
- Nurse, P. (2020). *What Is Life?: Five Great Ideas in Biology*. W. W. Norton & Company.
- Olaizola, E., Morales-Sánchez, R., & Eguiguren Huerta, M. (2020). Biomimetic Organisations: A Management Model that Learns from Nature. *Sustainability*, 12(6), 2329. <https://doi.org/10.3390/su12062329>
- Ostrom, E. (2011). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (29^a pr). Cambridge University Press.
- Oxman, N. (2020). *The Neri Oxman—Material Ecology Catalogue* (E. Hall & J. Liese, Eds.). The Museum of Modern Art.
- Penev, L., Mietchen, D., Chavan, V., Hagedorn, G., Smith, V., Shotton, D., ... & Tuama, É. Ó. (2017). Strategies and guidelines for scholarly publishing of biodiversity data. *Research Ideas and Outcomes*, 3, e12431. <https://riojournal.com/article/12431/>
- Pereira, H. M. et al. (2013). Essential biodiversity variables. *Science*, 339(6117), 277-278. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23329036/>
- Plan Nacional de Infraestructura de Datos – Documento técnico y hoja de ruta*. (2021). MINTIC. https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-195195_recurso_1.pdf
- Pohl, C., Scholich, S., Garschagen, M., Jin, Y., Purnomo, A., Feng, Y., Dau, T., & Krützfeldt, L. (2021). Transdisciplinary co-production of context-specific strategies and futures to support biodiversity and climate change adaptation in Indonesia - An overview. *Human Ecology*, 49(3), 239-254. <https://doi.org/10.1007/s10745-021-00246-7>
- Potì, F., Cherif, I., Gómez-Fuentes, C., Tsolakis, N., Slezakov, N., Kaštner, P., & Aracri, S. (2022). Artificial intelligence and digital technologies in modern agriculture: A systematic review. *Sustainability*, 14(11), 6557. <https://doi.org/10.3390/su14116557>

- Propuesta de caracterización del ecosistema de datos en Colombia. Anexo B: Metodología cualitativa para la caracterización de ecosistema de datos.* (2021). DNP. https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-210402_anexo_B.pdf
- Raman, P., Ho, J. C., Singh, V., Regalla, F. M., Karmani, S., & Ng, Y. K. (2022). Artificial intelligence and the circular bioeconomy: Country-wise practices and policy implications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 153, 111755. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111755>
- Ramírez, A., Benavides, C., Barahona, Vinasco, José Fernando Grisales, J., Ramírez, C., & Gómez, E. (s. f.). *Eslabones débiles y necesidades del sistema biotecnológico colombiano.*
- Rees, C. (2013). Who Owns Our Data? (SSRN Scholarly Paper 2310662). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2310662>
- Rocha, L. A., Aleixo, A., Allen, G., Almeda, F., Baldwin, C. C., Barclay, M. V., ... & Witt, C. C. (2019). Specimen collection: an essential tool. *Science*, 344(6186), 814-815. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.344.6186.814>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S. I., Lambin, E., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., De Wit, C. A., Hughes, T., Van Der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. (2009). Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. *Ecology and Society*, 14(2), art32. <https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232>
- Rodríguez, A. G., Mondaini, A. O., & Hirschfeld, M. A. (2019). Bioeconomía en América Latina y el Caribe: contexto global y regional y perspectivas. *Serie Desarrollo Productivo*, 223. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/42427-bioeconomia-america-latina-caribe-contexto-global-regional-perspectivas>
- Rodríguez, A., Rodríguez, M., & Sotomayor, O. (2019). *Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: Elementos para una visión regional.* Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Rodríguez-Navarro, G. E. (2000). Indigenous Knowledge as an Innovative Contribution to the Sustainable Development of the Sierra Nevada of Santa Marta, Colombia: The Elder

- Brothers, Guardians of the “Heart of the World”. *AMBIO: A Journal of the Human Environment*, 29(7), 455-458. <https://doi.org/10.1579/0044-7447-29.7.455>
- Rourke, M., Eccleston-Turner, M., Phelan, A., & Gostin, L. (2020). Policy opportunities to enhance sharing for pandemic research. *Science*, 368(6492), 716-718. <https://doi.org/10.1126/science.abb9342>
- Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign*, 4(1), 5-18. <https://doi.org/10.1080/15710880701875068>
- Sansone, S. A., Cruse, P., & Thorley, M. (2018). High-quality science requires high-quality open data infrastructure. *Scientific Data*, 5, 180027.
- Sarkar, P., Chowdh
- Sarker, P. K., Burchi, R., Yu, H., Yi, X. J., Singh, R. P., Finley, J. W., & Wilkie, A. (2022). Artificial intelligence for modelling of global environmental change: A conceptualised review. *Global Change Biology*, 28(21), 6300-6334. <https://doi.org/10.1111/gcb.16304>
- Sasson, A., & Malpica, C. (2018). Bioeconomy in Latin America. *New Biotechnology*, 40, 40-45.
- Sauvé, S., Bernard, S., & Sloan, P. (2016). Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. *Environmental Development*, 17, 48-56. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.002>
- Scassa, T. (2018). Data Ownership (SSRN Scholarly Paper 3251542). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3251542>
- Schmithüsen, F. (2013). Three hundred years of sustainable forestry: ¿What is the issue? In *Understanding*
- Serna, A. F. (2021). *Metódica Del Sujeto Investigador -estrategias fundamentadas en el pensamiento complejo moriniano-* [Tesis de Doctorado, no publicada]. Multiversidad Edgar Morin.
- Södergård, C., Mildorf, T., Habyarimana, E., Berre, A. J., Fernandes, J. A., & Zinke-Wehlmann, C. (Eds.). (2021). *Big Data in Bioeconomy: Results from the European DataBio Project*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-71069-9>
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., De Vries, W., De Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M.,

- Persson, L. M., Ramanathan, V., Meyers, B., & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223), 1259855. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>
- Tengö, M., Hill, R., Malmer, P., Raymond, C. M., Spierenburg, M., Danielsen, F., Elmqvist, T., & Folke, C. (2017). Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—Lessons learned for sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26-27, 17-25. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.005>
- The Engineer of 2020: Visions of Engineering in the New Century*. (2004). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10999>
- The Green Button—The standardized way to get your energy usage data*. (s. f.). <https://www.greenbuttondata.org/>
- The Mind of Plants: Thinking the Unthinkable*. (2017). *Communicative & Integrative Biology*, 10(2), e1288333. <https://doi.org/10.1080/19420889.2017.1288333>
- TIC, M. et al. (2021). *Plan Nacional de Infraestructura de Datos del Estado Colombiano PNID*. Departamento Nacional de Planeación. https://infraestructuradatos.gov.co/798/articles-195195_recurso_1.pdf
- UNEP, S. C. (2019). *Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020: Documento para el debate*. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- Verhulst, S., & Young, A. (2022). Identifying and addressing data asymmetries so as to enable (better) science. *Frontiers in Big Data*, 5. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdata.2022.888384>
- Vicepresidencia de la República de Colombia, & Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2020). *Colombia hacia una sociedad del conocimiento* (1ª ed).
- Warren, S., Gomez Restrepo, E., Bella, K., Guarín, B., Hoffman, W., & Hewitt, N. (2021). *Datos para un propósito común: Posibilitar la transición de Colombia hacia una economía basada en datos*. Foro Económico Mundial. <https://www.weforum.org/publications/data-for-common-purpose-enabling-colombia-s-transition-to-a-data-driven-economy/>

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 1-9.

Wilson, E. O. (1975). *Sociobiology: The New Synthesis*. Harvard University Press.

World Economic Forum. (s. f.). Data-driven Economies: Foundations for Our Common Future. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/data-driven-economies-foundations-for-our-common-future/>

Yeang, K. (1999). *The Green Skyscraper: The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings*. Prestel.

8. Anexos

Anexo 1. Preguntas frecuentes que surgen en el marco del proceso investigativo

https://docs.google.com/document/d/1A3Yh6cUO_1s9CIYEJ9onRdG9vROu4UqEa7dkOMtzhUw/edit#heading=h.vi44v46sgayn

Anexo 2. Ejes centrales del documento ‘white-paper’

https://www.canva.com/design/DAF1wXNT-tQ/m1sh30wFHHIMk2nmGzfy2A/view?utm_content=DAF1wXNT-tQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor